

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos im Kontext der Digitalisierung und Inklusion

Chancen zur Individualisierung im (digital-inkluisiven) Unterricht durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen, insbesondere durch Erklärvideos

(Quelle: Gorodenkoff/shutterstock)

eingereicht von: Stefanie Losa

Begleitung: Annette Lütolf Belet

eingereicht am 25.06.2022

Vorwort

«Books will soon be obsolete in the schools. Scholars will soon be instructed through the eye. It is possible to teach every branch of human knowledge with the motion picture. Our school system will be completely changed in ten years».

Edison 1913, zitiert nach Saettler 2004, S. 98

Die vorliegende Masterarbeit ist mit viel Engagement, Interesse, Freude, Ausdauer und nicht zuletzt über viele Stolpersteine hinweg verfasst worden. Das Themenfeld der Digitalisierung und Inklusion im Unterricht und der Einsatz digitaler Medien im Allgemeinen und das Genre Erklärvideo im Besonderen war für mich ein völlig neues Gebiet, an welches ich mich zunächst herantasten musste. Es war eine erfahrungsreiche und bereichernde, aber auch aufwendige Arbeit, auf die ich nun erleichtert und mit Stolz zurückblicke.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Ein grosser Dank geht an meine Mentorin Annette Lütolf Belet, welche mir durch die ganze Masterarbeit sehr unterstützend, kompetent und ausdauernd zur Seite stand.

Ingo Bosse danke ich, dass ich erste Erkenntnisse meiner Masterarbeit bereits vor Abgabe an der HfH im Modul «Medien und Informatik» präsentieren durfte.

Meiner Familie und meinem Mann möchte ich herzlich danken, dass sie mir durch ihren Rückhalt überhaupt ermöglicht haben, diese Masterarbeit zu schreiben.

Ein letzter Dank geht an meine Tochter: Dein Lächeln hat mir die Energie gegeben, bis zum Schluss an dieser Arbeit dranzubleiben.

Abstract

Erklärvideos haben sich im schulischen Kontext bereits etabliert. Auch in der Heilpädagogik werden Schülerinnen und Schüler angeregt, Erklärvideos zu nutzen. Hier sind besondere Anforderungen zu berücksichtigen. Digitalisierung und Inklusion stellen die heilpädagogische Schulentwicklung vor eine Herausforderung. Möglicherweise kann die Nutzung digitaler Medien auch eine Chance für die Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht darstellen, insbesondere durch den Einsatz von Erklärvideos.

Ziel dieser Masterarbeit ist es, diese Chancen herauszuarbeiten. Es wird dabei der forschungsleitenden Frage nachgegangen, welche Chancen der Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen und insbesondere von Erklärvideos zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht bietet. Von hier aus werden didaktische Einsatzmöglichkeiten mit Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht abgeleitet und Grenzen/Schwierigkeiten aufgezeigt.

Die zentralen Begriffe Digitalisierung und Inklusion, Individualisierung und Erklärvideo werden eingangs operationalisiert. Sie stellen die theoretische Grundlage dar. Ein Mehrebenen-Modell findet dabei Anwendung, das die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien im Allgemeinen strukturiert. Die zentrale Ebene ist jene der Individualisierung.

Im Anschluss an die theoretische Auseinandersetzung wird eine Untersuchung in Form eines Literaturreviews geführt. Bis dato liegen noch keine empirischen Studien vor, welche sich mit der Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht durch den Einsatz von Erklärvideos befassen. Um den aktuellen Forschungsstand aufzuarbeiten, werden vier Studien, ein Review, eine Aktionsforschung, ein Forschungsprojekt und zwei Unterrichtsprojekte einbezogen und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Als Ergebnis lassen sich Ansätze zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht erkennen und es können Chancen abgeleitet werden. Als zentrale Chancen werden in Bezug auf Erklärvideos das Arbeiten im eigenen Tempo, die gestalterische und thematische Vielfalt, die Unabhängigkeit von Zeit und Raum sowie Diversität der Autorenschaft hervorgehoben.

Erklärvideos erweisen sich im Ergebnis der vorliegenden Arbeit als geeignete didaktische Möglichkeit, im (digital-inklusiven) Unterricht individuell zu lernen.

Weitere empirische Forschung in diesem Bereich ist angezeigt, um die Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht mit dem Einsatz von Erklärvideos wissenschaftlich zu untermauern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Begründung der Themenwahl.....	1
1.3	Problemstellung	2
1.4	Zielsetzung.....	3
1.5	Fragestellungen und methodisches Vorgehen.....	4
1.6	Aufbau der Arbeit	5
2	Digitalisierung und Inklusion – Eine Herausforderung in der aktuellen Schulentwicklung .	6
2.1	Begriffe	7
2.1.1	Digitalisierung	7
2.1.2	Schulische Inklusion	7
2.1.3	Digitale Inklusion, Diklusion, digital-inklusive Unterricht.....	9
2.1.4	Digitale Medien	10
2.2	Einsatz digitaler Medien im inklusiven Unterricht – das Fünf-Ebenen-Modell	11
2.3	Differenzierung, Individualisierung, adaptiver Unterricht – drei Begriffe mit ähnlichen Richtungen	12
2.4	Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien im (digital- inklusive) Unterricht.....	14
3	Erklärvideo	16
3.1	Begriffsdefinition.....	16
3.2	Merkmale von Erklärvideos.....	18
3.3	Gestaltungsmittel / Arten von Erklärvideos	19
3.4	Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos.....	20
3.4.1	Chancen zur Individualisierung durch das Rezipieren von Erklärvideos.....	20
3.4.2	Chancen zur Individualisierung durch das Produzieren von Erklärvideos.....	21
3.5	Didaktische Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht zur Unterstützung der Individualisierung – Erfolg versprechende Modelle und Konzepte.....	23
3.5.1	Blended Learning	23
3.5.2	Flipped Classroom.....	24

3.5.3	Der Einsatz von Erklärvideos im Rahmen des Universal Design for Learning (UDL)	25
3.5.4	Das Universal Design for Learning digital-inklusiv interpretiert	26
3.5.5	Das Universal Design for Learning digital-inklusiv am Beispiel des Erklärvideos	26
3.6	Grenzen beim Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht	28
3.6.1	Grenzen beim Einsatz von Erklärvideos im Allgemeinen	28
3.6.2	Grenzen des Einsatzes von Erklärvideos beim Flipped Classroom (Blended Learning)	28
3.7	Zwischenfazit	29
4	Forschungsmethodik	30
4.1	Design	31
4.2	Die qualitative Inhaltsanalyse.....	31
4.2.1	Auswahl und Methode der vorliegenden Untersuchung: Bestimmung des Untersuchungsmaterials, Literaturkorpus	32
4.2.2	Vorstellung der Auswahl: Studien, Review, Aktionsforschung und Unterrichtsprojekte	35
4.2.3	Das Kategoriensystem	39
4.2.4	Codieren des gewählten Materials	40
4.2.5	Analyse, geordnete Informationen auswerten	41
5	Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse.....	41
6	Schlussfolgerungen	45
6.1	Diskussion und Interpretation der Ergebnisse	46
6.2	Beantwortung der Hauptfragestellung.....	49
6.3	Beantwortung der Teilfragestellungen	50
6.4	Aussagekraft der Ergebnisse	51
6.5	Implikationen und Konsequenzen	52
6.5.1	Implikationen und Konsequenzen für weitere Forschung.....	52
6.5.2	Implikationen und Konsequenzen für die berufliche Praxis	53
6.6	Reflexion	54
6.6.1	Methode und des Prozesses	54
6.6.2	Persönliche Reflexion der Autorin	55
6.6.3	Kritische Würdigung der Arbeit.....	55

6.7	Ausblick.....	55
7	Literaturverzeichnis	58
8	Anhang.....	69
8.1	Anhang I: Das Kategoriensystem.....	69

Abkürzungsverzeichnis

AALAS	Academy of Active Learning Arts und Science
Abb.	Abbildung
Aufl.	Auflage
bspw.	beispielsweise
Hrsg.	Herausgeber*in
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
IF	Integrative Förderung
ICT	Information and Communications Technologies
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
Kap.	Kapitel
o. S.	ohne Seitenangabe
S.	Seite
SHZ	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
SOL	Selbstorganisiertes Lernen
UDL	Universal Design for Learning
v. a.	vor allem
vgl.	vergleiche
z. B.	zum Beispiel

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grafische Übersicht der Exklusion, Separation, Integration und Inklusion	9
Abbildung 2: Das Fünf-Ebenen-Modell	12
Abbildung 3: Schematische Darstellung einer Typologie von Erklärvideos und verwandter Formate .	18

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grundprinzipien des UDL	25
Tabelle 2: Das UDL diklusiv am Beispiel des Erklärvideos	27
Tabelle 3: Das Kategoriensystem	69

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Als schulische Heilpädagogin arbeite ich auf der Sekundarstufe in einer iPad-Schule. Die meisten Jugendlichen sind geübt im Umgang mit dem iPad und digitalen Medien im Allgemeinen. Die Schule arbeitet nach dem SOL-Modell (Selbstorganisiertes Lernen), bei welchem das selbstgesteuerte Lernen im Fokus steht. Es werden den Schüler*innen diverse Lernplattformen auf dem iPad angeboten, bei welchen sie auf Online-Materialien und Apps zugreifen können. Es steht ihnen eine Bandbreite an Online-Erklärungen in Form von Theorieblättern oder Erklärvideos zur Verfügung. Oft beobachte ich, dass alle Schüler*innen ein Erklärvideo einem Theorieblatt vorziehen. Diese Beobachtung veranlasste mich, mein Praxisprojekt dem Thema Erklärvideos zu widmen. In diesem Praxisprojekt, welches ich im vorletzten Jahr durchgeführte, erstellten Schüler*innen der 2. Sekundarschule A/B Erklärvideos zu einem aktuellen Thema. Zwei integrierte Schülerinnen der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule, (nachfolgend ISR) sowie ein Schüler der Integrativen Förderung (IF) nahmen ebenfalls am Projekt teil.

Das Praxisprojekt erwies sich als gelungen: Jeder Schüler und jede Schülerin erstellte ein eigenes Erklärvideo. Insbesondere die beiden ISR-Schülerinnen und der IF-Schüler waren sehr stolz auf sich, dass sie dies ohne grosse Hilfe bewerkstelligen konnten.

Erklärvideos sind allgemein ein nach wie vor eher neues Medium, welches in der Schule und im Unterricht jedoch bereits Einzug gehalten hat. Aktuell sind praktische Vorschläge zum Einsatz von Erklärvideos in der Literatur zu finden, systematische und empirische Theorien diesbezüglich liegen bis dato noch nicht vor.

Gerade im Kontext der Digitalisierung und Inklusion könnte der Einsatz von Erklärvideos interessant sein, da diese möglicherweise ein Medium darstellen, welches niederschwellig zugänglich ist und mit welchem alle Schüler und Schülerinnen individuell, zeitgleich und am selben Gegenstand arbeiten und lernen könnten.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die aus den Beobachtungen meines Praxisprojektes gewonnenen Erkenntnisse motivierten mich, das Genre Erklärvideo als Gegenstand weiterer wissenschaftlicher Betrachtung zu vertiefen und dies im Hinblick auf das individuelle Lernen im Kontext der aktuellen Schulentwicklung der Digitalisierung und Inklusion zu untersuchen.

«Digitalisierung und Inklusion prägen als pädagogische Megatrends seit Jahren die Diskurse zur Ausrichtung von Schule» (Bosse, 2019, S. 4). Nach Reber und Luginbühl (2016) ist die Heil- und Sonderpädagogik gefordert, sich aus pädagogischer Perspektive mit der rasanten Entwicklung der digitalen Technologien auseinanderzusetzen. «Im Kontext heterogener Lerngruppen und der gesellschaftlichen Verpflichtung inklusiver Lernangebote stellt sich eine parallele Entwicklung eines

digitalen und inklusiven Ansatzes in der schulischen Praxis als ein umfassender innovativer Impuls dar», so Schulz (2021c, S. 34).

In der vorliegenden Masterarbeit wird im Kontext der Digitalisierung und Inklusion ein Fokus auf die Themenbereiche des digitalen Mediums «Erklärvideo» und die «Individualisierung» gesetzt und diese miteinander in Verbindung gebracht. Im Folgenden werden diese beiden Themengebiete theoretisch begründet und fachlich eingeordnet.

1.3 Problemstellung

Das Erklärvideo

In der Bitkom Studie (2019) gaben 87 % der befragten 6- bis 7-Jährigen und 93 % der 16- bis 18-Jährigen an, Videos, Filme und Serien im Internet zu schauen. Diese Ergebnisse zeigen, dass diese Mediennutzung eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen im Internet darstellt (Hiller & Lenz, 2021). Die Anzahl an aktiven YouTube-Nutzer*innen beläuft sich bspw. monatlich aktuell (Stand 2022) weltweit auf 2,56 Milliarden (Statista, 2022). Laut Statista (2022) nutzen 95 % der Jugendlichen täglich oder mehrmals pro Woche das Internet. Die tägliche Dauer der Internetnutzung beträgt durchschnittlich 241 Minuten (ebd.). Schülerinnen und Schüler nutzen innerhalb der Nutzungsdauer auch Erklärvideos auf YouTube, um sich etwas erklären zu lassen oder um sich gegenseitig etwas zu zeigen (Kommer, 2020; Wolf, 2015b). Das Genre Erklärvideos entwickelt sich rasant. Erklärvideos existieren praktisch zu allen Bereichen des Lebens. YouTube bietet mit der zweitgrössten Suchmaschine der Welt die grösste audiovisuelle Enzyklopädie der Menschheitsgeschichte und ein vielfältiges Erklärvideoangebot (Wolf, 2020b, Wolf, 2015b). Mit Erklärvideos oder Tutorials werden in der heutigen Zeit viele schulische und alltägliche Fertigkeiten angeeignet. Erklärungen zu komplexen und abstrakten Zusammenhängen und Themen finden sich auf YouTube. Diese Erklärvideos werden in Schulen, an Universitäten, in der beruflichen Aus- und Weiterbildung als alternativer Lehrvortrag, als kostenlose Nachhilfe oder als weiterführende Auseinandersetzung mit einer Thematik genutzt (Wolf, 2015b). Rummler (2017) stellt fest, dass Jugendliche Online-Videos zum Lernen benutzen, diese im Internet suchen und anschauen, jedoch auch Videos zu lernrelevanten Themen selbst produzieren. Das Medienformat Erklärvideo ist also nicht nur in den unterhaltungsorientierten Medienrepertoires von Schülerinnen und Schülern mittlerweile stärker verankert als schriftliche Ressourcen, sondern hat auch für das Lernen eine immer grössere Bedeutung (Wolf, 2015b; Wolf, 2020b). Nach Kommer (2020) ist das Anschauen von Erklärvideos längst an die Stelle des Blicks in ein Lexikon gerückt. Jede Person kann nahezu mit geringem Aufwand Erklärvideos produzieren und diese einer Community weltweit zur Verfügung stellen (ebd.). «Damit einher geht eine wirksame Selbstermächtigung der Macherinnen und Macher, die streckenweise subversiv die Hegemonie des etablierten Bildungssystems infrage stellen» (Kommer, 2020, S. 11). Das thematische Angebot an Erklärvideos erstreckt sich über alle Lebensbereiche und ist breit gefächert (Kommer, 2020).

Für den Unterricht bieten Erklärvideos hohe didaktische Potenziale, da individualisierte, problemorientierte und situierte Lernprozesse ermöglicht werden (Hiller & Lenz, 2021). Empirische

Befunde belegen, dass die Rezeption von Erklärvideos sich positiv auf die Lernleistungen auswirkt (Findeisen, Horn & Jürgen, 2019).

In der Literatur werden dem individuellen Lernen mit dem Einsatz von Erklärvideos grosse Potenziale zugeschrieben, empirische Befunde liegen diesbezüglich jedoch noch nicht vor.

Individualisierung

«Im inklusiven Unterricht gehört die Umsetzung der didaktischen Prinzipien Individualisierung und Differenzierung zu den entscheidenden Aspekten, ob mit oder ohne Einsatz von Medien» (Schulz, Krstoski, Lion & Neumann, 2019, S. 13). Nach Beckermann und Neumann (2021) ist es die Kernaufgabe von (nicht nur) inklusiven Bildungseinrichtungen, dass Lernangebote so beschaffen sind, dass eine «Partizipation aller Lernenden unabhängig vom Förderort am Lernprozess trotz unterschiedlichster Voraussetzungen möglich ist» (Beckermann & Neumann, 2021, S. 103). Dabei ist ein differenzierter Unterricht unumgänglich (Peschel, 2012). Die Individualisierung und Differenzierung sind im inklusiven Unterricht angesichts der heterogenen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse der Lernenden auf allen Schulstufen ein zentraler Bestandteil in inklusiven Schulsettings (Schulz, 2021a). Nach Beckermann und Neumann (2021) sind Lernarrangements zu schaffen, bei welchen alle Schüler*innen «individuelle Lernwirksamkeitserfahrungen» (Beckermann & Neumann, 2021, S. 104) machen dürfen. Dabei sollen die unterschiedlichen Diversitätsdimensionen, Kerncurricula und Lernniveaus berücksichtigt werden (ebd.). Bei Kullmann, Textor und Lütje-Klose (2014) stellt die Individualisierung ein Kernthema in der integrativen Didaktik dar. Die Autor*innen formulieren als Leitprinzipien der integrativen Didaktik die «Akzeptanz aller Schülerinnen und Schüler in ihrer Individualität, den Einsatz förderdiagnostisch fundierter individualisierter Curricula, die Verwirklichung eines adaptiven und binnendifferenzierten Unterrichts» (Kullmann, Textor & Lütje-Klose, 2014, S. 89).

Die Verbindung von Erklärvideo und Individualisierung

Nach Schulz (2020a) stellen Erklärvideos bezogen auf die Individualisierung einen grossen Stellenwert dar, «da sie eingebunden in ein didaktisches Konzept eine innere Differenzierung des Unterrichts mit sich bringen» (S. 1). Auch Beckermann und Neumann (2021) betonen das grosse Potenzial zur Individualisierung beim Beiziehen von Erklärvideos in einem digital-inklusive Unterricht. Nach Schulz (2020a) ermöglichen Erklärvideos den Lernenden, komplexes Wissen rascher zu erfassen und wichtige Anknüpfungspunkte im Gedächtnis zu schaffen (Schulz, 2020a).

1.4 Zielsetzung

Aus obiger Herleitung resultiert, dass das digitale Medium Erklärvideo grosse Potenziale für einen (digital-inklusive) Unterricht bietet und zur Untersuchung des Themengebiets der Individualisierung als einem zentralen Aspekt des (digital-inklusive) Unterrichts auffordert. Eine Verbindung zwischen dem digitalen Medium und der Individualisierung wird in der vorliegenden Masterarbeit hergestellt. Digitale Medien im Allgemeinen als Potenziale zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht sollen aufgrund des Kontextes der Digitalisierung und Inklusion die Ausführungen zum Erklärvideo ergänzen.

Ziele der vorliegenden Masterarbeit sind:

1. Das Medium Erklärvideo in eine theoretische Verbindung zum individuellen Lernen zu setzen.
2. Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht durch den Einsatz von Erklärvideos herauszuarbeiten.

1.5 Fragestellungen und methodisches Vorgehen

Es ergeben sich für die vorliegende Masterarbeit folgende Fragestellungen:

Hauptfragestellung:

Welche Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht bietet der Einsatz von Erklärvideos im Kontext der Digitalisierung und Inklusion?

Teilfragestellungen:

1. Welche Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht bietet der Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen im Kontext der Digitalisierung und Inklusion?
2. Wie können Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht eingesetzt werden, so dass die Individualisierung unterstützt werden kann?
 - a. Welches sind didaktisch Erfolg versprechende Konzepte und Modelle?
 - b. Wo zeigen sich Grenzen beim Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht?

Für die Beantwortung der Hauptfragestellung wird neben dem Beiziehen der Grundlagenliteratur eine qualitative Inhaltsanalyse nach Roos und Leutwyler (2017) sowie Mayring (2015) durchgeführt. Der aktuelle Forschungsstand wird bezogen auf die Hauptfragestellung aufgezeigt. Die qualitative Inhaltsanalyse wird gewählt, da diese eine wissenschaftliche Methode darstellt, welche ein Auswertungsverfahren für qualitative Daten ermöglicht. Die Auswertungen erfolgen theorie- und regelgeleitet und ermöglichen eine methodisch kontrollierte Vorgehensweise (Scheibler, 2022).

Die Teilfragestellungen 1 und 2 werden mit der Grundlagenliteratur aus dem theoretischen Teil beantwortet, wie unter dem nachfolgenden Punkt 1.6 erläutert wird.

Der Begriff «digital-inklusiv» ist in Klammern angelegt, da ein digital-inklusive Unterricht in der vorliegenden Masterarbeit als eine Zielvorstellung verstanden wird. Ein solcher Unterricht stellt im Kontext der Digitalisierung und Inklusion ein junges, anzustrebendes Unterrichtssetting dar und der Begriff ist in der Fachliteratur erst am Aufkommen, so dass sich bis dato zu wenig Fachliteratur findet, um die Fragestellungen umfänglich beantworten zu können. Aus diesem Grund werden auch Ausführungen herangezogen, welche sich nicht explizit auf einen digital-inklusive Unterricht beziehen.

Als Auswertungsverfahren wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt, deren Erkenntnisgewinn darin liegt, die für die Beantwortung der Fragestellungen geeigneten wissenschaftlichen Beiträge zum Forschungsstand zu ermitteln und nach gezielten Aspekten zu bündeln und auszuwerten. Sie versteht sich als explorativer Beitrag zum Forschungsstand.

1.6 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil in Kapitel 2 wird der Kontext der Digitalisierung und Inklusion erörtert. Kapitel 2.1 stellt die zentralen Begriffe Digitalisierung, schulische Inklusion, digitale Inklusion, Diklusion, (digital-inklusive) Unterricht und digitale Medien vor. Im Kapitel 2.2 wird der Einsatz von digitalen Medien am Beispiel des Fünf-Ebenen-Modells aufgezeigt. Die Ebene der Individualisierung im Fünf-Ebenen-Modell wird fokussiert und die Begrifflichkeiten Individualisierung, Differenzierung und adaptiver Unterricht werden im Kapitel 2.3 definiert. Kapitel 2.4 zeigt Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien im (digital-inklusive) Unterricht im Allgemeinen auf und liefert Antworten auf die Teilfragestellung 1.

Das Kapitel 3 widmet sich dem digitalen Medium Erklärvideo. Kapitel 3.1 liefert eine Begriffsdefinition. Weiter werden Merkmale (Kapitel 3.2) und Gestaltungsmittel/Arten (Kapitel 3.3) von Erklärvideos vorgestellt. Kapitel 3.4 zeigt Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht auf. Das Kapitel 3.4 liefert erste Antworten auf die Hauptfragestellung. Kapitel 3.5 setzt sich mit didaktischen Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht zur Unterstützung der Individualisierung auseinander. Die erfolgversprechenden Konzepte Blended Learning, Flipped Classroom, Universal Design for Learning (UDL) und Universal Design for Learning werden in Bezugnahme auf das Erklärvideo vorgestellt. Kapitel 3.6 legt Grenzen/Schwierigkeiten beim Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht dar.

Die theoretische Auseinandersetzung schliesst mit einem Zwischenfazit im Kapitel 3.7.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Hauptfragestellung weiter vertieft. Mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse wird der aktuelle Forschungsstand aufgezeigt und ausgewertet. Kapitel 4 beschreibt die Forschungsmethodik. Das Design der Forschung wird im Kapitel 4.1 erläutert. Im Kapitel 4.2 wird die qualitative Inhaltsanalyse vorgestellt und das methodische Vorgehen aufgezeigt. Dabei werden der Literaturkorpus, die gewählten Studien/Artikel und das Kategoriensystem präsentiert. Es wird beschrieben, wie das gewählte Material codiert und die Informationen ausgewertet wurden.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden im Kapitel 5 dargelegt.

Kapitel 6 diskutiert Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und interpretiert sie (Kapitel 6.1). Es folgt die Beantwortung der Hauptfragestellung und der Teilfragestellungen (Kapitel 6.2/6.3). Im Kapitel 6.4 wird die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschätzt. Es werden Implikationen/Konsequenzen für weiterführende Forschung und die berufliche Praxis abgeleitet (Kapitel 6.5). Im Kapitel 6.6 wird die sich erwiesene Brauchbarkeit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse für den erfolgten Analyseprozess noch einmal kritisch reflektiert, gefolgt von einer persönlichen Reflexion und einer kritischen Würdigung der Arbeit.

Die Arbeit schliesst mit einem Ausblick zu möglichen weiterführenden Themen und Fragestellungen ab (Kapitel 6.7).

2 Digitalisierung und Inklusion – Eine Herausforderung in der aktuellen Schulentwicklung

Nach Schulz und Krstoski (2021) stellen die Digitalisierung und die Inklusion in der Schulentwicklung zwei grosse Herausforderungen dar. Es ergeben sich ihrer Definition nach zwei sich gegenseitig stützende Grundpfeiler einer neuen Schulkultur, die den Unterricht mit einer heterogenen Schülerschaft verändert (Schulz & Krstoski, 2021). Und Bosse (2019) postuliert: «Digitale Bildung ist für die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe grundlegend und muss folglich integrativer Bestandteil von Bildungsprozessen sein» (S. 4). Digitalisierung und Inklusion als schulische Entwicklungsfelder werden in der schulischen und in der bildungspolitischen Praxis und häufig isoliert voneinander diskutiert (Schaumburg, 2021). Brüggeman, Welling und Breiter (2014) sehen die digitale Medienbildung jedoch als einen zentralen Punkt für eine erfolgreiche Inklusion. Auch nach Böttinger und Schulz (2021) dürfen die Digitalisierung und die Digitalität von anderen schulischen Entwicklungen nicht losgelöst betrachtet werden. «Schule darf gesellschaftliche Entwicklungen wie die Kultur der Digitalität nicht ignorieren», fordern Böttinger und Schulz (2021, S. 436). Nach Schaumburg (2021) ist ein inklusives Bildungssystem ohne die Berücksichtigung von Digitalisierung nicht denkbar. In jüngerer Zeit wird auch in der bildungspolitischen und schulischen Praxis zunehmend gefordert, Inklusion und Digitalisierung stärker aufeinander zu beziehen (ebd.).

Der fortschreitende gesellschaftliche Wandel rückt Fragen der Teilhabe und gesellschaftlicher Partizipation im Zeitalter der Digitalisierung in den Fokus (Schaumburg, 2021). In allen gesellschaftlichen Bereichen schreitet die Digitalisierung und Mediatisierung voran (Bosse, Schluchter & Zorn, 2019). «Viele Auswirkungen auf Teilhabeprozesse und Chancengleichheit aller Menschen sind auch wegen heute noch nicht absehbarer rasanter technischer Entwicklung kaum abschätzbar», meinen dazu Bosse et al. (2019, S. 9). In einer tiefgreifenden mediatisierten Welt stellt inklusive Bildung unter anderem vor Fragen, wie und wodurch Medien Teilhabe ermöglichen (Bosse et al., 2019). Das Heranwachsen der Kinder und Jugendlichen ist schon seit langer Zeit geprägt vom Zugang zu digitalen Medien und der Kompetenz im Umgang mit ihnen (Zorn, Schluchter & Bosse, 2019). Für die gesellschaftliche Partizipation sowie für die Teilhabe an Bildung sind Medienzugänge und Medienkompetenzen zentrale Voraussetzungen (Zorn et al. 2019). Schaumburg (2021) konkretisiert: «Im schulischen Kontext dürfen Inklusion und Digitalisierung keine Antagonisten sein. Vielmehr sollten sich die beiden Bereiche im Unterricht synergetisch aufeinander beziehen» (S. 33). Nach Böttinger und Schulz (2021) sollten alle Schüler*innen darin befähigt und unterstützt werden, dass sie selbstständig in der zunehmenden digitalisierten Gesellschaft teilnehmen können. «Für Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen ermöglichen (digitale) Medien und Technologien überhaupt erst die Teilnahme am Unterricht» (Bosse, 2019, S. 4). Digitale Medien im Unterricht bieten zudem Chancen zur Individualisierung und ermöglichen daher eine verbesserte Teilhabe (Schulz, 2020b; Schulz, Krstoski, Lion & Neumann, 2019). «Die zunehmende Digitalität von Medien bietet immer neue Möglichkeiten, Unterrichtsgegenstände sehr differenziert und individualisiert aufzubereiten» (Thiele & Bosse, 2019, S. 77). Digitale Bildung sollte daher «immer von der inklusiven Grundidee einer Bildung für alle ausgehen» (Schaumburg, 2021, S. 33). Im Unterricht lassen sich

Digitalisierung und Inklusion gewinnbringend verbinden (Schaumburg, 2021). Dabei sollen bereits existierende Modelle bei der Integration von digitalen Medien und Inklusiven Strukturen «übereinander» gelegt werden, um so mögliche Entwicklungsfelder für eine inklusiv-digitale Schulentwicklung auszuarbeiten (Schaumburg, 2021, S. 33).

Im Folgenden werden unter Kapitel 2.1 wesentliche Begriffe geklärt, um die Grundlagen für die weitere Untersuchung bereitzustellen. Kapitel 2.2 liefert ein Modell, welches die verschiedenen Ebenen des Einsatzes von digitalen Medien im Allgemeinen aufzeigt. Eine Ebene zeigt die Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien auf. Diese Ebene der Individualisierung wird in Kapitel 2.3 vertieft. Kapitel 2.4 zeigt Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen und gibt eine Antwort auf Teilfrage 1.

2.1 Begriffe

2.1.1 Digitalisierung

Digitalisierung bedeutet weit mehr als eine Ausstattung des Unterrichtszimmers (Böttinger & Schulz, 2021). Nach Stadler (2017) befindet sich die Gesellschaft in einem Transformationsprozess, durch welchen eine «Kultur der Digitalität» im Entstehen ist. Stadler (2017) und Döbelin Honegger (2017) beschreiben Digitalisierung als einen Prozess, bei welchem Sachverhalte, Handlungen und Daten, die in der Vergangenheit analog organisiert wurden, heutzutage zunehmend digital umgesetzt werden.

Böttinger und Schulz (2021) sprechen von einem Digitalisierungsprozess, welcher dahingehend eine grosse Verbreitung und Vertiefung erfahren hat, «dass neue und digitale Medien geprägte Möglichkeitsräume entstanden sind (bspw. Social Media, digitale Kommunikationsprozesse), die die eigentliche Digitalität ausmachen» (Böttinger & Schulz, 2021, S. 436).

Nach Döbelin Honegger (2017) bedeutet «digital», dass sämtliche Daten wie Texte, Videos, Bilder, Töne sich mit demselben Alphabet, mit den Zeichen 0 und 1 darstellen lassen. Eine solche «binäre» Darstellung erlaubt es, alle Daten elektronisch auf einem Gerät zu speichern.

2.1.2 Schulische Inklusion

Im Folgenden wird der Begriff der schulischen Inklusion definiert. Am Schluss des Kapitels wird eine Abgrenzung des Begriffs Inklusion von den Begriffen Integration, Separation und Exklusion vorgenommen.

Der Begriff Inklusion wurde im Jahre 2008 durch die UN-Behindertenrechtskonvention in den deutschsprachigen Ländern bekannt. In die pädagogische Fachdiskussion wurde dieser Begriff durch die Konferenz von Salamanca bereits im Jahre 1994 einbezogen (Walter-Klose, 2021). In der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) wird Inklusion jedoch nicht eindeutig festgelegt (Staubitz, 2021, Walter-Klose, 2021). In Bezug auf die Schule fordert Artikel 24 (2) der UN-Behindertenkonvention (2006), dass «Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben» und «wirksame individuell angepasste

Unterstützungsmassnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden» (UN-Behindertenrechtskonferenz, 2006, o. S.).

Da dem Begriff schulische Inklusion keine festgelegte Definition zugrunde liegt, wird Inklusion im Kontext der Schule in der heutigen Zeit vielfältig definiert und verstanden (Staubitz, 2021, Walter-Klose, 2021). Nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Szaday (2015) ist mit dem Begriff Inklusion eine Schule gemeint, «die sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt. Sie richtet ihr Angebot auf mögliche Beeinträchtigungen und besondere Bedürfnisse aus» (S. 17). Dabei hat die Schule die Aufgabe, sich den Kindern und Jugendlichen anzupassen (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SHZ) (2022). Die SHZ (2022) vermerkt, dass unter dem Begriff schulische Inklusion Unterschiedlichkeit und Gleichwertigkeit ihren Platz finden, Normalität sei die Vielfalt. Nach Walter-Klose (2021) geht es bei dem Begriff «um die Passung von Lernbedingungen an die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Schüler*innen» (S. 13). Nach Schulz und Krstoski (2021) sollten alle Schüler*innen, unabhängig von ihrem Förderschwerpunkt, berücksichtigt werden. «Alle Schüler:innen sollen für eine inklusive Bildung anhand ihrer Bedürfnisse und individuellen Lernvoraussetzungen die Chance auf die Entwicklung und Ausschöpfung ihrer Potenziale erhalten und an qualitativer hochwertiger Bildung teilhaben.» Vielfalt solle als Chance für ein «friedliches und soziales Miteinander» begriffen werden (Schulz & Krstoski, 2021, S. 31). Schulische Inklusion wird nach Walter-Klose (2021) als ein Ziel definiert, «das in der Realität nicht dauerhaft und vollumfänglich ohne kontinuierliches Bemühen erreicht werden kann» (S. 15). Inklusion soll vielmehr «als Leitprinzip das Handeln an einer Vision ausrichten» (Walter-Klose, 2021, S. 15). SHZ (2022) und Lienhard-Tuggener et al. (2015) definieren Inklusion in diesem Zusammenhang als Vision, wohin sich die Gesellschaft entwickeln sollte.

Der Begriff **schulische Integration** meint das Eingliedern von Kindern und Jugendlichen in das System Schule (Regelschule), welches für die allgemeine Bevölkerung erstellt wurde (SHZ 2022). Dabei werden angemessene Massnahmen zur Förderung durch die Schule sichergestellt (Lienhard-Tuggener et al., 2015). Integration wird als Prozess und nicht als Zustand verstanden (SHZ 2022).

Im Gegensatz zur Integration werden bei der **Separation** spezielle Strukturen für eine Auswahl an Kindern und Jugendlichen geschaffen (SHZ 2022). Dies wird als eine Förderung ausserhalb der Regelschule in einer Sonder- oder Förderschule verstanden (Lienhard-Tuggener et al., 2015).

Die **Exklusion** bedeutet «die Vorenthaltung des Rechts auf Bildung für bestimmte Personengruppen» (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 16). Folgende Grafik zeigt die verschiedenen Stufen der Ein- und Ausgrenzung (nach SHZ 2022).

Abbildung 1: Grafische Übersicht der Exklusion, Separation, Integration und Inklusion (Verein Primar Arbeiten und Leben - PAUL e. V. 2013, o. S.)

In der vorliegenden Masterarbeit wird unter dem Begriff schulische Inklusion der weitgefaste Inklusionsbegriff (in Anlehnung an Böttinger & Schulz, 2021) verstanden. Dieser Inklusionsbegriff beschreibt eine inklusive Bildung, «die unabhängig von einem offiziell festgestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung auf die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler eingeht, um Bildung und Teilhabe zu ermöglichen» (Böttinger & Schulz, 2021, S. 437).

2.1.3 Digitale Inklusion, Diklusion, digital-inklusive Unterricht

Die Begriffe Inklusion und digitale Medien werden im Zusammenhang mit zeitgemässer Bildung oft gemeinsam in einem semantischen Kontext verwendet (Staubitz, 2021). Der Begriff **digitale Inklusion** findet in diesem Zusammenhang häufig Verwendung (Pädagogische Hochschule Luzern, 2022). Die digitale Inklusion verfolgt das Ziel, dass alle Personen an der Informations- und Kommunikationsgesellschaft teilnehmen können (ebd.). In diesem Kontext geht es darum, die Potenziale von digitalen Medien zu nutzen, um die Teilhabe und die Aktivität von Lernenden «mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot zu steigern und ihren individuellen (Lern-)Voraussetzungen Sorge zu tragen» (Staubitz, 2021, S. 352).

Der Begriff **Diklusion** verbindet die Begriffe «digitale Medien» und «Inklusion» (Schulz, 2020b; Schulz, 2021b; Schulz, 2021c; Schulz & Krstoski, 2021). «In der Zusammenschau der beiden zentralen Aufgaben der Schule, Inklusion und Digitalisierung, wird der gemeinsame Begriff Diklusion erschaffen, der die beiden wichtigen schulischen und unterrichtlichen Innovationsprozesse der Schulentwicklung zu einem Ganzen vereint» (Schulz & Krstoski, 2021, S. 31). Diklusion bedeutet «die Teilhabe durch, mit und an Medien in einem digital-inklusive Unterricht» (Böttinger & Schulz, 2021, S. 437). «Die Wortneuschöpfung [der Diklusion] soll einen Diskurs rund um die Verschränkung der beiden Bereiche sowie die Möglichkeiten und Chancen des Einsatzes digitaler Medien im digital-inklusive Unterricht ermöglichen und auf die strategische Kopplung aufmerksam machen, sodass Schulen und Lehrkräfte das Thema fokussieren und strategisch innerhalb der Schul- und Unterrichtsentwicklung implementieren» (Böttinger & Schulz, 2021a, S. 437). Nach Schulz und Krstoski (2021) stellt der Begriff Diklusion einen Schlüsselbegriff dar, welcher der Verbesserung zur Teilhabe und Chancengleichheit aller Schülerinnen und Schüler «an Bildung in allen Schularten und an einer digitalen Gesellschaft» dient (Schulz & Krstoski, 2021, S. 31).

Digitale Medien und Inklusion als Vereinigung soll nach Schulz und Krstoski (2021) nicht «als rein additive Verbindung gesehen werden. Stattdessen entstehen Synergieeffekte, die alleine gedacht keinerlei Wirkung hätten» (S. 31). Auch für Staubitz (2021) bedeuten die Begriffe Inklusion und digitale Medien mehr als die Anreicherung und Ergänzung digitaler Medien im Unterricht. Diklusion stellt für ihn als Zielvorstellung ein didaktisches Konzept dar, welches beide Begriffe vereint.

Im Vordergrund stehen nicht die technischen Hilfsmittel, sondern Fragen der Anwendung im Unterricht, nach der Passung für die Lernenden und damit nach individuellem Lernen. «Diklusion bietet Chancen für Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit innerhalb einer digital-inklusive Schulentwicklung» (Böttiger & Schulz, 2021, S. 437)

Unter einem **digital-inklusive Unterricht** wird nach Schulz et al. (2019) die «didaktische Integration digitaler Medien im gemeinsamen Unterricht» (S. 10) verstanden. Im digital-inklusive Unterricht haben alle Schüler*innen Zugang zu digitalen Medien und können somit gleichberechtigt und selbstbestimmt teilnehmen (Aktion Mensch, 2022).

In der vorliegenden Masterarbeit werden die Begriffe digitale Inklusion und Diklusion als Synonyme verwendet, da beide Begriffe, wie in der obigen Ausführung dargestellt, dieselbe Bedeutung haben. Demzufolge stellen auch die beiden Begriffe «digital-inklusive Unterricht» und «diklusiver Unterricht» Synonyme dar.

2.1.4 Digitale Medien

Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch existiert eine Vielzahl an Medienbegriffen «je nach theoretischer Verwurzelung, je nach theoretischen Sichtweisen auf Kommunikation und Wirklichkeit sowie je nach Analysekontext und -ziel» (Zorn et al., 2019, S. 21-22). Im Kontext der Inklusion spricht Krotz (2008) von Medien,

wenn es sich um menschlich hergestellte technische, zugleich aber auch um sozial institutionalisierte Einrichtungen handelt, die die Komplexität menschlicher Kommunikation zum Ausdruck bringen können, die Kommunikation zwischen Menschen und Institutionen der Interpretation anderer Menschen zugänglich machen und die Teile des etablierten gesellschaftlichen Kommunikationssystems sind.

(Krotz, 2008, S. 48)

Nach Petko (2014) sind digitale Medien kognitive und kommunikative Werkzeuge, welche der Verarbeitung und Speicherung von Informationen dienen. Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), englisch Information and Communications Technologies (ICT), ist eine andere geläufige Form der Bezeichnung digitaler Medien. Bei diesem Begriff stehen mehr die Technologie und ihre Verwendungszwecke im Vordergrund, weniger der Aspekt der Digitalität (ebd.).

Aus diesem Grund und in Anlehnung an Schulz (2020b) auch der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Masterarbeit der Begriff «digitale Medien» anstelle des Begriffs IKT für Informations- und Kommunikationstechnologien verwendet.

2.2 Einsatz digitaler Medien im inklusiven Unterricht – das Fünf-Ebenen-Modell

Das Fünf-Ebenen-Modell nach Schulz (2018) beschreibt den Einsatz von digitalen Medien im inklusiven Kontext. Es ermöglicht eine systematische Sichtweise und liefert präzise Beschreibungen der einzelnen Ebenen. Das Modell bildet den Einsatz von digitalen Medien auf fünf Ebenen ab. Die Individualisierung und Differenzierung stellen beim Fünf-Ebenen-Modell einen zentralen Pfeiler dar. In der Fachliteratur wird dieses Modell von verschiedenen Autoren zitiert (bspw. Aktion Mensch, 2022; Bildungswandel 2022; Böttinger & Schulz, 2021; Schulz et al., 2019), was die Etabliertheit dieses Modells aufzeigt.

Der Einsatz von digitalen Medien im inklusiven Unterricht hat im Fünf-Ebenen-Modell nach Schulz (2018) drei Herangehensweisen: Lernen *durch* Medien, Lernen *mit* Medien, Lernen *über* Medien. Nach Schulz (2018) ermöglicht der Einsatz von digitalen Medien im inklusiven Unterricht fünf Interventionen auf fünf Ebenen. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

Ebene 1: Individuum (Lernen durch Medien – assistive Unterstützung): Die Ebene des Individuums beschreibt Optionen der Unterstützung von Schüler*innen durch assistive Technologien. Digitale Medien versprechen die Kompensation von Beeinträchtigungen (Schulz, 2018). Sie werden als Hilfsfunktion eingesetzt, so dass Schüler*innen die Chance haben, am Unterricht und an Bildung teilzunehmen. Durch assistive Technologien können Barrieren im täglichen Leben reduziert und abgebaut werden (Schulz et al., 2019). Fisseler (2012) definiert assistive Technologien wie folgt: «Unterstützende Technologien sind käuflich erworbene, oft handelsübliche Geräte oder Produkte, die bei Bedarf modifiziert oder angepasst werden, um die funktionalen Fähigkeiten eines Menschen mit Behinderung zu bewahren, zu verbessern oder zu erweitern» (S. 87). Beispiele von assistiven Technologien sind Talker, Screenreader, Computer mit unterschiedlichen Lernprogrammen, Tablets mit passenden Apps, beispielsweise Übersetzungsass (Schulz, 2020b; Schulz et al., 2019).

Ebene 2: Lernebene (Lernen mit Medien – Medien als Lernmittel): Die zweite Ebene beschreibt das Potenzial von digitalen Medien für die Individualisierung und die Differenzierung im inklusiven Unterricht (Schulz & Krstoski, 2021). Das Lernen mit digitalen Medien ermöglicht eine adaptive Anpassung an die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (ebd.).

Ebene 3: Lerngruppe (Lernen mit Medien – Medien als Werkzeuge): Die dritte Ebene beschreibt das digitale kooperative oder kollaborative Lernen in Gruppen. Die digitalen Medien dienen als Werkzeuge für die Umsetzung einer gemeinsamen Wissenskonstruktion (Schulz & Krstoski, 2021). Beispielsweise können Kartenabfragungen, Expertenzirkel und Strukturlegen mit Learningapps umgesetzt werden. Weiter können beispielsweise gemeinsam erarbeitete Unterrichtsergebnisse durch digitale Medienprodukte präsentiert werden (iMovie, Green Screen, Book Creator) (Schulz et al., 2019).

Ebene 4: Organisation (Lernen mit Medien – Unterstützung der Lehrenden): Die vierte Ebene umfasst die Unterrichtsvorbereitung und die Diagnostik. Eine digitale Vor- und Nachbereitung kann mit passenden Programmen zeitsparender sein, da digitale Medien automatisierte Tätigkeiten leisten (Schulz & Krstoski, 2021). Durch die Digitalisierung der Diagnostik lassen sich auch die Voraussetzungen der Lernenden organisatorisch und zeitlich effizient identifizieren (Schulz et al., 2019).

Ebene 5: Gesellschaft/Umwelt (Lernen über Medien – Einsatz digitaler Medien im Alltag): Die fünfte Ebene beschreibt das Lernen über Medien zur Teilhabe am digital-gesellschaftlichen Leben. Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Sie müssen sich an der digitalen Welt orientieren können (Schulz & Krstoski, 2021).

Gesellschaft/ Umwelt	Einsatz digitaler Medien im Alltag <i>Informationsbeschaffung, Verarbeitung, Medienerziehung ...</i>	}	Lernen über Medien
Organisation	Unterstützung der Lernenden <i>Diagnostik, Verarbeitung von Unterricht ...</i>		
Lerngruppe	Medien als Werkzeuge im Unterricht <i>Präsentation, Veranschaulichung, Textverarbeitung ...</i>	}	Lernen mit Medien
Lernebene	Medien als Lehrmittel <i>Individualisierung des Lernens, Lernprogramme, Veranschaulichung, selbstgesteuerte Lernprozesse ...</i>		
Individuum	Assistive Unterstützung <i>Kommunikation, Schriftsprache, Lernen ...</i>	}	Lernen durch Medien

Abbildung 2: Das Fünf-Ebenen-Modell (Schulz, 2018, S. 347)

In dieser Arbeit wird ein Fokus auf die Ebene 2 des Fünf-Ebenen-Modells gelegt. Die Lernebene (Lernen mit Medien – Medien als Lernmittel) wird vertieft und die Individualisierung des Lernens durch den Einsatz von digitalen Medien rückt im Hinblick auf die forschungsleitenden Fragestellungen in den Mittelpunkt.

Die Ebene 2 beschreibt nach Schulz (2018 und 2020b) die Individualisierung durch digitale Medien in inklusiven Kontexten.

Im folgenden Kapitel 2.3 werden die Begrifflichkeiten Individualisierung, Differenzierung und adaptiver Unterricht definiert.

2.3 Differenzierung, Individualisierung, adaptiver Unterricht – drei Begriffe mit ähnlichen Richtungen

Nach Carl (2016) sind die Begriffe Differenzierung/Binnendifferenzierung, Individualisierung und adaptiver Unterricht nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Individualisierung, Differenzierung und adaptiver Unterricht zeigen in der Fachliteratur ähnliche Ausrichtungen (Böttinger, 2021).

Im folgenden Abschnitt werden die Begriffe Individualisierung, adaptiver Unterricht und Differenzierung definiert und voneinander abgegrenzt.

Differenzierung (innere und äussere)

Nach Altrichter, Trautmann, Wischer, Sommerauer und Doppler (2009) wird unter dem Begriff Differenzierung «die kriterienbezogene Bildung von Lerngruppen innerhalb der Organisationsstruktur Schule verstanden» (S. 343). Es wird zwischen einer inneren und äusseren Differenzierung unterschieden (Altrichter et al., 2019; Bönsch, 2011; Glöckel, 2003; Schorch, 2007). Trautmann und Wischer (2011) gehen bezüglich der Differenzierung von drei Ebenen des Schulsystems aus: der Makroebene (interschulische Differenzierungen, Schultypen und -formen), der Mesoebene (intraschulische Differenzierung, Klasse, Kurse, weitere Angebote) und der Mikroebene (unterrichtliche Differenzierung, Gruppen, Einzelarbeit).

Zur äusseren Differenzierung zählen die Makroebene und die Mesoebene, zur inneren Differenzierung zählt die Mikroebene (Haag & Streber, 2014).

Die äussere Differenzierung zielt auf schulorganisatorische Massnahmen ab. Schüler*innen werden dabei in unterschiedliche Teilgruppen eingeteilt, entweder innerhalb der Schule (Jahrgangsklassen, Profilbereich, Wahlpflichtangebot usw.) oder überschulisch (Gliederung des Schulsystems nach Profil, Leistungen, verschiedene Arten von Schulen, Sonderschulen usw.) (Altrichter et al., 2009; Glöckel, 2003; Schorch, 2007; Schulz, 2020b).

Der Begriff der inneren Differenzierung – auch Binnendifferenzierung oder binnendifferenzierter Unterricht genannt – beschreibt eine schulinterne Aufteilung einer Gruppe (Böhringer, Bopp, Hack, Hartmann-Kunz & Zabel, 2019; Bönsch, 2011; Glöckel, 2003). Die innere Differenzierung bezieht sich auf didaktische Massnahmen zur Differenzierung innerhalb einer bestehenden Klasse. Für bestimmte Lerninhalte werden durch differenzierte Unterrichtsmaterialien, Projekte und Arbeitsformen temporäre Lerngruppen gebildet (Altrichter et al., 2009; Böhringer et al., 2019; Bräu, 2005; Krammer, 2009; Schorch, 2007). Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Differenzierung werden ausgehend von den individuellen Lernvoraussetzungen basierend auf einer Lernstandsanalyse erarbeitet (Böttinger, 2021; Krammer, 2009).

Individualisierung

Individualisierung oder individualisierter Unterricht beschreibt nach Helmke (2013) Lehr-Lern-Settings, «die der Unterschiedlichkeit der Lernvoraussetzungen dadurch Rechnung tragen, dass es eine Vielfalt von Lernangeboten, Lernwegen, Lernmethoden und Lernorten gibt, dass also differenziert wird» (S. 1). Nach Schorch (2007) fokussiert die Individualisierung keine spezielle Form der Differenzierung. Sie stelle vielmehr einen didaktischen Oberbegriff dar, dem verschiedene Unterrichts- und Organisationsformen untergeordnet werden. Der Begriff Individualisierung beinhalte die Berücksichtigung von individuellen Interessen, Neigungen, Motivation, Begabung, Vorerfahrungen und Vorkenntnissen (Schorch, 2007). «Anders als die lehrer- und gruppenbezogene Sichtweise von <innerer Differenzierung> denkt <Individualisierung> stärker von den Lernvoraussetzungen, -wegen und -zielen individueller Schüler/innen her» (Altrichter et al., 2009, S. 344). Meyer (2004) hebt die Entwicklung persönlicher Potenziale hervor: «Individualisierung bedeutet also, jedem Schüler die Chance zu geben, sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln und ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen» (S. 97). Nach Bohl, Batzel und Richey (2012)

stellt nicht jede Differenzierung gleichzeitig eine Individualisierung dar. Nach Bohl et al. (2012) erhöhen Massnahmen zur Differenzierung die Chancen auf eine Individualisierung. Die Individualisierung stelle die Maxime der Differenzierung dar (Bohl et al., 2012; Kunze, 2016).

Adaptiver Unterricht

Der Begriff der Individualisierung zielt nach Altrichter et al. (2009) «auf die bestmögliche Passung von Unterrichtsangebot und Schülervoraussetzung» (S. 344). Individualisierung und Differenzierung werden von dem zentralen Konzept, dem adaptiven Unterricht, umfasst; der Unterricht wird den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen angepasst (Berner, Fraefel & Zumsteg 2014; Böttinger, 2021; Helmke, 2013; Krammer, 2009). Das Prinzip der optimalen Passung zwischen Lernvoraussetzungen und Lernangeboten liegt hier zugrunde.

Nach Böttinger (2021) weisen die Begriffe Differenzierung, Individualisierung und adaptiver Unterricht jedoch ein gemeinsames Ziel auf: «Gemeinsames Ziel ist es, Unterricht und seine Inhalte so auszurichten, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse auf ihrem individuellen Leistungs- und Lernniveau teilhaben können – möglichst an einem gemeinsamen Lerngegenstand.»

In der vorliegenden Masterarbeit wird unter dem Begriff der Individualisierung dieses von Böttinger (2021) formulierte gemeinsame Ziel der individuellen Teilhabe verstanden.

Im nachfolgenden Kapitel 2.4 werden Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen aufgezeigt. Kapitel 2.4 liefert erste Antworten auf die Teilfragestellung 1.

2.4 Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien im (digital-inklusiven) Unterricht

Digitale Medien bergen das Potenzial unterschiedlicher Zugangsweisen (durch Videos, Text, Audio) (Muhle, 2020). Nach Reber und Luginbühl (2016) ist «Inklusion ohne digitale Medien nicht mehr denkbar» (S. 13). Der Einsatz von digitalen Medien in einem inklusiven Unterricht bietet Chancen auf eine höhere Individualisierung des Lernens und daher auf eine verbesserte Teilhabe (Schulz et al., 2019, Schulz, 2020b). Nach Bosse (2012 und 2019) und Schulz (2020b) empfehlen sich digitale Medien daher als eine Unterstützung für den individualisierten Unterricht. Sie ermöglichen auf vielseitige Art, der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden (Böttinger & Schulz, 2021; Bosse, 2012). Durch die Form der Adaptivität erscheint das Lernen mit digitalen Medien als eine geeignete Möglichkeit, an den individuellen (Lern-)Voraussetzungen anzuknüpfen (Petko, 2014; Schulz, 2018; Schulz et al., 2019). Dadurch werden die Prinzipien der inneren Differenzierung und des adaptiven Unterrichts unterstützt (Schulz et al., 2019). Lerninhalte können im eigenen Tempo und dem individuellen Leistungsniveau entsprechend bearbeitet werden (Bosse, 2019; Schulz, 2020b). Nach Bosse (2019) offerieren digitale Medien, anknüpfend an den individuellen Fähigkeiten, zusätzlich die Möglichkeit, in heterogenen Gruppen gemeinsam zu lernen. Schaumburg (2015) führt hier insbesondere die verbesserten Möglichkeiten des Zugriffs auf Informationen sowie Partizipation und Kommunikation als Chancen der Individualisierung durch digitale Medien an.

Nach Böttinger und Schulz (2021) «bergen digitale Medien das Potenzial der Umsetzung einer inklusiven Praxis in der Schule. Digitale Medien können vorhandene Hürden und Barrieren durch ihre unterschiedlichen Zugangswege und Nutzungsmöglichkeiten abbauen und damit Teilhabe an Bildung ermöglichen» (S. 436). Durch den Einsatz von digitalen Medien in der Inklusion kann nach Schulz et al. (2019) ein barrierefreier Unterricht bis hin zu einer barrierefreien Schule geschaffen werden. Durch verschiedene Tools auf Computern, Tablets oder Smartphones können vorhandene Hürden abgebaut und das gemeinsame Lernen vereinfacht werden (Schulz et al., 2019). Adaptive Lernprogramme, Visualisierungen mit Virtual Reality sowie diverse adaptive Apps (z. B. Bettermark, LiLaLolle) und Anwendungen können die Individualisierung im (inklusive) Unterricht fördern (Bosse, 2012; Schulz, 2020b). Schulz et al. (2019) geben bei diesem Punkt jedoch zu bedenken, dass es kein Tool gebe, welches Inhalte in verschiedenen Differenzierungsstufen anlege. Es sei deshalb nach wie vor die Aufgabe der Lehrpersonen, die Inhalte individuell an die (Lern-)Voraussetzungen anzupassen (ebd.). Auch Bosse (2012) betont die Relevanz einer individualisierten Didaktik im inklusiven Unterricht. «Individualisierung und Differenzierung mit digitalen Medien bedeutet daher ebenso die bedarfsgerechte Auswahl und Anpassung von Inhalten, Tools und Apps in Bezug auf den Wissensstand, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler» (Schulz et al., 2019, S. 13).

Dass digitale Medien das individualisierte und adaptive Lernen unterstützen können, lässt sich nach Petko (2014) auf die Bereiche der *Multimedialität*, der *Interaktivität* und der *Adaptivität* von digitalen Medien zurückführen. Der Zusammenhang dieser drei Bereiche in Bezug auf die Individualisierung und das adaptive Lernen wird im Folgenden kurz erläutert.

«**Multimedialität** bezieht sich darauf, dass digitale Medien zum einen multimodal beschaffen sind, d. h. sie unterstützen eine parallele Informationsverarbeitung über mehrere Sinneskanäle (v. a. visuell, auditiv). Zum anderen verfügen sie über eine multicode Darstellung, indem Inhalte über verschiedene Repräsentationsformen (z. B. Video, Animationen, Text) vermittelt werden» (Schulz & Böttinger, 2021, S. 54). Der Begriff Multimedia bezieht sich auf verschiedene Darstellungsformen von Informationen, auf sprachliche (Text) wie auf bildliche (Abbildungen, Animationen, Diagramme, Filme etc.) Darstellungen. Bildliche Darstellungen können nur über das Auge (visuell) aufgenommen werden, während sprachliche Informationen schriftlich (visuell) oder mündlich (auditiv) präsentiert werden (Schmidt-Borcherding, 2020). Die Multimedialität digitaler Medien ermöglicht die Nutzung von verschiedenen Kanälen zur Informationsverarbeitung und damit eine Rezeption und/oder Vertiefung von Inhalten (Schulz & Böttinger, 2021).

Individuelles und selbstständiges Lernen kann durch die **Interaktivität** von digitalen Medien gefördert werden, da Lerninhalte und Aufgaben gezielt ausgewählt werden können, «auch auf der Basis unmittelbar erfolgreicher Rückmeldungen an die Nutzer*innen» (Schulz & Böttinger, 2021, S. 55).

Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit können durch die **Adaption** von digitalen Medien erhöht werden. Die Adaption bezeichnet «die automatische Anpassung an verschiedene Inputs» (Schulz & Böttinger, 2021, S. 53f.), beispielsweise eine automatische Anpassung des Schwierigkeitsgrades bei einem Lernprogramm, basierend auf bisher gelösten Aufgaben (Schulz & Böttinger, 2021). So können

beispielsweise für Menschen mit Sehbeeinträchtigung Einstellungen für Schriftgröße, Kontrast oder Vorlesefunktion vorgenommen werden. «Adaptivität umfasst neben der Makroadaption als Anpassung der digitalen Medien an individuelle Bedürfnisse, z. B. zum Umfang oder zur Darstellung der Inhalte, die Mikroadaptation» (Schulz & Böttinger, 2021, S. 54). Durch die Mikroadaptation kann eine Passung der Lerninhalte an individuelle Voraussetzungen ermöglicht werden (Schulz & Böttinger, 2021).

Im nachfolgenden Kapitel 3 wird das Erklärvideo als konkretes Beispiel eines digitalen Mediums zur Individualisierung vorgestellt.

3 Erklärvideo

Nachdem die zentralen Begriffe der Digitalisierung und Inklusion sowie der Individualisierung/Differenzierung vorgestellt wurden, wird eine Verbindung zum Erklärvideo geknüpft.

Kapitel 3.1 liefert eine Begriffsdefinition zum Erklärvideo, die im Kapitel 3.2/3.3 um Merkmale und Gestaltungsmittel/Arten von Erklärvideos vervollständigt wird. Im Kapitel 3.4 werden Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos beschrieben. Die Ausführungen des Kapitels 3.4 liefern erste theoretische Antworten zur Hauptfragestellung. Kapitel 3.5 stellt didaktische Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht vor; es werden Erfolg versprechende Modelle und Konzepte vorgestellt. Kapitel 3.6 thematisiert die Grenzen beim Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht.

Das Kapitel 3 mündet in ein Zwischenfazit der theoretischen Auseinandersetzung (Kapitel 3.7).

3.1 Begriffsdefinition

Im Folgenden wird der Begriff Erklärvideo annäherungsweise definiert. Weiter wird eine Abgrenzung der Begriffe «Performanz-Video», «Video-Tutorial», «Videoblog», Lehrfilm und «Dokumentarfilm» vorgenommen.

Dem Begriff Erklärvideo liegt aktuell noch keine einheitliche Definition zugrunde. Nach Findeisen, Horn und Seifried (2019), Wolf (2015a, 2020a), Wolf und Kulgemeyer (2016) sowie Zahnder, Behrens und Mehlhorn (2018) sind Erklärvideos kurze Videos, in denen erläutert wird, wie etwas funktioniert oder wie etwas gemacht wird. Abstrakte Konzepte und Zusammenhänge werden erklärt (ebd.). Zahnder et al. (2018) betonen, dass komplexe Sachverhalte in Erklärvideos auf einfache Weise dargelegt werden. Sie führen an, dass ein Erklärvideo als «solch ein Video verstanden wird, welches alle möglichen Themenkomplexe aufgreifen kann und in unterschiedlichen Stilen dem Zuschauer in kurzer Zeit einen umfassenden Inhalt vermittelt. Erklärvideos zeichnen sich vor allem durch ihre vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten aus» (S. 3). Findeisen et al. (2019) und Bartelborth (2012) fügen an, dass Erklärvideos die Intention verfolgen, bei Betrachtenden einen Lernprozess in Gang zu setzen. Auch Wolf (2020a) merkt diesbezüglich an, dass Erklärvideos durch die Thematisierung, wie und warum etwas gemacht wird, das Potenzial aufweisen, Verständnis zu fördern. Nach Bartelborth (2012) ist der zentrale Punkt eines Erklärvideos die Erklärung, welche mit Sprache, Bildern und Animationen vermittelt wird. Die Erklärung muss so dargestellt werden, dass der Adressat versteht, was ihm vermittelt wird (ebd.).

Sailer und Figas (2015), Schön und Ebner (2013), Sprung (2017), Staubitz (2021), Miesera, Weidenhiller, Kühnenthal und Nerdel (2018), Obermoser (2018) und Wukowitsch (2018) sprechen im Zusammenhang mit Erklärvideos von «Lernvideos». Meller (2017) lehnt den Begriff Lernvideo als Synonym für Erklärvideo bewusst ab, da ersterer Begriff suggeriere, dass alleine durch das Anschauen eines Videos ein Lernprozess stattfindet. Dies sei nicht zwangsläufig der Fall. Nach Meller (2017) sei die Bezeichnung «Lehrvideo» oder «Lehrfilm» passender, beide Begriffe sind jedoch bereits von einem anderen Filmformat besetzt.

Wolf (2015a) grenzt mit seiner «Typologie erklärender Filme» Begrifflichkeiten, die sich im Kontext von Erklärvideos ergeben, ab. Dabei wird die Endung «-video» den selbstproduzierten Filmen (z. B. Erklärvideos, Tutorial-Videos), die Endung «-film» professionellen Produktionen zugeschrieben. Die Typologie erklärender Filme nach Wolf (2015a) wird im Folgenden vorgestellt.

Lehrfilme: Als Lehrfilme versteht Wolf (2015a) professionell produzierte Filme, «die durch eine explizite didaktische und mediale Gestaltung Lern-Prozesse initiieren oder unterstützen sollen» (S. 122). Denkbar seien beispielsweise das Abfilmen eines didaktisch ausgearbeiteten Lehrervortrages bis hin zu medial aufwendigen Produktionen. Mit einer zunehmenden didaktischen und mediengestalterischen Planung und Professionalisierung können Erklärvideos zu Lehrfilmen werden (ebd.).

Dokumentarfilme: Dokumentarfilme sind nach Wolf (2020a) Filme, «die tatsächliches oder erfundenes Geschehen in eigenen Erklärstrukturen festhalten und zeigen» (S. 122). *Propagandafilme*, welche die Form des Dokumentarfilmes nutzen, sind als Filme zur gezielten, politisch motivierten Manipulation genannt. Als *Kulturfilme* werden Filme bezeichnet, die eine konkrete Aufklärung verfolgen; es sind «überwiegend im Auftrag staatlicher Institution produzierte Bildungsfilme» (Wolf, 2015a, S. 122–123).

Erklärvideos: Erklärvideos «sind eigenproduzierte Filme, in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder wie etwas funktioniert bzw. in denen abstrakte Konzepte erklärt werden» (Wolf, 2015a, S. 123).

Video-Tutorials: Video-Tutorials werden als ein Sub-Genre von Erklärvideos bezeichnet, in denen eine beobachtbare Fertigkeit im Sinne einer vollständigen Handlung explizit zur Nachahmung vorgemacht wird (z. B. Softwaretutorials, Schminktutorials).

Performancevideos: Performancevideos sind Filme, in denen Fertigkeiten im Sinne einer Dokumentation oder einer Selbstdarstellung ohne weitere didaktische Aufarbeitung gezeigt werden (z. B. eine Maltechnik oder ein Skateboardtrick). Der Unterschied zum Erklärvideo zeigt sich beim Performancevideo im Ausmass der Didaktisierung.

Videoblogs: Videoblogs sind eigenproduzierte Videos, bei welchen in regelmässigen Abständen von derselben Person mittels einer Webcam verschiedene Videobeiträge zu einem Themengebiet veröffentlicht werden. «Im Videoblog werden persönliche Meinungen, Erfahrungen und Tipps in einem informellen, teilweise spontan improvisierten Vortrag an die Zuhörer vermittelt» (Wolf, 2015a, S. 124).

Folgende Grafik zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Typologien von erklärenden Videos nach Wolf, 2015a, S. 123:

Abbildung 3: Schematische Darstellung einer Typologie von Erklärvideos und verwandten Formaten (Wolf, 2015a, S. 123)

Wie die Abbildung 3 zeigt, sind die verschiedenen Videoformate nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Es sind Überschneidungen sichtbar. Das Medium Erklärvideo findet sich zwischen dem professionalisierten Lehrfilm und dem nicht didaktisierten Dokumentarfilm. Das Erklärvideo erhält bereits eine narrative Ebene.

In der vorliegenden Masterarbeit wird in Anlehnung an Wolf (2015a) unter dem Begriff Erklärvideos folgende Definition verwendet: «Erklärvideos sind eigenproduzierte Filme, in denen erläutert wird, wie man etwas macht oder wie etwas funktioniert bzw. in denen abstrakte Konzepte erklärt werden» (Wolf, 2015a, S. 123). Der Begriff «Lernvideo» wird vor dem Hintergrund dieser Definition als Synonym für Erklärvideo verwendet.

3.2 Merkmale von Erklärvideos

Kennzeichnend für Erklärvideos sind nach Wolf (2015b, 2020a) folgende vier Merkmale:

Thematische Vielfalt

Professionelle Lehrfilmproduktionen fokussieren sich auf zentrale Themengebiete, welche für eine grosse Anzahl von Zuschauern von Relevanz sind (hohe Zuschauerzahl, gute Vermarktung) (Schlegel, 2016, Wolf, 2015b). Erklärvideos können bezüglich der Themenvielfalt und in der Vertiefung/Spezialisierung weitergehen (Wolf, 2015b).

Gestalterische Vielfalt

Nahezu zu jedem Thema findet sich häufig eine ganze Palette von verschiedenen gestalteten Produktionen (Schlegel, 2016; Wolf, 2020a). Die Kompetenzen der Produzenten von Erklärvideos variieren stark, von Inhaltslaien bis Inhaltsexperten; sie alle produzieren Erklärvideos und stellen diese zur Verfügung. Zudem existiert bei den didaktischen und mediengestalterischen Kompetenzen der Produzenten eine hohe Varianz. Es sind improvisierte, semi-professionelle bis zu sehr aufwendig gestaltete Videos zu finden (Schlegel, 2016; Wolf, 2015b). Auch in der Dauer sind die Erklärvideos sehr unterschiedlich; es gibt sehr kurze Videos (Dauer weniger als zwei Minuten), aber auch Videoproduktionen, welche eine halbe Stunde dauern, oder ganze Erklärreihen zu einem Themengebiet (Wolf, 2015b).

Informeller Kommunikationsstil

Erklärvideos weisen im Allgemeinen eher einen informellen Kommunikationsstil auf. In den Videos wird geduzt, es herrscht wenig bis keine Hierarchie und die Kommunikation vollzieht sich auf gleicher Augenhöhe. Bei den Erklärungen kommt häufig das Stilmittel des Humors zum Einsatz. Durch den informellen Kommunikationsstil wird eine nicht bedrohliche, fehlertolerante und positive Lernatmosphäre geschaffen (Giesecke, 2020; Wolf, 2020a; Wolf, 2015b).

Diversität in der Autorenschaft

Die Fachkompetenz der Produzent*innen von Erklärvideos erstreckt sich, wie bereits oben erwähnt, von Inhaltslaien bis hin zu Inhaltsexperten. Je mehr Videos es zum selben Thema gibt, desto vielseitiger gestalten sich Bildungsbiografie und Bildungshabitus der Produzierenden. So gibt es zu denselben Themen eine Vielzahl von Erklärenden, welche unterschiedliche Verständnisse bezüglich Erklärungen, medialer Gestaltung, Lernkontexten oder Kommunikationsverhalten aufweisen (Schlegel, 2016; Wolf, 2015b). Kommt der Konsument bzw. die Konsumentin beispielsweise mit einem Erklärstil und/oder mit den erforderlichen Vorkenntnissen nicht klar, können alternative Erklärangebote genutzt werden (Wolf, 2020a).

3.3 Gestaltungsmittel / Arten von Erklärvideos

Erklärvideos können in verschiedenen Arten auftreten (Schön & Ebner, 2013; Schulz, 2020a). Die in der Fachliteratur häufigsten fünf Arten von Erklärvideos werden im Folgenden kurz vorgestellt:

1. Legetechnik

Bilder und Piktogramme können bei der Legetechnik selbst gezeichnet oder auch ausgedruckt werden. Die fertigen Bilder oder Piktogramme werden anschliessend bei einer Videoaufnahme (mit dem Handy oder Tablet) passend zum Sprechertext auf eine Oberfläche gelegt. So wird der Sprechertext mit Bildern und Piktogrammen entsprechend untermauert (Schön & Ebner, 2013; Schulz, 2020a). Folgendes Video demonstriert die Umsetzung der Legetechnik: <https://youtu.be/jr34H5LMAM0>

Die Legetechnik kann auch mit der App mysimpleshow erfolgen. Dabei entfallen das analoge Ausschneiden und das eigenständige Hinlegen von Bildern und Piktogrammen. Dies erfolgt alles digital

über die App (Schulz, 2020a). Folgendes Video erklärt die Umsetzung von Erklärvideos mit der App mysimpleshow: <https://www.youtube.com/watch?v=IU0GMZkxpcY>

2. Folientechnik mit PowerPoint

Hierbei wird eine PowerPoint-Präsentation im herkömmlichen Sinne erstellt. Danach wird ein Sprechertext unterlegt und das Ganze als Video gespeichert (Schulz, 2020a). Folgendes Video zeigt das Aufzeichnen eines Erklärvideos mit einer PowerPoint-Präsentation: <https://youtu.be/Chnfa3EgWa8>

3. Screencast

Bei der Technik des Screencasts handelt es sich um eine Videoaufnahme des Bildschirms. So können Handhabungen am Computer (bspw. wie eine PowerPoint-Präsentation oder eine Excel-Tabelle erstellt wird, wie der Satz des Pythagoras bewiesen werden kann etc.) optimal aufgezeichnet werden. Mit dieser Technik kann auch eine (Live-)Unterrichtslektion gestaltet werden (Schön & Ebner, 2013). Das folgende Video zeigt die Erstellung eines Screencasts: <https://www.youtube.com/watch?v=2zupe9spcJQ>

4. Webcam-Vortrag

Bei dieser Technik wird eine Moderatorin oder ein Moderator gefilmt, welche/welcher etwas erklärt. (Schön & Ebner, 2013, Schulz, 2020a). Dieser Stil wird auch «Vlogging-Stil» genannt (Schulz, 2020a). Folgendes Video zeigt ein Beispiel dieser Technik: <https://www.youtube.com/watch?v=sXy1FLZj4V0>

5. Tafel- oder Whiteboard-Anschrift

Bei dieser Technik werden Erklärungen an der Wandtafel oder am Whiteboard vor Ort aufgenommen, vergleichsweise wie Erklärungen im Frontalunterricht (Schön & Ebner, 2013). Ein Beispiel der Tafelanschrift zeigt das folgende Video: <https://www.youtube.com/watch?v=QAwmSPpuY8I>.

Diese Technik kann auch digital durch Apps, welche sich als Whiteboard nutzen lassen, erfolgen. Eine bekannte App stellt bspw. «Explain Everything» dar (Schulz, 2020a). Ein Beispiel dazu zeigt folgendes Video: <https://www.youtube.com/watch?v=QppiIVGTMe8>

Im folgenden Kapitel (3.4) wird auf die Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht durch den Einsatz von Erklärvideos eingegangen.

3.4 Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos

Im folgenden Kapitel werden die Chancen zur Individualisierung im Unterricht durch den Einsatz von Erklärvideos erläutert. Dabei wird zwischen dem Rezipieren und dem selbstständigen Erstellen von Erklärvideos unterschieden.

3.4.1 Chancen zur Individualisierung durch das Rezipieren von Erklärvideos

Durch die Rezeption setzen sich Lernende mit dem Inhalt der Erklärungen auseinander (Schlegel, 2016). Erklärvideos bieten eine elegante Möglichkeit zur Differenzierung im Unterricht, indem Inhalte zu einem Thema durch individuelle Erklärvideos wiederholt und gefestigt werden können. Ein einfaches Beispiel zeigt die Wiederholung der vier Grundrechenarten. Anstatt mit der ganzen Klasse die vier

Grundrechenarten an der Wandtafel zu wiederholen, stellt die Lehrperson den Schüler*innen, passend zu ihrem Lernstand und abgeleitet durch einen Einstufungstest, individuell zugeschnittene Erklärvideos mit entsprechenden Aufgaben zur Verfügung (Fährnich & Thein, 2020). So bieten Erklärvideos eine Vielzahl an Vorteilen bezüglich der Individualisierung im Unterricht gegenüber herkömmlichen Erklärungen an der Wandtafel (ebd.).

Erklärvideos können von Schüler*innen in ihrem eigenen Tempo angeschaut werden, und dies mit so vielen Pausen und Wiederholungen wie notwendig (Fährnich & Thein, 2020; Schulz, 2020a; Tulodzieck & Herzig, 2009). Auch können durch Zeitraffer oder Slow Motion Vorgänge langsamer demonstriert werden (Schulz, 2020a). Erklärvideos können zudem orts- und zeitunabhängig angeschaut werden (Schulz, 2020a). Verpassen Lernende beispielsweise den Unterricht, so können sie die zur Verfügung gestellten Erklärvideos zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Des Weiteren können über eine Datenbank mit Erklärvideos zu den behandelten Themen durch das wiederholte Rezipieren der Videos bestehende Wissenslücken gefüllt werden, zugleich können die Videos für die Repetition und Vorbereitung von Prüfungen genutzt werden (Fährnich & Thein, 2020). Durch eine Sammlung von bisherigen Erklärvideos und entsprechenden Unterrichtsmaterialien kann ein Lernbüro erschaffen werden, das die Lehrperson laufend an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen kann (Schmidt, 2020). Erklärvideos bieten zudem vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur Veranschaulichung von Inhalten (durch Bild, Ton, Animationen, Grafiken) (Wolf, 2020a).

Wolf (2020b) hebt die hohe Vielfalt an Erklärvideos und alternativ Erklärvideos im Netz in Bezug auf die individuelle Passung hervor. Er schreibt, dass diese grosse Vielfalt deren Zugänglichkeit durch den Akt der Selbstselektion erhöhe. Die Vielzahl an Erklärvideos zum selben Thema kann dazu führen, dass sich je nach individuellem Vorwissen die Passung zu den individuellen Erklärstilpräferenzen verbessern lässt (ebd.). Wolf (2020a) geht noch einen Schritt weiter: «Es ist anzunehmen, dass bei einem grösseren und diversen Angebot auch eine höhere Passung zum eigenen Bildungshabitus gelingen kann (...) Zu fragen ist, ob durch eine zunächst überflüssig erscheinende Parallelproduktion von vielen, sich thematisch überschneidenden Erklärvideos überhaupt erst die individuelle Zugänglichkeit für breite Bildungsschichten entsteht» (S. 48).

Das Beiziehen von Erklärvideos im Unterricht kann nach Ebel (2018) die Lernkultur positiv verändern. Werden Erklärvideos ergänzend und/oder teilweise ablösend zu den Erklärungen der Lehrperson auf verschiedenen Niveaus zu Verfügung gestellt, kann sich die Lernkultur im Klassenraum verändern – «von einem lehrerzentrierten Unterricht mit geringer Selbststeuerung aufseiten der Schülerinnen und Schüler hin zu einem stärker individualisierenden Unterricht mit wachsenden Anteilen an selbst gesteuertem Lernen» (S. 20).

3.4.2 Chancen zur Individualisierung durch das Produzieren von Erklärvideos

Die Produktion von Erklärvideos bietet eine grosse Chance für eine «sinnvolle Nutzung von digitalen Medien im Unterricht» (Schlegel, 2016, S. 3). Rummler (2017) erweitert diesen Punkt, denn «im Hinblick auf digitale Medien (...) entspricht das Filmen und Produzieren von Videos der höchsten Lernzielstufe» (Rummler, 2017, S. 9). Mit der höchsten Lernzielstufe bezieht sich Rummler (2017) auf die von Anderson und Krathwohl (2001) überarbeitete Bloom'sche Taxonomie. Das grosse Potenzial von

Erklärvideos zeigt sich bei deren Eigenproduktion durch Schülerinnen und Schüler (Beckermann & Neumann, 2021, Hiller & Lenz, 2021, Paul 2020). Das Erstellen von Erklärvideos durch die Schüler*innen «ermöglicht ein vielfältig veränderbares Lernangebot, das den Ansprüchen einer schülerzentrierten Personalisierung gerecht wird» (Beckermann & Neumann, 2021, S. 109). Mit dem Erstellen von Erklärvideos können nach Hiller und Lenz (2021), Wolf (2018) sowie Wolf und Kulgemeyer (2016) sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwache Schüler*innen gefördert werden. Es bieten sich bei der Erstellung viele Differenzierungsmöglichkeiten an (Wolf & Kulgemeyer, 2016). Die Offenheit des Lernprozesses beim Erstellen von Erklärvideos ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre individuellen Fähigkeiten und Stärken einzubringen (Hiller & Lenz, 2021). Die Lehrperson hat die Möglichkeit, den Lernprozess an das Alter und an die individuellen Voraussetzungen der Lernenden anzupassen, beispielsweise durch differenziert vorgegebene Materialien zur Bearbeitung der jeweiligen Themen, methodische Hilfen, Strukturvorlagen für ausgewählte Themen oder die Art der Aufgabenstellung (Hiller & Lenz, 2021). Leistungsstarke Schüler*innen haben so die Möglichkeit, komplexere Sachverhalte zu bearbeiten. Hierbei ist für sie die Herausforderung, einfache Erklärungen für komplexe Sachverhalte zu finden, darzustellen und diese ihren Mitschüler*innen zu vermitteln. Leistungsschwache Schüler*innen profitieren davon, einfache und grundlegende Inhalte zu bearbeiten und auf diese Weise neue Erklärungsansätze zu gewinnen (Wolf & Kulgemeyer, 2016). Die Lernenden übernehmen damit Selbstverantwortung für ihren individuellen Lernprozess (Hiller & Lenz, 2021). Wolf (2018) fügt im Blick auf die individuelle Unterstützung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler zum einen an, dass bei der Eigenproduktion von Erklärvideos die Erklärthemen leistungsangepasst verteilt werden können und diese Schüler*innen dabei gesteuert werden, grundlegende Prinzipien zu wiederholen. «Zum anderen werden eine Vielzahl von Erklärvideos bereitgestellt, die direkt auf den Unterricht in der eigenen Lerngruppe bezogen sind und somit verschiedene Ansätze bieten, die beim Verständnis helfen können» (Wolf, 2018, S. 5). Wiemer (2015) betont, dass das Erstellen von Erklärvideos auch für förderbedürftige Kinder und Jugendliche eine Gelegenheit biete, handlungsorientiert, kreativ und selbstgesteuert zu lernen. Fehler sind hier erlaubt und werden im Verlauf der Erstellung des Videos reflektiert und korrigiert. Das Produzieren von Erklärvideos mit Tablets im Unterricht ermögliche auch in inklusiven Klassen ein zeitgleiches Arbeiten am selben Lerngegenstand, «ohne die notwendige Binnendifferenzierung zu vernachlässigen, was bei aktuell rund 50~000 jährlichen Schulabgängerinnen und Schulabgängern mit sonderpädagogischem Förderbedarf immer stärker in den Fokus des Unterrichtsalltages rückt» (Wiemer, 2015, S. 1).

Als Pluspunkte bei der Produktion von Erklärvideos nennen Wiemer und Braukmann (2019) im Hinblick auf die Individualisierung, dass beispielsweise bei einem Tablet mit einer angepassten Software individuelle Stärken gefördert werden können und bei Schwächen gezielte Unterstützung gegeben werden kann. Als Beispiel nennen die Autoren das Einsprechen von Untertiteln und deren Umwandlung in Text. Weiter können Bilder aus den Erklärvideos vielseitig weiterverwendet werden, beispielsweise für Arbeitsblätter, Quiz oder Apps. Somit sind die Schüler*innen selbst Co-Autor*innen (ebd.).

Bei der Produktion von Erklärvideos werden Schüler*innen abgeholt, die bei theorielastigen Erklärungen im Unterricht Schwierigkeiten zeigen (Seeman, Schlotter & Voigt, 2017).

Bei leistungsstarken Schüler*innen fördert das Erstellen von Erklärvideos tiefgehende Verstehens- und Lernstrategien. Leistungsschwächere Schüler*innen können «durch die leistungsangepasste Verteilung von Erklärthemen (...) bei der Eigenproduktion von Erklärvideos grundlegende Prinzipien wiederholen. Zudem entsteht so eine Vielzahl von Erklärvideos, die direkt auf den Unterricht in der eigenen Lerngruppe bezogen sind und damit verschiedene und möglicherweise für einzelne hilfreiche Erkläransätze bieten» (Wolf & Kulgemeyer, 2016, S. 38).

Planer (2014) schreibt, dass bei der Erstellung von Erklärvideos auf individuelle Fragestellungen eingegangen werden und man somit allen Anforderungsstufen gerecht werden kann.

Als zentrale Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht durch den Einsatz von Erklärvideos können folgende Merkmale hervorgehoben werden:

- Arbeiten im eigenen Tempo (vgl. Kap. 3.4)
- Gestalterische Vielfalt (vgl. Kap. 3.2 /3.4)
- Thematische Vielfalt (vgl. Kap. 3.2/3.4)
- Unabhängigkeit von Zeit und Raum (vgl. Kap. 3.4)
- Diversität der Autorenschaft (vgl. Kap. 3.2/3.4)

3.5 Didaktische Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht zur Unterstützung der Individualisierung – Erfolg versprechende Modelle und Konzepte

Im folgenden Kapitel werden die didaktischen Konzepte Blended Learning, Flipped Classroom, das Universal Design for Learning (UDL) und das Universal Design for Learning inklusiv vorgestellt. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass sich diese didaktischen Konzepte zur Unterstützung der Individualisierung mit dem Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht als Erfolg versprechend erweisen.

3.5.1 Blended Learning

Das Unterrichtskonzept Blended Learning stellt seit einigen Jahren einen zunehmend bedeutenden Bestandteil im Unterricht dar. Vor allem seit der Schulöffnung nach Corona rückt das Konzept des Blended Learning in den Fokus. «Blended Learning» heisst übersetzt «vermisches Lernen» (Muhle, 2020). Blended Learning beschreibt ein integratives didaktisches Unterrichtskonzept, bei welchem Präsenzphasen und Onlinephasen sinnvoll verzahnt werden (Berger, 2021; Wipper & Schulz, 2021). Das Konzept Blended Learning beinhaltet somit eine Kombination aus Online- und Präsenzunterricht. Dabei ist es das Ziel, dass Lehrpersonen eine ausgewogene Mischung aus Präsenz- und Onlinephasen schaffen. Präsenzphasen machen aber nach wie vor den grösseren Teil des Unterrichts aus. Nach Berger (2021) ermöglicht ein Unterrichtsetting mit Blended Learning zeitliche und räumliche Flexibilität, «um Hausaufgaben neu denken zu können und die Vorzüge des digitalen Lernens und Arbeitens für die Lerngruppe nutzbar zu machen» (S. 13).

Im Präsenzunterricht stehen das kooperative Lernen, die Kommunikation und das soziale Lernen im Mittelpunkt. Dieser Unterricht bietet den Raum für einen gemeinsamen Austausch, ein gemeinsames Weiterarbeiten sowie Möglichkeiten der Reflexion und der Diskussion (Muhle, 2020).

Die Onlinephasen dienen der Vorbereitung und/oder als ergänzende Übungsphasen. Dabei steht das individuelle Lernen im Mittelpunkt. Die Lernenden können selbst bestimmen, wann und wo sie in welchem Tempo welche Schwerpunkte bearbeiten möchten (Berger, 2021; Muhle, 2020,).

In der Fachliteratur existieren viele Modelle zum Blended Learning (Würffel 2014). Wie die folgenden Erläuterungen deutlich machen, stellt Flipped Classroom ein Modell des Blended Learnings dar, bei welchem in der Phase des individuellen Lernens (Onlinephasen) häufig mit Erklärvideos gearbeitet wird und welches gut im (digital-inkluisiven) Unterricht einsetzbar ist. Aus diesem Grund wird dieses Modell des Blended Learnings nachfolgend vorgestellt.

3.5.2 Flipped Classroom

Das didaktische Modell Flipped Classroom stellt eine Form des Rotationsmodells dar (Clayton, Horn & Heather 2013). Die Academy of Active Learning Arts und Science (AALAS) (2021) mit Mitarbeitenden aus 49 Ländern arbeitet an globalen Standards für Flipped Learning. Ihre Definition dafür lautet: «Flipped Learning is a framework that enables educators to reach every student. The Flipped approach inverts the traditional classroom model by introducing course concepts before class, allowing educators to use class time to guide each student through active, practical, innovative applications of the course principles» (AALAS 2021, o. S.).

Flipped Classroom ist eine moderne Unterrichtsform, bei welcher häufig das digitale Medium Erklärvideos im Zentrum steht (Dogerloh, 2021; Werner, Ebel, Spannagel & Bayer, 2018). Die Bezeichnungen «Inverted Classroom» oder «umgekehrter Unterricht» werden in der Fachliteratur als Synonyme benannt (Ebel, 2018; Werner et al., 2018,).

«Flipped» bedeutend eine Umkehrung der bisherigen Unterrichtsmethoden (Dogerloh, 2021; Ebel, 2018; Werner et al., 2018). Die Grundidee dieses didaktischen Konzepts ist folgende: Der Redeanteil von Lehrpersonen ist häufig sehr hoch und die Schüler*innenaktivität verlagert sich oftmals in die Nachbereitung des Unterrichts mit Übungsaufgaben, welche zu Hause allein gelöst werden müssen. Bei der Methode des Flipped Classrooms wird dieses Prinzip umgedreht. Die Schüler*innen schauen im Vorfeld ein Erklärvideo zum aktuellen Thema und kommen daher vorbereitet in den Unterricht (Böhming, 2018, Dogerloh, 2021; Werner et al., 2018; Wolf & Kulgemeyer, 2016). Somit kann die Wissensvermittlung und -aneignung mittels digitaler Medien unabhängig von Zeit und Ort erfolgen (Ebel, 2018). Nach Bergmann (2021) stellen Erklärvideos dabei ein praktikables Werkzeug dar, möglich sei auch ein Flipped mit Texten. Staubitz (2021), Böhming (2018) und Leonhard (2018) nennen im Zusammenhang mit der Methode des Flipped Classrooms konkret das Arbeiten mit Erklärvideos. Nach Staubitz (2021) ist sowohl das Rezipieren als auch das Produzieren von Erklärvideos durch die Schüler*innen möglich.

Flipped Classroom ist auch im inklusiven Unterrichtssetting eine erfolgsversprechende Methode (Staubitz, 2021; Von Amsberg, 2017; Zahnd, 2020). Da die Wissensvermittlung unabhängig von Zeit und Ort geschieht, bietet dies die Möglichkeit, dass sich die Lernenden die Inhalte im eigenen Tempo und selbstbestimmt aneignen können. Da im Unterricht keine neuen Inhalte vermittelt werden, kann die Zeit in der Lektion genutzt werden, um die Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern und die

Inhalte individuell zu vertiefen (Ebel, 2018; Werner et al., 2018). Haben Schüler*innen Inhalte der Erklärvideos nicht verstanden, kann dies im Unterricht individuell aufgearbeitet werden (Böhming, 2018). Es kann auf individuelle Fragen eingegangen werden, Diskussionen und Reflexionen können angeregt werden. (Ebel, 2018; Werner et al., 2018.) «Der Flipped Classroom bietet Lehrerinnen und Lehrern somit mehr Möglichkeiten, in heterogenen Gruppen individuell auf die Bedürfnisse einzelner Schülerinnen und Schüler einzugehen» (Ebel, 2018, S. 19). Somit zielt die Methode des Flipped Classrooms auf einen stärker individualisierten, selbstgesteuerten und schülerzentrierten Unterricht hin (Ebel, 2018; Staubitz, 2021; Werner et al., 2018).

Die Lehrperson versteht ihre Rolle als Coach, als Helfer*in, welcher bzw. welche die Lernenden unterstützt und Feedback gibt (Bergmann 2021). Er betont, dass es bei dem Konzept nicht um das reine Anschauen von Erklärvideos gehe, sondern «um neue Konzepte, die Unterrichtszeit sinnvoll zu nutzen und digitale Werkzeuge zielgerichtet einzusetzen» (S. 118).

3.5.3 Der Einsatz von Erklärvideos im Rahmen des Universal Design for Learning (UDL)

Das Universal Design for Learning (UDL) ist Ende des 20. Jahrhunderts entstanden. Dabei wurde das Ziel verfolgt, Lehr-Lernsettings didaktisch bereits zu Beginn so zu gestalten, dass diese für eine grosse Anzahl von Menschen zugänglich sind und im Nachhinein wenig Anpassungen mehr nötig sind (Pilgrim & Ward 2017). Im Mittelpunkt des UDL nach CAST (2018) stehen die individuellen Unterschiede beim Lernen. Dabei lässt sich dieses Prinzip von drei Grundprinzipien auf Lehr-Lernforschung stützen und aus Neurowissenschaften ableiten; sie verfolgen das Ziel, im inklusiven Unterricht Barrieren abzubauen (Hall, Meyer & Rose, 2012).

Schulz und Böttinger (2021) haben diese Grundprinzipien nach CAST (2018) (als drei Säulen definiert) in der folgenden Tabelle übersichtlich und zusammengefasst dargestellt:

Tabelle 1: Grundprinzipien des UDL

	Säule I: Multiple Möglichkeiten der Förderung von Lernengagement	Säule II: Multiple Mittel der Repräsentation von Informationen	Säule III: Multiple Mittel für die Informationsverarbeitung und die Darstellung von Lernergebnissen
Zugang	Mache verschiedene Angebote, um Lerninteresse zu wecken.	Biete Wahlmöglichkeiten bei der Perzeption.	Ermögliche unterschiedliche motorische Handlungen.
Entwicklung	Biete Optionen für die Aufrechterhaltung von Anstrengung und Ausdauer.	Biete Wahlmöglichkeiten für Sprache und Symbole.	Biete verschiedene Optionen für Ausdruck und Kommunikation.
Verinnerlichung	Biete Möglichkeiten und Unterstützung für selbstreguliertes Lernen.	Biete Wahlmöglichkeiten für das Verständnis.	Biete Wahlmöglichkeiten zur Unterstützung der exekutiven Funktionen.

(Quelle: CAST 2018, zusammengefasst nach Schulz & Böttinger, 2021)

3.5.4 Das Universal Design for Learning digital-inklusiv interpretiert

Schulz und Böttinger (2021) haben das Universal Design for Learning digital-inklusiv interpretiert und für den Einsatz mit digitalen Medien im (inklusive) Unterricht angepasst. Dabei stehen für die drei Grundsäulen jeweils die Chancen des Lernens mit digitalen Medien und die Umsetzungsmöglichkeiten im Fokus.

Im Hinblick auf die Fragestellung soll nun konkret das UDL anhand des digitalen Mediums Erklärvideo genauer erläutert werden.

3.5.5 Das Universal Design for Learning digital-inklusiv am Beispiel des Erklärvideos

Der Einsatz von Erklärvideos im Rahmen des Konzepts des Universal Design for Learning – digital-inklusiv nach Schulz und Böttinger (2021) interpretiert – «kann im Unterricht, v. a. in inklusiven Settings, Lernzugänge erweitern, Lern-Barrieren abbauen und so allen Schüler*innen die Teilhabe am Unterricht und am Lernprozess ermöglichen» (Schelker, Böttinger & Schulz, 2022, o. S.). Wie nachfolgende Ausführungen zeigen, kann durch den Einsatz des Erklärvideos im Rahmen des UDL diklusiv individualisiert werden. Schelker et al. (2022, o. S.) stellen den Einsatz des Erklärvideos im UDL diklusiv exemplarisch vor. Sie formulieren für die Säulen 1 und 2 einen möglichen Einsatz des Erklärvideos mit konkreten Beispielen.

Tabelle 2: Das UDL diklusiv am Beispiel des Erklärvideos

Säule I	Lernengagement fördern, Bereich Lerninteresse wecken – passgenaue Inhalte
Ziel	Es sollen passgenaue Lerninhalte und Medien für die Lernenden geboten werden, welche sich an den Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnissen orientieren.
Beispiel	<p>Länge des Erklärvideos: Ein Erklärvideo sollte nicht zu lange dauern, da die Gefahr besteht, dass die Schüler*innen nach einiger Zeit abschalten. Die Länge der Erklärvideos kann individuell angepasst werden. Ausreichend ist häufig eine Videolänge von zwei bis drei Minuten.</p> <p>Weglassen von unwichtigen Inhalten: Irrelevante Wörter, Klänge, Bilder oder Symbole sollen weggelassen werden, damit die Lernenden sich auf die zentralen Inhalte fokussieren können.</p>
Säule II	Informationen repräsentieren, Bereich Wahlmöglichkeiten zur Perzeption bieten
Ziel	Das Bereitstellen von Alternativen für visuelle Informationen
Beispiel	Verbindung von Ton und Text: Gesprochene Worte/Texte sollten zusätzlich mit geschriebenen Wörtern kombiniert werden. Dadurch kann eine vertiefte Verarbeitung erfolgen. Die schriftlichen Informationen sollten kurzgehalten werden und es sollte nur das beschrieben werden, was aktuell auf dem Bild zu sehen ist.
Säule II	Informationen repräsentieren, Bereich Wahlmöglichkeiten zur Perzeption bieten
Ziel	Informationen schrittweise präsentieren
Beispiel	<p>Segmentierung: Die Lerneinheiten sollten in viele kleine Einheiten unterteilt werden, zu denen mehrere Erklärvideos zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist es auch von Vorteil, ein Erklärvideo in Abschnitte zu unterteilen.</p> <p>Hervorhebung: Um die Aufmerksamkeit der Schüler*innen zu lenken, sollten visuelle und sprachliche Hervorhebungen vorgenommen werden. Sprachliche Hervorhebungen können zum Beispiel Inhaltsübersichten sein («In diesem Erklärvideo geht es um (...)»). Visuell können Pfeile, Einkreisungen oder farbliche Abgrenzungen hilfreich sein.</p>

(Quelle: Schelker et al., 2022, o. S.)

Der angeführten Tabelle kann entnommen werden, dass sich Erklärvideos im Konzept des Universal Design for Learning diklusiv integrieren lassen. Es kann auf individuelle Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen werden.

Im folgenden Kapitel 3.6 werden die Grenzen des Einsatzes von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht aufgezeigt.

3.6 Grenzen beim Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht

3.6.1 Grenzen beim Einsatz von Erklärvideos im Allgemeinen

Das Lernen mit Erklärvideos kann seine Grenzen haben. Möglicherweise merken Schülerinnen und Schüler gar nicht, dass sie sich nach dem Anschauen des Videos mit dem Inhalt auseinandersetzen sollten. Andererseits ist es möglich, dass die Lernenden trotz des Ansehens von Erklärvideos keine bessere Leistung erzielen, da der Inhalt zwar schnell erfasst wurde, ein nachfolgendes Üben aber als unnötig erschien (Schön & Ebner, 2020). Können Lernende Erklärvideos zu einem bestimmten Thema selbst wählen, suchen sie eines aus, das ihnen am meisten zusagt. Dies ist jedoch nicht unbedingt das Erklärvideo, welches individuell angemessene oder fachlich korrekte Erklärungen beinhaltet. In der Fachliteratur spricht man in diesem Zusammenhang von der «Verstehensillusion». Dies bedeutet, dass der Rezipient/die Rezipientin glaubt, etwas verstanden zu haben, und beim Wiedergeben von Wissen feststellt, dass dies nicht der Fall ist. Wenn Schülerinnen oder Schüler beim Anschauen eines Erklärvideos glauben, etwas verstanden zu haben, obwohl dies nicht unbedingt der Fall ist, brechen sie das Video mit grosser Wahrscheinlichkeit ab. Eine Folge davon kann eine Festigung von falschen Konzepten sein. Auch können Erklärvideos fachliche Fehler aufweisen (Kulgemeyer, 2020). «Eine gute Lehrkraft hingegen kann Verstehen diagnostizieren und entsprechend reagieren. Diese Verantwortung nimmt einer Lehrkraft auch das beste Video nicht ab» (Kulgemeyer, 2020, S. 75). Beim Schauen von Erklärvideos fehlen zudem die Gemeinschaft und die soziale Interaktion (Selwyn 2020).

Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf brauchen beim Schauen von Erklärvideos eine strukturelle Unterstützung, um zu lernen, wie Erklärvideos zum Lernen nützlich sein können. Sie sind auf eine Einführung, verschiedene Hilfestellungen und Lernstrategien bei der Nutzung von Erklärvideos angewiesen (Schulz, 2020a).

Beim Einsatz von Erklärvideos im Unterricht sehen Hiller und Lenz (2021) trotz des grossen Potenzials auch Hemmnisse, welche durch organisatorische Rahmenbedingungen entstehen können, beispielsweise eine mangelnde technische Ausstattung und/oder fehlendes/schwaches WLAN. Ebenso können straffe Lektioneneinheiten von 45, 60 oder 90 Minuten die Produktion von Erklärvideos behindern, da ein offenes Lernsetting so unterbrochen werde. Zu beachten sei ausserdem der Umgang mit personenbezogenen Daten (Datenschutz) (Hiller & Lenz, 2021).

3.6.2 Grenzen des Einsatzes von Erklärvideos beim Flipped Classroom (Blended Learning)

Blended Learning – Flipped Classroom

Die Methode des Flipped Classrooms stellt eine unter vielen guten Möglichkeiten dar, differenzierten Unterricht zu gestalten (Von Amsberg, 2017). Diese Methode ist nach Kober & Zorn (2018) kein «Allheilmittel» für individuellen und schülerzentrierten Unterricht. Auch sollte sie nicht als «digitale Revolution des Unterrichts durch Videos» verstanden werden (ebd.). Die Methode des Flipped Classrooms sollte nach Ebel (2018) «flexibel in bestehende Strukturen des Unterrichts eingebettet werden – nicht als Selbstzweck, sondern wo es aus didaktisch-methodischen Erwägungen passt(...)» (S. 21).

Nach Knober und Zorn (2018) gibt es keine Unterrichtsmethode, welche uneingeschränkt und universal für alle Unterrichtsettings eingesetzt werden kann, dies gelte auch für die Methode des Flipped Classrooms. Werner et al. (2018) fügen bei diesem Punkt an, dass keine Methode prinzipiell besser sei als andere Methoden. Entscheidend sei immer, in welchem Kontext die Methode gewählt werde. Dieser bestimme sich durch das Fach, den Inhalt, die Klassenstufe, das Lernziel, die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit der Lernenden. Der Flipped Classroom sei keine «Supermethode», sondern eine mögliche Methode (ebd.). Bei dieser Methode sei darüber hinaus zu bedenken, dass eine Wissensvermittlung durch Erklärvideos zu Hause und die anschließende Vertiefung im Unterricht lediglich für einige Inhalte passe. Steht beispielsweise zu Beginn eines neuen Themas keine Erklärung im Vordergrund, sondern eine kooperative, selbstentdeckende Erarbeitung durch die Lernenden, ist das Modell Flipped Classroom didaktisch gänzlich unpassend. Dies heisst aber nicht, dass Schüler*innen in diesem Falle zu Hause nichts vorbereiten können; die Vorbereitung könnte jedoch eine andere vorbereitende Aufgabe sein als das Durcharbeiten eines Erklärvideos (ebd.). «Das Flippen einer Unterrichtsstunde sollte daher nicht unreflektiert auf alle möglichen Inhalte übertragen werden, sondern es ist immer für die konkreten Unterrichtsinhalte und die dabei zu erlernenden Kompetenzen zu überlegen, ob zu Beginn des Lernprozesses eine Erklärung stehen sollte oder nicht, ob die Schülerinnen und Schüler zu Hause etwas vorbereiten können und wenn ja wie, und welche Aktivität in welcher Reihenfolge mit grosser Wahrscheinlichkeit zum angestrebten Lernziel führt» (Werner et al., 2018, S. 15).

Von Amsberg (2017) sieht eine Schwierigkeit bei der Umsetzung von Flipped Classrooms, wenn Schüler*innen zu Hause nicht über stabiles Internet verfügen, wenn sie kein eigenes Tablet, Smartphone oder keinen eigenen Computer besitzen. In Bezug auf leistungsschwache Schülerinnen und Schüler sei zu bedenken, dass Erklärvideos zwar ein anschaulicher Lerngegenstand sind, doch könne es durchaus Schüler*innen geben, welche mit der Aufbereitung im Video überfordert seien. Gerade für Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf seien kurze Erklärvideos mit sehr einfachen, und didaktisch reduzierten Inhalten notwendig. Weiter sind solche Schülerinnen und Schüler darauf angewiesen, dass die Lehrperson ihnen während des Unterrichts, ergänzend zu den Erklärvideos, die Inhalte auf unterschiedlichen Wegen, mit konkreten Beispielen und Hilfsmitteln zeigt (ebd.).

3.7 Zwischenfazit

Die Theoriekapitel haben zentrale Begrifflichkeiten der Digitalisierung und Inklusion und der Individualisierung/Differenzierung aufgezeigt. Der Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen wurde anhand des Fünf-Ebenen-Modells nach Schulz (2018) vorgestellt. Die Individualisierung und Differenzierung durch digitale Medien stellt eine Ebene im Fünf-Ebenen-Modell dar. Auf diese Ebene wurde der Fokus gerichtet. Es wurden Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen erörtert, was Antworten auf die Teilfragestellung 1 lieferte. Das Erklärvideo als konkretes Beispiel eines digitalen Mediums rückte in den Mittelpunkt. Neben einer Begriffsdefinition wurden Merkmale und Gestaltungsmittel / Arten von Erklärvideos beschrieben. Bedeutende Merkmale von Erklärvideos stellen die thematische und gestalterische Vielfalt, der informelle Kommunikationsstil

und die Diversität der Autorenschaft dar. Verbreitete Gestaltungsmittel / Arten von Erklärvideos sind beispielsweise die Legetechnik oder die Folientechnik mit PowerPoint.

Aus theoretischer Sicht konnten Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht aufgezeigt werden. Das Arbeiten im eigenen Tempo, die gestalterische und thematische Vielfalt, die Unabhängigkeit von Zeit und Raum und die Diversität der Autorenschaft haben sich als zentrale Chancen hervorgehoben. Somit konnte eine erste Verbindung der Themen Erklärvideo und Individualisierung im Kontext der Digitalisierung und Inklusion eruiert werden und die Hauptfragestellung aus theoretischer Sicht beantwortet werden.

Es wurden didaktische Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht zur Unterstützung der Individualisierung aufgezeigt. Die didaktischen Konzepte Blended Learning, Flipped Classroom, das Universal Design for Learning (UDL) und das Universal Design for Learning inklusiv haben sich zur Individualisierung mit dem Einsatz von Erklärvideos als Erfolg versprechend erwiesen. Die Grenzen/Schwierigkeiten eines Einsatzes von Erklärvideos wurden dargestellt. So kann zum Beispiel durch den Einsatz von Erklärvideos eine Verstehensillusion entstehen, eine Überforderung oder eine fehlende soziale Interaktion bei der Rezeption von Erklärvideos die Folge sein. Diese Ausführungen lieferten Antworten auf die Teilfragestellung 1.

Der Theorieteil lieferte ein erstes Verständnis des Kontextes der Digitalisierung und Inklusion. Digitale Medien im Allgemeinen und insbesondere das Erklärvideo wurden in Bezug auf das individuelle Lernen thematisiert. Es wurde aufgezeigt, dass sich durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen und insbesondere durch Erklärvideos Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht ergeben.

Noch nicht thematisiert wurde, was die Wissenschaft diesbezüglich bereits empirisch erforscht hat. Die Hauptfragestellung soll im folgenden Literaturreview vertieft werden. Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse sollen Studien für die Beantwortung der Hauptfragestellung beigezogen werden. Dies hat zum Ziel, die Hauptfragestellung sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht zu beantworten.

4 Forschungsmethodik

Das Untersuchungsziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand im Hinblick auf die Hauptfragestellung zu erarbeiten. Es sollen aus empirischer Sicht Chancen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht aufgezeigt werden. Diese Untersuchung wird mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt.

Im Folgenden wird zunächst das Forschungsdesign vorgestellt (Kapitel 4.1). Kapitel 4.2 widmet sich der qualitativen Inhaltsanalyse selbst. Dabei werden der Literaturkorpus, die gewählten Studien/Artikel und das Kategoriensystem dargelegt. Ferner werden die Codierung des Materials sowie die Auswertung der Informationen beschrieben.

4.1 Design

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um ein systematisches Literaturreview. Der aktuelle Forschungsstand wird im Hinblick auf die Hauptfragestellung

«Welche Chancen zur Individualisierung bieten Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht im Kontext der Digitalisierung und Inklusion?»

anhand ausgewählter Literatur untersucht. Die Fragestellung wird mittels einer qualitativ-inhaltsanalytischen Literaturlauswertung beantwortet. «Die Literaturlauswertung behandelt eine Thematik ausschliesslich auf der Grundlage von verfügbaren wissenschaftlichen Publikationen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 116). Reviews sind nach Koch (2015) «wissenschaftliche Artikel, die den Forschungsstand zu einem Thema zusammenfassend darstellen» (S. 50). Als qualitatives Auswertungsverfahren wird eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die qualitative Inhaltsanalyse gehört zu den meistangewendeten qualitativen Auswertungsmethoden (Roos & Leutwyler, 2017). Nach Roos und Leutwyler (2017) eignet sie sich insbesondere, um Informationen systematisch zu verdichten und zu strukturieren.

4.2 Die qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird Textmaterial systematisch strukturiert und gebündelt (Mayring, 2015; Roos & Leutwyler, 2017). Dabei richtet sich der Fokus jedoch nicht auf eine ganzheitliche Erfassung aller Informationen (ebd.). «Eher sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für eine vordefinierte Fragestellung von Bedeutung sind (...)» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 294).

Die qualitative Inhaltsanalyse folgt einzelnen, im Voraus festgelegten Interpretationsschritten. Dadurch wird die qualitative Inhaltsanalyse zur wissenschaftlichen Methode, da sie intersubjektiv nachvollziehbar, auf andere Gegenstände übertragbar und für andere nutzbar ist (Mayring, 2015). Das Ablaufmodell der Analyse wird im konkreten Fall an die jeweilige Fragestellung und an das jeweilige Thema angepasst (ebd.).

Roos und Leutwyler (2017) sowie Mayring (2015) nennen fünf Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse:

Schritt 1: Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Überblick über das gesamte Datenmaterial gewinnen, relevante Texte identifizieren.

Schritt 2: Kategorien entwickeln – ein Suchraster vorbereiten

Es wird ein Kategoriensystem vorbereitet, welches als Suchraster für das Durchsuchen von Texten dient. Mithilfe des Kategoriensystems können ähnliche Aussagen nach definierten Kriterien zusammengefasst werden.

Schritt 3: Codieren – Ordnung in die Vielfalt bringen

Die Texte werden auf wichtige Informationen durchsucht. Zentrale Informationen werden den einzelnen Kategorien zugeordnet.

Schritt 4: Analysieren – geordnete Informationen auswerten

Die geordneten Informationen werden zusammengefasst, ausgelegt, strukturiert, kontextualisiert und erklärt.

Schritt 5: Darstellung der Analyse

Die Ergebnisse der Analyse werden dargestellt. In Anlehnung an Mayring (2015) sowie Ross und Leutwyler (2017) werden diese fünf Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse in der vorliegenden Arbeit vollzogen.

4.2.1 Auswahl und Methode der vorliegenden Untersuchung: Bestimmung des Untersuchungsmaterials, Literaturkorpus

Für die Recherche von relevanten Beiträgen zum Thema wurde in den im Folgenden genannten Datenbanken und Fachzeitschriften recherchiert. Da auch internationale Studien miteinbezogen werden sollten, wurden die Sprachen Deutsch und Englisch berücksichtigt. Da aktuelle Studien gesucht werden, wurde der Publikationszeitraum auf 2015 bis heute beschränkt.

In folgenden Datenbanken und Fachzeitschriften wurde recherchiert:

Datenbanken:

- EBSCO-Host
- FIS
- OECD iLibrary
- Fachportal Pädagogik
- Springer
- Edudoc.ch
- google scholar
- medienimpulse.at
- Science Direct
- bildungsserver.de
- szh.ch

Fachzeitschriften:

- Medienpädagogik
- Zeitschrift medien und erziehung (merz)
- Computer + Unterricht
- Schule inklusiv
- Lernende Schule
- geographie heute
- educause review
- Computers & Education
- International Journal of Human-Computer Studies
- Journal of Computer Assisted Learning
- Journal of Enabling Technologies
- Journal of Research on Technology in Education
- Journal of Interactive Media in Education
- elead – elearning and education
- Electronic Journal of e-Learning

Gesucht wurde anhand folgender **Keywords**:

Deutsch: Studien, Erklärvideo, Lernvideo, Tutorial, Individualisierung, individuelles Lernen, Digitalisierung, Inklusion Schule, Sonderpädagogik

Englisch: study, explanation video, instruction video, video disorders, video disabilities, individual learning, digitalization, inclusion school, special need education

Es wurde mit der Boole'schen Operation «UND» und «AND» gesucht, da bereits der Begriff «Erklärvideo» über 1000 Treffer ergab. Die Suche erfolgte jeweils mit einem Begriff aus dem Bereich «Erklärvideo» (Keywords: Erklärvideo, Lernvideo, Tutorial) und «Individualisierung» (Keywords: Individualisierung, individuelles Lernen). Ergänzt wurde die Suche mit den Begriffen zum Bereich des Kontextes «Digitalisierung und Inklusion» (Keywords: Digitalisierung, Inklusion Schule, Sonderpädagogik). Dies wurde auf Englisch analog vollzogen.

Erste Suchdurchläufe zeigten 102 Titel, welche Erklärvideos im schulischen Kontext behandeln. Darunter war keine Studie zu finden, welche sich spezifisch mit der Individualisierung unter Einsatz von Erklärvideos befasst. Die Suche nach Studien wurde aus diesem Grund mit der Suche nach Reviews, Forschungsprojekten, Aktionsforschungen und Unterrichtsprojekten ausgeweitet.

Die Suche wurde mit folgenden Keywords ergänzt:

Deutsch: Schulprojekt, Forschungsprojekt, Aktionsforschung, Review, Erfahrungen

Englisch: school project, research project, action research, review, experience

Das Ergebnis der Recherche waren 73 Titel, welche sich in Bezug auf die Hauptfragestellung als interessant zeigen. Davon befasst sich kein Artikel spezifisch mit der Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos. Die 73 Titel wurden deshalb gezielt nach Ansätzen zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideo durchsucht.

Zur Eingrenzung wurden folgende Ein- und Ausschlusskriterien definiert:

Einschlusskriterien

- Der Artikel ist eine Studie, ein empirischer Forschungsbericht, ein Review, eine empirische Forschungsarbeit, eine Aktionsforschung oder ein Unterrichtsprojekt.
- Die Artikel sind auf Deutsch oder Englisch.
- Das Medium Erklärvideo ist zentraler Bestandteil der Untersuchung.
- Der Artikel beschreibt das Erklärvideo (Lernvideo) als ein Video, in welchem etwas erklärt wird.
- Der Artikel zeigt Ansätze zur Individualisierung, welche sich durch den Einsatz von Erklärvideos bieten.
- Der Einsatz von Erklärvideos findet in der Schule oder in einer schulnahen Umgebung mit Kindern oder Jugendlichen statt.
- Wenn möglich befasst sich die Arbeit (auch) mit Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

- Bei Forschungsprojekten und Aktionsforschungen werden nur Projekte miteinbezogen, bei welchen Kinder oder Jugendliche mit Erklärvideos arbeiten.

Ausschlusskriterien

- Der Artikel befasst sich nicht mit dem Format Erklärvideo (bspw. mit dem Schulfernsehen, dem klassischen Format Video oder mit einer Dokumentation).
- Der Artikel untersucht das Format Erklärvideo zu Themenbereichen, welche für die Beantwortung der Fragestellung nicht zweckdienlich sind (es zeigen sich keine Ansätze zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos).

Auswahl

Durch die Ein- und Ausschlusskriterien ergeben sich folgende **neun** Beiträge, welche für die Beantwortung der Fragestellung herangezogen werden:

Studien

1. Findeisen, S., Horn, S. & Jürgen, S. (2019, 1. Oktober). Lernen durch Videos – Empirische Befunde zur Gestaltung von Erklärvideos. *MedienPädagogik*, 16–36.
2. Flyfield, M., Henderson, M. & Philips, M. (2019). 25 principles for effective instructional video design. In Y. W. Chew, K. M. Chan & A. Alphonso (Eds.), *Personal Learning. Diverse Goals. One Heart. ASCILITE 2019 Singapore*, 418–423.
3. Krämer, A. & Böhrs, S. (2017). How Do Consumers Evaluate Explainer Videos? An Empirical Study on the Effectiveness and Efficiency of Different Explainer Video Formats. *Journal of Education and Learning* 6 (1), 254–266.
4. Rat für kulturelle Bildung (2019). *Studie «Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung»*. Essen: Rat für Kulturelle Bildung e. V.

Review

5. Boon, R. T., Urton, K., Grünke, M. & Ko, E. H. (2020). Video Modeling Interventions for Students With Learning Disabilities: A Systematic Review. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal* 18(1), 49–69.

Aktionsforschung

6. Villanueva, J. (2016). *Flipped Inclusion Classroom: An Action Research*. Department of Learning Design and Technology. University of Hawaii at Manoa Honolulu, Hawaii United States of America.

Forschungsprojekt

7. Ebel, C., Manthey, L., Müter, J. & Spannagel C. (2015). *«Flip your class!»*. Ein entwicklungsorientiertes Forschungsprojekt an Berliner Schulen. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Unterrichtsprojekte

8. Schacht, F., Barzel, B., Daum, S., Klinger, A., Klinger, M., Schröder, P., Schüler, A. & Wardemann, S. (2019). Das fachliche Lernen stärken. Zur Nutzung von Erklärvideos an Schulen in sozial herausfordernder Lage. *Die deutsche Schule*, 111 (4), 435–455.
9. Wille, A. M. (2019). Einsatz von Materialien zur Bruchrechnung für gehörlose Schülerinnen und Schüler im inklusiven Mathematikunterricht. In A. Frank, S. Krauss & K. Binder (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2019* (S. 901–904). Münster: WTM.

4.2.2 Vorstellung der Auswahl: Studien, Review, Aktionsforschung, Forschungsprojekt und Unterrichtsprojekte

In diesem Kapitel werden die neun Titel vorgestellt, die der inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen wurden. Die Ergebnisse der Studien werden bei der Vorstellung der Artikel noch nicht thematisiert. Dies erfolgt in Kapitel 5.

Studien

Lernen durch Videos – Empirische Befunde zur Gestaltung von Erklärvideos

Findeisen et al. (2019)

Diese Studie systematisiert auf der Basis von empirischen Befunden verschiedene Gestaltungselemente von Erklärvideos. Dazu wurden 24 Studien beigezogen, welche sich mit der Wirkung von Gestaltungselementen von Erklärvideos befassen. Es werden bedeutsame Merkmale für Erklärvideos herausgearbeitet und Gestaltungsempfehlungen abgeleitet. Dabei liegt der Fokus auf der Rezeption von Videos in formalen Bildungskontexten. Die Studien weisen folgende Einschlusskriterien auf:

- Der Fokus der Studien lag auf der Analyse der Wirkung einzelner Gestaltungselemente
- Experimentelles Design im Schul- oder Hochschulkontext (22 Studien). Zwei Studien in Lehrangeboten
- Eine Beschränkung der Veröffentlichung der Studien wurde nicht vollzogen, da es sich bei dieser Forschung um eine junge Thematik handelt.

25 principles for effective instructional video design

Flyfield et al. (2019)

Diese Studie stellt 25 Prinzipien vor, welche aus einer breit angelegten, explorativen Literaturrecherche für das Medium Erklärvideo resultieren. Insgesamt wurden 66 Arbeiten oder Kapitel auf explizite und empirisch begründete Aussagen oder Prinzipien zur Gestaltung effektiver Erklärvideos untersucht. Die 25 Gestaltungsprinzipien sollen Pädagogen und Pädagoginnen dazu dienen, Erklärvideos in Bezug auf einen optimalen Einsatz bei der Produktion oder bei der Zusammenstellung bestehender Erklärvideos zu bewerten.

How Do Consumers Evaluate Explainer Videos? An Empirical Study on the Effectiveness and Efficiency of Different Explainer Video Formats.

Krämer & Böhrs (2017)

Diese empirische und repräsentative Studie für die deutsche und US-amerikanische Bevölkerung (18+) untersucht das Zukunftspotenzial von Erklärvideos anhand von quantitativen und repräsentativen Umfragen. Dabei sollen die erwartete Akzeptanz sowie die Erwartungen der Verbraucher an Erklärvideos gemessen werden. Weiter soll die Effektivität (Lerneffekt) und die Effizienz (Verhältnis Lerneffekt pro Zeit) von Erklärvideos analysiert werden. Zudem werden Unterschiede in Bezug auf unterschiedliche Videoformate herausgearbeitet.

Eine repräsentative Umfrage unter 12- bis 19-Jährigen zur Nutzung kultureller Bildungsangebote an digitalen Kulturorten

Rat für kulturelle Bildung (2019)

Die repräsentative empirische Studie zählt als Teilnehmende 818 deutschsprachige Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren. Die Befragungen wurde in Form von persönlich-mündlichen Interviews durchgeführt. Die Studie untersucht am Beispiel der Nutzung der Plattform YouTube, inwiefern sich digitale und analoge Welten verschränken, wie sich Lerngewohnheiten grundlegend verändern und welchen zentralen Stellenwert audiovisuelle Formate im Alltag haben. Die Befragungen basierten auf einem Hauptfragebogen mit 29 Haupt- und Unterfragen. Neben diesem Hauptfragebogen wurde eine zweite Version für diejenigen Jugendlichen erstellt, welche YouTube nicht nutzen. Von den 29 Haupt- und Unterfragen werden für die Beantwortung der Fragestellung die Ergebnisse aus folgenden Bereichen beigezogen:

- YouTube – Videos als Lernhilfe
- YouTube vs. Schule: Perspektive der Schülerinnen und Schüler

Review

Video Modeling Interventions for Students With Learning Disabilities: A Systematic Review

Boon et al. (2020)

Das literarische Review von Boon et al. (2020) zeigt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Einsatz von Videomodellierungen bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten. Das Review beinhaltet 8 Studien.

Einschlusskriterien:

- Die Videomodellierung stellte die einzige Intervention dar
- Es muss mindestens einen/eine Teilnehmende/n einschliessen, bei welchem/welcher eine Lernschwäche diagnostiziert wurde

- Die Studien wurden in öffentlichen oder privaten Schulen mit Kindern und Jugendlichen vom Kindergartenalter bis zur 12. Schulstufe (8–18 Jahre) durchgeführt
- Die Studien wurden im Zeitraum von 1975 bis 2019 veröffentlicht
- Die Studien sind in Englisch verfasst
- Es handelt sich um empirische Studien

Das Review umfasst folgende acht Studien:

Cihak & Bowlin (2009), Hughes (2019), Satsangi, Hammer & Bouck (2019), Satsangi, Hammer & Hogan (2019), O'Brien & Dieker (2008), O'Brien & Wood (2011)

Vier dieser Studien setzen als Videomodellierungsintervention ein Erklärvideo ein. Aus diesem Grund werden diese vier Studien aus dem Review der Masterarbeit beigezogen, die anderen vier Studien nicht.

Drei dieser Studien (Cihak & Bowlin, 2009; Satsangi, Hammer & Bouck, 2019; Satsangi, Hammer & Hogan, 2019) setzen eine Videomodellierungsintervention mit Erklärvideos ein, um den Schüler*innen eine Geometrieaufgabe beizubringen. Eine Studie (Hughes, 2019) lehrte die Schüler*innen, Brüche zu vereinfachen.

Cihak & Bowling (2009) untersuchten die Auswirkungen des Einsatzes eines Erklärvideos auf drei High-School-Schüler*innen mit diagnostizierter Lernbehinderung. Ihre Aufgabe bestand darin, den Umfang von verschiedenen geometrischen Formen zu berechnen. Dazu wurden Videoclips in Form von Erklärvideos von der Lehrperson erstellt, welche die Lösung der Aufgabe Schritt für Schritt zeigen. Die Schüler*innen wurden angewiesen, diese Videoclips zu Hause anzuschauen, während sie an den Geometrieaufgaben arbeiten.

In der Studie von Huges (2019) wird die Auswirkung des Einsatzes eines Erklärvideos bei drei Grund- und Mittelschüler*innen mit einer Behinderung, darunter ein Fünftklässler mit Lernbehinderung, beim Vereinfachen von Brüchen untersucht. Das Vereinfachen von Brüchen wurde im Erklärvideo anhand von konkreten Hilfsmitteln (mit Pom-Poms) erklärt. Die Schüler*innen hatten die Aufgabe, das Video anzuschauen und anschliessend fünf Brüche zu vereinfachen.

In der Studie von Satsangi, Hammer und Bouck (2019) wurde die Auswirkung des Einsatzes eines Erklärvideos auf das Lösen von Wortaufgaben zur Berechnung der Fläche und des Umfangs von Rechtecken und Quadraten untersucht. Die Studie umfasst zwei Neuntklässler und einen Zehntklässler mit Lernbehinderung. Die Schüler sahen sich das Video an und lösten anschliessend entsprechende Aufgaben.

In der Studie von Satsangi, Hammer und Hogan (2019) wurde ebenfalls die Auswirkung des Einsatzes eines Erklärvideos auf das Lösen von Wortaufgaben zur Berechnung der Fläche und des Umfangs von Rechtecken und Quadraten untersucht. Die Studie umfasst High-School-Schüler*innen mit diagnostizierter Lernbehinderung. Bei dieser Studie wurde die Erklärung im Erklärvideo schrittweise an der Wandtafel vollzogen.

Aktionsforschung

Flipped Inclusion Classroom: An Action Research.

Villanueva (2016)

Diese Aktionsforschung untersucht die Wirkung des Konzeptes «Flipped Classroom» in einer inklusiven Grundschule (6. Klasse) im Fach Mathematik. Dabei wurden den Schüler*innen verschiedene Erklärvideos zur Verfügung gestellt. Da die Kinder der Klasse in ihren Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten sehr heterogen sind, wurden verschiedene, leistungsangepasste Erklärvideos aufbereitet.

Für die Beantwortung der Fragestellung sollen jene Resultate dieser Aktionsforschung beigezogen werden, die Ansätze zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos zeigen. Ergebnisse der Wirkung des Konzeptes Flipped Classroom im Allgemeinen werden daher nicht ausgeführt.

Forschungsprojekt

«Flip your class!» – Ein entwicklungsorientiertes Forschungsprojekt an Berliner Schulen

Ebel et al. (2015)

In diesem Schulprojekt wird die Unterrichtsmethode «Flipped Classroom» im Rahmen eines Design-Based-Research-Ansatzes untersucht und erprobt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung, drei Berliner Schulen, der Online-Lernplattform sofatutor und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt. Ein Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf den Möglichkeiten der Individualisierung mittels digitaler Medien im Unterricht. Das Erklärvideo als digitales Unterrichtsmedium stellt einen zentralen Bestandteil der Erprobung dar.

Projektschulen:

- Herman-Nohl-Schule
- Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium
- Evangelische Schule Berlin Zentrum

An der Herman-Nohl-Schule wurde im Englisch- und im Mathematikunterricht mit Erklärvideos gearbeitet.

Am Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium wurde eine Flipped-Classroom-Unterrichtssequenz zum Thema «Evolution» erarbeitet, durchgeführt und der Einsatz von Erklärvideos evaluiert.

An der Evangelischen Schule Berlin Zentrum wurde für das «Lernbüro Mathematik» ein Erklärvideo zum Thema «reelle Zahlen» erstellt.

Die Ergebnisse der Herman-Nohl-Schule und des Gebrüder-Montgolfier-Gymnasiums werden beigezogen, da Ansätze zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos erkennbar sind.

Bei den Resultaten der Evangelischen Schule Berlin Zentrum war dies nicht erkennbar, sie werden daher nicht beigezogen.

Unterrichtsprojekte

Miteinander lernen – voneinander lernen mit Erklärvideos

Schacht et al. (2019)

Das schulstufen- und schulform-übergreifende Projekt «Miteinander lernen – voneinander lernen mit Erklärvideos» verfolgt das Ziel der Herstellung von Bildungsgerechtigkeit sowie gesellschaftlicher Teilhabe im digitalen Zeitalter. So wird das digitale Lernen in Verbindung mit fachlichem Lernen angestrebt. Das Potenzial von digitalen Medien am Beispiel des Erklärvideos rückt in diesem Projekt in den Mittelpunkt. Einerseits soll das Erklärvideo als Kommunikationsmittel dienen, um fachliche Schwierigkeiten zu erheben, andererseits dient das Erklärvideo als Hilfsmittel zur Vermittlung und für das Verständnis von fachlichen Inhalten. Bei diesem Projekt erstellen Schüler*innen einer 6. Klasse Erklärvideos im Fach Mathematik zum Thema «Sachrechnen» für Grundschüler*innen der 4. Klasse in sozial benachteiligter Lage.

Einsatz von Materialien zur Bruchrechnung für gehörlose Schülerinnen und Schüler im inklusiven Mathematikunterricht

Wille (2019)

Dieses Schulprojekt berichtet über die Entwicklung und den Einsatz von Unterrichtsmaterialien für zwei gehörlose Schüler*innen der 5. Klasse in einem inklusiven Mathematikunterricht. Das Erklärvideo in Gebärdensprache ist ein Medium, welches mitunter eingesetzt wird. So wurden von den Lehrpersonen Erklärvideos in Gebärdensprache zum Thema Bruchrechnen erstellt. Sowohl die beiden gehörlosen Schüler*innen als auch die hörenden Schüler*innen sahen sich die Erklärvideos an und bearbeiteten anschliessend Arbeitsblätter zur Vertiefung.

4.2.3 Das Kategoriensystem

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse steht die Entwicklung eines Kategoriensystems im Zentrum (Mayring, 2015). Die Kategorien stellen das Suchraster dar, mit welchem das gewählte Material durchsucht wird (Roos & Leutwyler, 2017). Die Kategorien können nach Ross und Leutwyler (2017) sowie Mayring (2015) deduktiv oder induktiv erfolgen:

- **Deduktiv:** Die Kategorien werden vorgängig aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet, bevor die Analyse des Datenmaterials vorgenommen wird. «Deduktiv bedeutet in diesem Fall, aus dem Allgemeinen (aus der Theorie) auf das Besondere (auf die hier vorliegenden Daten) zu schliessen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).
- **Induktiv:** Die Kategorien werden im Laufe der Analyse aus dem vorliegenden Datenmaterial entwickelt. «Induktiv bedeutet in diesem Fall, aus dem Besonderen (aus den hier vorliegenden

Daten) auf das Allgemeine (beispielsweise auf eine Theorie) zu schliessen» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).

Nach Ross und Leutwyler (2017) wird in der Praxis häufig eine Kombination aus deduktiv und induktiv entwickelten Kategorien angewendet. Theoretische Vorüberlegungen bilden die Basis für erste Kategorien, die deduktiv entwickelt werden. Im Laufe der Analyse werden diese induktiv verfeinert und angereichert (ebd.). In der vorliegenden Masterarbeit wurde nach dieser Vorgehensweise gearbeitet. Die Kategorien wurden in einem ersten Schritt aus der theoretischen Auseinandersetzung deduktiv abgeleitet und im Laufe der Analyse induktiv angereichert.

Folgende Kategorien wurden **deduktiv** gebildet:

- Individuelles Lernen mit Erklärvideos im Allgemeinen (vgl. Kap. 3.4)
- Arbeiten im eigenen Tempo (vgl. Kap. 3.4)
- Gestalterische Vielfalt (vgl. Kap. 3.2/3.4)
- Thematische Vielfalt (vgl. Kap. 3.2/3.4)
- Unabhängigkeit von Zeit und Raum (vgl. Kap. 3.4)
- Diversität der Autorenschaft (vgl. Kap. 3.2/3.4)

Folgende Kategorie wurde **induktiv** gebildet:

- Vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos

Es muss genau festgelegt werden, wann ein Materialbestand unter eine Kategorie fällt (Mayring, 2015). Dabei wird nach Mayring (2015) sowie Ross und Leutwyler (2017) in drei Schritten vorgegangen:

1. Definition der Kategorie
Es wird definiert, welche Textstellen unter eine Kategorie fallen.
2. Ankerbeispiele
Konkrete Textstellen werden aufgeführt, welche unter die entsprechende Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten.
3. Codierregeln
Um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen, werden bei Abgrenzungsproblemen zwischen Kategorien Codierregeln formuliert. Diese Codierregeln beschreiben, wann eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zugeordnet wird.

Das erarbeitete Kategoriensystem ist im Anhang I zu finden.

4.2.4 Codieren des gewählten Materials

Die neun gewählten Beiträge wurden nach Erarbeitung des provisorischen Kategoriensystems inhaltsanalytisch nach dem Kategoriensystem codiert. Dabei wurde in Anlehnung an Ross und Leutwyler (2017) jede relevante Textstelle einer Kategorie zugeordnet. Das Kategoriensystem wurde im Laufe der Codierphase mit einer Kategorie induktiv erweitert. Nach Ross und Leutwyler (2017) wird durch das Codieren des Datenmaterials eine neue Informationsbasis geschaffen. «Diese neue

Informationsbasis stammt zwar aus dem ursprünglichen Datenmaterial, ist aber im Hinblick darauf gefiltert, was für die vorliegende Fragestellung von Bedeutung ist» (Ross & Leutwyler, 2017, S. 299).

4.2.5 Analyse, geordnete Informationen auswerten

Zur systematischen Analyse des codierten Datenmaterials gibt es nach Mayring (2015) drei Grundformen von Analysetechniken: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung.

Bei der vorliegenden Masterarbeit wird die Analysetechnik der Strukturierung gewählt. Bei der Strukturierung nach Mayring (2015) ist es das Ziel, «bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen» (S. 67).

In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf das Herausfiltern von bestimmten Aspekten aus dem Material unter festgelegten Ordnungskriterien gelegt.

5 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Die Darstellung der Ergebnisse wird in Anlehnung an Ross und Leutwyler (2017) im Folgenden in Form eines Berichtes dargestellt.

Die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse werden anhand der erstellten Kategorien präsentiert.

Arbeiten im eigenen Tempo

Rat für kulturelle Bildung (2019) zeigen in ihrer Studie auf, dass bei Jugendlichen, welche die Plattform YouTube für die Schule als relevant erachten (47 Prozent), Erklärvideos zur individuellen Wiederholung von Inhalten aus dem Unterricht, die nicht verstanden wurden, oder als Hilfe für die Hausaufgaben wichtig sind. Die Ergebnisse zeigen weiter, dass die Jugendlichen die Möglichkeit, Erklärvideos beliebig oft zu wiederholen, sowie das Anhalten der Erklärvideos an beliebigen Stellen als hilfreich für das Verständnis der jeweiligen Thematik einschätzen. Flyfield et al. (2019) zeigen in ihren Studienresultaten, dass das individuelle Anhalten von Erklärvideos ein zentrales Gestaltungsprinzip von Erklärvideos darstellt. Schnittstellen in Erklärvideos sollten so gestaltet sein, dass nach wichtigen Informationen pausiert werden kann und die Lernenden danach auf «Weiter» drücken können. Ferner legt die Studie von Flyfield et al. (2019) dar, dass sich die Funktionen «Beschleunigen» und «Verlangsamen» als zentrale Gestaltungskriterien von Erklärvideos erweisen. Als bedeutend zeigte sich, dass die Option, Erklärvideos langsamer oder schneller anzuschauen, den Lernenden deutlich sichtbar gemacht werden soll.

Die Studie von Findeisen et al. (2019) zeigt auf, dass die Möglichkeit der Segmentierung bei Erklärvideos zu lernwirksamen Effekten führt. Erklärvideos bieten die Möglichkeit, dass Lernende Pausen an beliebigen Stellen implementieren können (Start, Stopp, Spulen). Weiter zeigt die genannte, dass in Erklärvideos auch feste Pausen, orientiert an der Strukturierung der Lerninhalte, eingesetzt werden können. Die Studienergebnisse von Findeisen et al. (2019) belegen, dass durch die Möglichkeit, Erklärvideos im eigenen Tempo anzuschauen, Erklärungen an die unterschiedlichen

Lerngeschwindigkeiten angepasst werden und Lernende die Inhalte individuell verarbeiten können. Sie nennen als Beispiel die Studie von Mayer und Chandler (2001), bei welcher Studierende, die ein vorsegmentiertes Erklärvideo (16 Abschnitte) betrachteten, bessere Lernerfolge erzielten als die Kontrollgruppe, bei welcher das Erklärvideo ohne Pausen abgespielt wurde. Als weiteres Beispiel nennen Findeisen et al. (2019) die Studie von Hasler, Kersten und Sweller (2007), bei welcher Schüler*innen die Wahl hatten, elf unterschiedliche vorgegebene Videosequenzen selbst zu starten oder das Erklärvideo selbstständig abspielen zu lassen und individuelle Pausen zu machen. Es zeigte sich, dass beide Experimentalgruppen bessere Lernerfolge erzielten als die Schüler*innen, welchen keine Möglichkeit zur Wiedergabekontrolle ermöglicht wurde.

Beim Review von Boon et al. (2020) bewies die Studie von Satsangi, Hammer und Brouck (2019), dass die drei Schüler mit diagnostizierter Lernbehinderung dank der Möglichkeit, das Erklärvideo zu Wortaufgaben zur Berechnung geometrischer Figuren individuell an beliebiger Stelle anzuhalten und Teile davon oder das ganze Erklärvideo nochmals anzuschauen, Lernerfolge erzielten. Die Genauigkeit der Schüler beim Lösen von Geometrie-Wortaufgaben hat sich dadurch wirksam verbessert. Aus dem Forschungsprojekt von Ebel et al. (2015) erschliesst sich, dass die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Herman-Nohl-Schule durch die Option, das Erklärvideo im Fach Englisch zum Thema «Wales» wiederholt anzuschauen, dessen Inhalt beim wiederholten Anschauen besser verstanden. Werden Erklärvideos alleine und nicht mit der gesamten Klasse angeschaut, ergibt sich der Vorteil, dass individuell pausiert werden kann. Ebel et al. (2015) stellen fest, dass gerade bei längeren Erklärvideos (ab 5 min.), welche im frontalen Setting gezeigt werden, ein Unterteilen des Videos in mehrere Sequenzen wichtig sei, damit individuelle Rückfragen und Vorwissen, Verständnisfragen und aktivierende Aufgaben geklärt werden können. Beim Forschungsprojekt von Ebel et al. (2015) kamen auch im Mathematikunterricht der 6. Klasse Erklärvideos zum Einsatz. Dabei hatten die Schüler*innen den Auftrag, ein Erklärvideo zum Thema «Winkelbestimmung» individuell anzuschauen und nach jeder Vorstellung eines Winkels zu pausieren und das Überblicksbild zum Winkel in ihr Heft zu übertragen. Es zeigte sich, dass durch das individuelle Pausieren ein Arbeiten im eigenen Tempo realisiert wurde und die Lernenden sich in der individuellen Arbeitsphase hoch motiviert zeigten (ebd.). Aus dem Schulprojekt von Wille (2009) resultierte unter anderem, dass gebärdensprachliche Erklärvideos nicht das Ziel verfolgen, den Unterricht zu ersetzen. Gebärdensprachliche Erklärvideos sollen gehörlosen Schüler*innen und Schülern die Möglichkeit bieten, sich die Inhalte im Nachhinein wiederholt erklären zu lassen.

Gestalterische Vielfalt

Die Studienergebnisse von Rat für kulturelle Bildung (2019) legen dar, dass die Jugendlichen bei den gestalterischen Aspekten bezüglich Erklärvideos sehr individuelle Präferenzen haben. Es zeigt sich, dass die gestalterische Vielfalt von Erklärvideos auf YouTube von den Befragten geschätzt wird und gestalterisch unterschiedliche Erklärvideos genutzt werden.

Aus der Aktionsforschung von Villanueva (2016) resultiert, dass die Schüler*innen mit Förderbedarf durch die Möglichkeit der verschiedenen gestalterischen Optionen von Erklärvideos besonders befähigt wurden, am Unterricht teilzuhaben. Das Bereitstellen von Audio in den Erklärvideos hat Lernenden,

welche Schwierigkeiten beim Lesen von Texten haben, geholfen, den Inhalt zu verstehen. Das Einfügen von Untertiteln in den Erklärvideos unterstützte dies zusätzlich, da die Schüler*innen mithilfe von Untertiteln den Text im Erklärvideo schriftlich verfolgen konnten. Weiter wird dargelegt, dass verschiedene Grafiken und Bilder den Schüler*innen halfen, die Inhalte und Konzepte in den Erklärvideos zu verstehen. Besonders Lernende, welche Schwierigkeiten mit dem Lesen hatten und/oder visuelle Hilfen benötigten, konnten davon profitieren. Aus dem Forschungsprojekt von Ebel et al. (2015) resultiert, dass die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse der Herman-Nohl-Schule besonders die verschiedenen visuellen Darstellungen in den Erklärvideos als positiv hervorheben. Die Inhalte zum Thema «Wales» konnten durch die Vielfalt der gestalterischen und didaktischen Möglichkeiten im Erklärvideo nach Aussagen der Schüler*innen gut und verständlich erklärt werden. Beim schulstufen- und schulform-übergreifenden Projekt «Miteinander lernen – voneinander lernen mit Erklärvideo» von Schacht et al. (2019) produzierten Schüler*innen einer 6. Klasse Erklärvideos für eine 4. Klasse mit Kindern in sozial herausfordernder Lage. Bei der Erstellung von Erklärvideos lag ein zentraler Fokus auf der Nutzung verschiedener Darstellungsmittel und auf der Visualisierung von dynamischen Prozessen in der Gestaltung der Erklärvideos. Als didaktisches Element nutzten die Produzent*innen einen fiktiven Lernassistenten, die Figur «Fox», bewusst als Stilmittel. Weiter wurden grafische Elemente wie das Lampensymbol eingesetzt, um zentrale Zusammenhänge zu diskutieren. Zudem wurde mithilfe von Sprechblasen gearbeitet. Durch die Möglichkeit, Erklärvideos fachdidaktisch vielfältig zu gestalten, konnten individuelle, auf die Bedürfnisse der Schüler*innen der 4. Klasse zugeschnittene Erklärvideos erstellt werden. Durch diese didaktischen Hilfsmöglichkeiten konnten typische Aktivitäten des Bearbeitungsprozesses, etwa das Modelling oder die Validierung, durch die Lernenden initiiert werden.

Im Schulprojekt von Wille (2019) zeigte sich, dass das Produzieren von Erklärvideos in Gebärdensprache durch die Lehrperson die Möglichkeit bietet, verschiedene Darstellungen gleichzeitig aufzunehmen und visuell-räumlich simultan zu erfassen. Dies stellt nach Wille (2019) eine Stärke des Mediums Erklärvideo dar. So wurden beispielsweise die Adjektive «gross» und «klein» verschieden gebärdet, je nachdem, was gross oder klein war. Erklärungen am Zahlenstrahl wurden so gebärdet, dass eine Hand den Bruchstrich darstellte und die andere Hand anzeigte, dass der Nenner kleiner ist. Die Erklärvideos konnten durch diese visuellen Möglichkeiten für beide gehörlosen Schüler*innen verständlich produziert werden.

Im Review von Boon et al. (2020) konnte die Studie von Huges (2019) darlegen, dass durch die Möglichkeit, Erklärvideos didaktisch vielfältig aufzubereiten, die drei Schüler*innen mit Förderbedarf Lernerfolge erzielten. Als didaktisches Hilfsmittel zur Visualisierung wurde im Erklärvideo anhand von Pom-Poms das Vereinfachen von Brüchen erklärt. Auch zeigen im Review von Boon et al. (2020) Studienresultate von Cihak und Bowling (2009), dass durch ein individuelles Aufbereiten von Erklärvideos durch die Lehrperson die drei High-School-Schüler mit diagnostizierter Lernbehinderung deutliche Lernzuwächse erzielten. Durch die Möglichkeit, die Erläuterungen in den Erklärvideos didaktisch Schritt für Schritt aufzubereiten, konnten alle drei Schüler darin unterstützt werden, die Bestimmung des Umfangs verschiedener geometrischer Formen schrittweise zu erlernen. Satsangi, Hammer und Hogan (2019) legen in ihrer Studie im Review von Boon et al. (2020) dar, dass die drei

High-School-Schüler mit diagnostizierter Lernbehinderung auch von Erklärvideos profitieren, bei welchen die Lehrperson an der Tafel Schritt für Schritt die Wortaufgaben zur Berechnung von geometrischen Figuren erklärt. Es gelang ihnen, einzelne Schritte selbstständig auszuführen.

Orts- und zeitunabhängig / ständige Verfügbarkeit

Rat für kulturelle Bildung (2019) zeigen anhand ihrer Studie, dass 58 Prozent der befragten Jugendlichen keine bestimmten Orte und Zeiten aufsuchen, um sich Erklärvideos anzuschauen. Das Anschauen erfolgt unabhängig von Zeit und Raum. Die Studie legte dar, dass die Mehrzahl der Jugendlichen (78 % der Befragten) die ständige Verfügbarkeit von Erklärvideos als grössten Vorteil gegenüber dem Unterricht in der Schule bewertete. Dadurch könnten sie die Erklärvideos individuell orts- und zeitungebunden anschauen, je nachdem, wann und wo sie gerade Lust dazu haben.

Diversität der Autorenschaft

Aus der Studie von Rat für kulturelle Bildung (2019) resultiert, dass 68 % der befragten Jugendlichen Erklärvideos auf YouTube als besser erachten als solche im herkömmlichen Unterricht, da sie auf dieser Plattform selbst aussuchen könnten, wer einem die Themen und Inhalte erklärt. Die Auswahl der Autorenschaft zeigt eine hohe Bedeutung bei den Jugendlichen.

Vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos

Die Studienergebnisse von Rat für kulturelle Bildung (2019) zeigen, dass die Jugendlichen YouTube-Erklärvideos als Lernhilfen für diverse Bereiche mit vielfältigen Zielsetzungen nutzen, insbesondere für die Wiederholung und die Vertiefung des Unterrichtsstoffes im Allgemeinen sowie für Hausaufgaben/Hausarbeiten und für das Lernen auf Prüfungen.

Die Befragung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Nutzung von Erklärvideos im Forschungsprojekt nach Ebel et al. (2015) zeigte, dass 39 der 54 befragten Lernenden Erklärvideos ausserhalb des Unterrichts nutzen. Ergebnisse dieses Forschungsprojekts (2015) legen dar, dass im Hinblick auf die individuelle Nutzung von Erklärvideos zu Hause Erklärvideos von den Schülern und Schülerinnen gezielt genutzt werden, um offene Fragen zu klären und/oder Inhalte, welche im Unterricht nicht verstanden wurden, aufzuarbeiten. Zudem werden sie als Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten genutzt. Es wurde beobachtet, dass eher leistungsstärkere Lernende das Lernangebot mit Erklärvideos nutzten, während leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen eher zurückhaltend reagierten. Der Grund dafür lag zum Teil in Verständnisschwierigkeiten bei der Nutzung von Erklärvideos.

Krämer und Böhrs (2017) legen in ihrer Studie dar, dass Anforderungen an Erklärvideos und somit die diesbezüglichen Bedürfnisse der Befragten sehr individuell ausfallen. Als zentrale Merkmale zeigen sich die Wissensvermittlung, die Zeit und der Sprecher/die Sprecherin. Bezüglich visueller Präferenzen erwiesen sich die Ergebnisse als indifferent (53 % in Deutschland, 55 % in den USA). Die Studie von Krämer & Böhrs (2017) legt zudem dar, dass die Farbpräferenz in Erklärvideos signifikant von der Altersgruppe abhängt. 42 % der Befragten unter 30 Jahren in den USA gaben an, farbige Formate zu bevorzugen, während der Wert der Befragten über 60 Jahren lediglich 24 % beträgt.

Themenvielfalt von Erklärvideos auf YouTube

Die Studien von Rat für kulturelle Bildung (2019) zeigen auf, dass die Jugendlichen die Themenvielfalt von Erklärvideos auf YouTube schätzen.

Individuelles Lernen mit Erklärvideos

Die Ergebnisse der Aktionsforschung von Villanueva (2019) zeigten, dass durch den Einsatz von Erklärvideos ein individuelles Lernen ermöglicht wurde. Während die Schüler*innen Erklärvideos anschauten, war es der Lehrperson möglich, zeitgleich mit anderen Lernenden in Gruppen oder einzeln arbeiten. Es konnte auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden, was zu einem differenzierten Unterricht führte. Durch das schulstufen- und schulform-übergreifende Projekt «Miteinander lernen – voneinander lernen mit Erklärvideos» von Schacht et al. (2019) konnte ein individuelles Lernen mithilfe von Erklärvideos realisiert werden. Die Produzent*innen der Erklärvideos (6. Klasse) erstellten individuelle, auf die spezifischen Bedürfnisse von Grundschüler*innen zugeschnittene Erklärvideos für die Schüler*innen der 4. Klasse in sozial benachteiligter Lage. Als Basis diente das Identifizieren und Benennen des eigenen, individuellen Lernbedarfs seitens der Viertklässler*innen.

Die Ergebnisse des Schulprojekts von Wille (2019) legen dar, dass durch den Einsatz von gebärdensprachlichen Erklärvideos im inklusiven Mathematikunterricht individuell auf die Bedürfnisse der beiden gehörlosen Schüler*innen eingegangen werden konnte und ein zeitgleiches Arbeiten am selben Gegenstand ermöglicht wurde. Durch die gebärdensprachlichen Erklärvideos zum Thema Bruchrechnen, welche individuell für die beiden gehörlosen Schüler*innen erstellt wurden, konnten sie ohne Zeitverzug den Erklärungen folgen und in eine Richtung blicken. Es stellt sich heraus, dass gerade diese Erkenntnis sehr zentral für den inklusiven Unterricht mit gehörlosen Schüler*innen ist. Im bisherigen Unterricht verfolgten die gehörlosen Lernenden das Unterrichtsgeschehen meistens mit Zeitverzögerung, da die Inhalte des Unterrichts von einem/einer Dolmetscher*in übersetzt wurden. Auch war ein ständiges Hin- und Herblicken zur Wandtafel, zum/zur Dolmetscher*in und zum Heft beobachtbar.

Ebel et al. (2015) zeigten in ihren Ergebnissen der Projektforschung, dass die notwendigen technischen Voraussetzungen die wesentlichen Bedingungen für das individuelle Lernen mit Erklärvideos darstellen. Da dies nicht immer sichergestellt werden könne, sollten Möglichkeiten für ein Offline-Arbeiten geschaffen werden.

6 Schlussfolgerungen

In der vorliegenden Masterarbeit wurden Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen und insbesondere durch Erklärvideos untersucht. Die Arbeit gibt Aufschluss darüber, welche Chancen zur Individualisierung sich mit dem Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen, insbesondere unter Einbezugnahme von Erklärvideos, im (digital-inklusive) Unterricht im Kontext der Digitalisierung und Inklusion bieten. Für die Beantwortung der Hauptfragestellung wurde neben dem Beiziehen der Grundlagenliteratur der aktuelle Forschungsstand anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse aufgezeigt.

Die Ergebnisse (siehe Kapitel 5) zeigen, dass Erklärvideos das individuelle Lernen unterstützen können. Es bieten sich Erfolg versprechende Konzepte bei deren Einsatz an.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse vor dem theoretischen Hintergrund diskutiert und interpretiert (Kapitel 6.1). Abgeleitet aus der Diskussion werden die Hauptfragestellung und die Teilfragestellungen beantwortet (Kap. 6.2/6.3). Im Kapitel 6.4 wird die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschätzt. Zahlreiche Implikationen und Konsequenzen für weitere Forschung und die berufliche Praxis werden aufgezeigt (Kap. 6.5). im Kapitel 6.6 erfolgt eine Reflexion der Methode und des Prozesses, es wird eine persönliche Reflexion dargestellt und die Ergebnisse einer kritischen Würdigung unterzogen.

6.1 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel 6.1 wird Bezug auf die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse genommen. Diese werden anhand der definierten Kategorien vor dem theoretischen Hintergrund diskutiert und interpretiert.

Individualisierung durch den Einsatz mit Erklärvideos im Allgemeinen: Obwohl sich bislang noch keine Studie explizit mit der Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos befasste, zeigen Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, dass deren Einsatz im (digital- inklusiven) Unterricht das individuelle Lernen fördern kann. Bezogen auf die Herausforderung der aktuellen Schulentwicklung – der Digitalisierung und Inklusion – stellt dies eine zentrale Erkenntnis dar. Nach Bosse (2019), Schulz et al. (2019) und Schulz (2020b) eröffnen digitale Medien Chancen zur Individualisierung und ermöglichen daher eine verbesserte Teilhabe. Ergebnisse der Schulprojekte von Wille (2019) und Schacht et al. (2019) sowie der Aktionsforschung von Villanueva (2019) decken sich mit dieser Aussage. Durch den Einsatz von Erklärvideos konnte individuell gelernt werden und dadurch eine verbesserte Teilhabe erzielt werden. Durch den Einsatz von gebärdensprachlichen Erklärvideos konnten die gehörlosen Schüler*innen am Unterricht ohne Zeitverzug teilnehmen. Auch Schüler*innen in sozial benachteiligter Lage konnten mit den eigens für sie erstellten Erklärvideos individuell lernen. Weshalb ein individuelles Lernen mit dem Einsatz von Erklärvideo möglich wurde, kann dahingehend interpretiert werden, dass die Erklärvideos auf die jeweiligen (Lern-)Voraussetzungen und Bedürfnisse zugeschnitten erstellt wurden. Es ist anzunehmen, dass die Schüler*innen bereits über Strategien verfügten, um den Inhalt in einem Erklärvideo zu erfassen. Daher ist es wahrscheinlich, dass es für die Schüler*innen nicht das erste Mal war, dass sie Erklärvideos zu einem Thema anschauten. Erklärvideos stellen somit ein mögliches digitales Medium zur Individualisierung dar. Da das Lernen bei jedem Schüler und jeder Schülerin individuell ausgerichtet ist, ist es jedoch möglich, dass das Format Erklärvideo nicht für jeden Schüler und jede Schülerin das passende Medium darstellt.

Im Zeitalter der Digitalisierung und Inklusion bieten digitale Medien nach Bosse (2019), Thiele und Bosse (2019), Schulz (2020b), Petko (2014) sowie Schulz (2018) Möglichkeiten, Unterrichtsgegenstände individuell und differenziert aufzubereiten, und ermöglichen es durch die Form der Adaptivität, an individuelle (Lern-)Voraussetzungen anzuknüpfen. Erklärvideos bieten Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung im Unterricht (Schlegel, 2016; Fähnrich & Thein, 2020;

Schulz, 2020a; Tulodzieck & Herzig, 2009; Wiemer, 2015; Wolf & Kulgemeyer, 2016; Wolf, 2018). Erkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen diesbezüglich, dass Erklärvideos Formen der Adaptivität aufweisen und deshalb ein individuelles Lernen möglich machen können. Insbesondere werden das Arbeiten in eigenem Tempo, die orts- und zeitunabhängige/ständige Verfügbarkeit, die gestalterische und thematische Vielfalt und die Diversität der Autorenschaft hervorgehoben. Diese Punkte werden im Folgenden genauer ausgeführt:

Arbeiten im eigenen Tempo: Die theoretische Auseinandersetzung zeigte, dass Erklärvideos von Schüler*innen im eigenen Tempo angeschaut werden können – dies mit so vielen Pausen und Wiederholungen wie nötig – und dass dadurch individuell gelernt werden kann (Fährlich & Thein, 2020; Schulz, 2020a; Tulodzieck & Herzig, 2009). Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse entsprechen dieser Darlegung. Es konnte gezeigt werden, dass Erklärvideos durch die Möglichkeit der Funktionen Start, Stopp, Spulen, Wiederholen ein Arbeiten im eigenen Tempo ermöglichen (Ebel et al., 2015, Findeisen et al., 2019, Satsangi, Hammer & Brouck, 2019).

Bei der Studie von Rat für kulturelle Bildung (2019) zeigte sich, dass Schüler*innen es als zentrale Voraussetzung erachten, dass Erklärvideos durch diese Funktionen im eigenen Tempo angeschaut werden können. Durch individuelle Wiederholungen von Erklärvideos wurden laut Studie von Satsangi, Hammer und Brouck (2019) und im Forschungsprojekt von Ebel et al. (2015) bessere Lernerfolge erzielt und individuelles Lernen möglich.

Dass durch den Einsatz von Erklärvideos ein Arbeiten in eigenem Tempo ermöglicht werden kann und somit das individuelle Lernen unterstützt werden kann, lässt sich so interpretieren, dass durch die Möglichkeit der Funktionen Start, Stopp, Spulen, Wiederholen individuelle Lerngeschwindigkeiten berücksichtigt werden können. Inhalte werden möglicherweise bei einer wiederholten Rezeption besser verinnerlicht, wenn bei einer ersten Erklärung eventuell nicht alles verstanden wurde, und so nicht Verstandenes nochmals erklärt wird. Möglich ist auch, dass Schüler*innen, wenn sie eine Erklärung im Unterricht nicht verstehen, sich nicht getrauen, die Lehrperson erneut zu fragen. Ein Erklärvideo individuell nochmals abspielen zu lassen, ist unter Umständen eine niederschwelligere Option. Leistungsschwächere Lernende können Erklärvideos etappenweise und mit beliebig vielen Wiederholungen und Pausen anschauen. Daraus könnte resultieren, dass die Schüler*innen Strategien erlernen, wie sie sich Inhalte aus Erklärvideos selbstständig erschliessen. Demgegenüber kann angemerkt werden, dass gerade leistungsschwächere Lernende damit überfordert sein könnten, an wichtigen Stellen im Erklärvideo Pausen zu setzen und zentrale Aussagen als relevant einzuschätzen.

Orts- und zeitunabhängige/ständige Verfügbarkeit: Die theoretische Auseinandersetzung zeigt im Hinblick auf die Individualisierung mit dem Einsatz von Erklärvideos auf, dass Erklärvideos orts- und zeitunabhängig angeschaut werden können (Schulz, 2020a). Die Resultate der qualitativen Inhaltsanalyse decken sich mit dieser Ausführung. Es wurde gezeigt, dass Jugendliche durch die ständige Verfügbarkeit von Erklärvideos diese orts- und zeitunabhängig ansehen (Rat für kulturelle Bildung, 2019). Dieser Punkt kann so interpretiert werden, dass die ständige Verfügbarkeit von Erklärvideos ein individuelles Lernen überhaupt erst ermöglicht, da Lernende sich das Erklärvideo anschauen können, wann und wo es für sie passt.

Gestalterische Vielfalt: Nach Schlegel (2016) und Wolf (2015b) weisen Erklärvideos eine gestalterische Vielfalt in Bezug auf die didaktische und mediengestalterische Veranschaulichung auf. Die Erkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalyse belegen, dass Schüler*innen (auch mit Förderbedarf) durch die vielfältigen Möglichkeiten der didaktischen und mediendidaktischen Veranschaulichung in Erklärvideos individuell lernen konnten. Der Möglichkeit der gestalterischen Vielfalt in Erklärvideos in Bezug auf die Individualisierung wird in den Studien von Huges (2019), Cihak und Bowing (2009) sowie Satsangi, Hammer und Hogan (2019), der Aktionsforschung von Villanueva (2016), dem Forschungsprojekt von Ebel (2015) und den Schulprojekten von Schacht et al. (2019) und Wille (2019) als bedeutender Punkt hervorgehoben. Ihren Erkenntnissen ist gemeinsam, dass bei den Schüler*innen dank der Möglichkeit der didaktischen und mediengestalterischen Veranschaulichung in Erklärvideos individuell auf die (Lern-)Voraussetzungen eingegangen wird und folglich ein individuelles Lernen ermöglicht werden kann.

Aus diesen Erkenntnissen kann interpretiert werden, dass die gestalterische Vielfalt von Erklärvideos ein zentrales Potenzial bezüglich der Individualisierung darstellen könnte. Besonders bei Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf könnte dadurch vermehrt Abhilfe im Sinne von individuellen Zugängen zu Inhalten geschaffen werden. Es ist anzunehmen, dass didaktisch und mediengestalterisch passgenaue Erklärvideos einen (digital-inklusiven) Unterricht bereichern könnten. Anzumerken ist, dass die Produktion von solchen passgenauen Erklärvideos mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Mehraufwand für die Lehrpersonen erfordert.

Themenvielfalt: Nach Schlegel (2016) und Wolf (2015b) weisen Erklärvideos im Netz eine grosse Themenvielfalt auf, welche in der Vertiefung/Spezialisierung variiert. Die Erkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalysen zeigen, dass die befragten Jugendlichen die Themenvielfalt an Erklärvideos auf YouTube schätzen (Rat für kulturelle Bildung, 2019). Dieses Ergebnis kann so interpretiert werden, dass sich durch die breite Themenvielfalt an alternativen Erklärvideos die Chancen erhöhen, dass individuelles Lernen durch die Auswahl eines inhaltlich passenden Erklärvideos unterstützt werden kann.

Diversität der Autorenschaft: Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen legte dar, dass im Netz eine Diversität der Autorenschaft in Erklärvideos zu denselben Themen zu finden ist (Schlegel, 2016; Wolf, 2015b). Die Resultate der qualitativen Inhaltsanalyse belegen, dass der Auswahl der Autorenschaft bei Erklärvideos eine hohe Bedeutung zukommt (Rat für kulturelle Bildung, 2019). Dies kann so interpretiert werden, dass durch die individuelle Wahl des Autors/der Autorin individuelle (Erklärstil-) Präferenzen gewählt werden können. Es ist möglich, dass dadurch erst die Erklärvideos überhaupt angeschaut werden. Folglich könnte dies einen wesentlichen Teil zur Individualisierung beitragen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse der vielfältigen Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos diskutiert.

Vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos: Die Erkenntnisse der theoretischen Auseinandersetzung machen deutlich, dass Kinder und Jugendliche vielfältige Bedürfnisse und Zielsetzungen bei der Nutzung von Erklärvideos aufweisen (Kommer, 2020; Rummler, 2017; Wolf, 2015b). Diese Ausführungen decken sich mit den Resultaten der qualitativen Inhaltsanalyse. Es konnte gezeigt werden, dass Schüler*innen vielfältige Ziele/Bedürfnisse bei der Rezeption von Erklärvideos verfolgen (Ebel et al., 2015, Krämer & Böhrs, 2017; Rat für kulturelle Bildung, 2019). Mehrfach wurde das Wiederholen von verpassten Unterrichtsinhalten und/oder die Vorbereitung auf Prüfungen angeführt (ebd.). Diese Resultate lassen sich so interpretieren, dass durch die Vielfalt von Erklärvideos auf YouTube bezüglich Themen, gestalterischer Vielfalt und Diversität der Autorenschaft erst die Möglichkeit entsteht, Erklärvideos für individuelle Zielsetzungen/Bedürfnisse zu nutzen. Es ist anzunehmen, dass vielen Schüler*innen das Vorhandensein eines breiten Spektrums an Erklärvideos bewusst ist und sie deshalb Erklärvideos überhaupt zu verschiedenen Zielsetzungen/Bedürfnissen beiziehen. Hier stellt sich die Frage, ob Schüler*innen, welche sich dieses Vorhandenseins nicht bewusst sind, Erklärvideos weniger zu individuellen Zielsetzungen/Bedürfnissen beiziehen.

6.2 Beantwortung der Hauptfragestellung

Die Beantwortung der Hauptfragestellung erfolgt durch die Erkenntnisse, Diskussion und Interpretation der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse sowie der Grundlagenliteratur. Diese wird getrennt aufgeführt. Die wichtigsten Erkenntnisse werden zusammengefasst und komprimiert erläutert.

Welche Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht bietet der Einsatz des digitalen Mediums Erklärvideo?

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass individuelles Lernen mit dem Einsatz von Erklärvideos ermöglicht werden kann (Villanueva, 2019; Will, 2019). Wie in Kapitel 5 erläutert wurde, zeigen sich folgende Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht durch den Einsatz des digitalen Mediums Erklärvideo (Rat für kulturelle Bildung, 2019; Boon et al., 2020; Satsangi, Hammer & Brouck, 2019; Hughes, 2019; Satsangi, Hammer & Hogan, 2019; Cihak & Bowlin, 2009; Ebel et al., 2015; Findeisen et al., 2019, Flyfield et al., 2019; Krämer & Böhrs, 2017; Schacht et al., 2019; Villanueva, 2016; Will, 2019):

- **Das Arbeiten im eigenen Tempo**
- **Die gestalterische Vielfalt:** Erklärvideos ermöglichen vielfältige didaktische und mediengestalterische Veranschaulichungen.
- **Orts- und zeitunabhängige Rezeption**
- **Thematische Vielfalt:** Es ist im Netz eine grosse thematische Vielfalt an Erklärvideos zu finden.
- **Diversität der Autorenschaft:** Durch die Diversität der Autorenschaft in Erklärvideos können individuelle Präferenzen des Autors/der Autorin gewählt werden.
- **Vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos:** Schülerinnen und Schüler zeigen vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos auf.

In der Grundlagenliteratur wird bezüglich der Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht mit dem Einsatz von Erklärvideos zwischen dem Rezipieren und dem eigenständigen Produzieren von Erklärvideos unterschieden (vgl. Kap. 3.4).

Rezeption von Erklärvideos: Die Ausführungen der Grundlagenliteratur bezüglich der Rezeption von Erklärvideos im Kapitel 3.4.1 decken sich mit den Ergebnissen der qualitativen Inhaltsanalyse. Es werden vergleichsmässig dieselben Chancen zur Individualisierung mit dem Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht wie die oben genannten aufgeführt (vgl. 3.4.1)

Eigenständige Produktion von Erklärvideos: Die Ausführungen der Grundlagenliteratur bezüglich der eigenständigen Produktion von Erklärvideos durch die Schüler*innen im Kapitel 3.4.2 zeigen, dass dies ein grosses Potenzial zur Individualisierung im Unterricht darstellt (Beckermann & Neumann, 2021, Hiller & Lenz, 2021, Paul 2020). Zusammengefasst werden folgende Chancen zur Individualisierung mittels Erstellen von Erklärvideos durch die Schüler*innen aufgeführt (vgl. Kapitel 3.4.1) (Hiller & Lenz, 2021; Wolf & Kulgemeyer, 2016; Planer 2014; Wiemer, 2015a; Wiemer & Braukmann, 2019):

- **Förderung von leistungsstarken und leistungsschwachen Schüler*innen:** Erklärthemen können leistungsangepasst verteilt werden; es kann auf individuelle Fragestellungen eingegangen werden.
- **Einbringen von individuellen Stärken und Fähigkeiten**
- **Anknüpfung an individuelle (Lern-)Voraussetzungen**
- **Zeitgleiches Arbeiten am selben Gegenstand**
- **Möglichkeit zur Nutzung von Individueller Software**

6.3 Beantwortung der Teilfragestellungen

Die Beantwortung der Teilfragestellungen 1 und 2 erfolgt durch das Beiziehen der Grundlagenliteratur.

1. Welche Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht bieten digitale Medien im Allgemeinen?

Die Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung mit der Grundlagenliteratur in den Kapiteln 2 und 3 zeigen, dass digitale Medien im Allgemeinen das individuelle Lernen im inklusiven Unterricht unterstützen können und dadurch eine verbesserte Teilhabe im inklusiven Unterricht ermöglicht werden kann (Bosse, 2012; Bosse, 2019; Schulz, 2018; Petko, 2014; Schaumburg, 2015; Schulz et al., 2019; Schulz, 2020b). Wie in Kapitel 2.4 dargelegt wurde, zeigen sich durch den Einsatz von digitalen Medien im Allgemeinen folgende Chancen zur Individualisierung im inklusiven Unterricht (Böttinger & Schulz, 2021; Bosse, 2012; Bosse, 2019; Muhle, 2020; Petko, 2014; Schaumburg, 2015; Schulz, 2018, 2020b; Schulz et al., 2019):

- **Anknüpfung an individuelle (Lern-)Voraussetzungen:** Die Form der Adaptivität von digitalen Medien ermöglicht eine Anknüpfung an unterschiedliche (Lern-)Voraussetzungen und Leistungsniveaus.
- **Unterschiedliche Zugangsweisen:** Durch Videos, Text oder Audio können unterschiedliche Zugangsweisen zu Inhalten eröffnet werden.

- **Lernen im eigenen Tempo**
- **Verbesserter Zugriff auf Informationen, Partizipation und Kommunikation**
- **Abbau von Hürden und Barrieren:** Digitale Medien können vorhandene Hürden und Barrieren durch die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten und Zugangsweisen abbauen.
- **Adaptive Lernprogramme:** Adaptive Lernprogramme bieten die Chance auf ein individuelles Lernen.

2. Wie können Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht eingesetzt werden, so dass die Individualisierung unterstützt werden kann?

a. Welches sind didaktisch Erfolg versprechende Konzepte und Modelle?

Aus der Grundlagenliteratur in Kapitel 3.5 resultiert, dass sich folgende Konzepte als Erfolg versprechend für die Individualisierung im inklusiven Unterricht mit dem Einsatz von Erklärvideos darstellen (Berger, 2020, 2021; Böhming, 2018; CAST, 2018; Ebel, 2018; Hall, Böttinger & Schulz, 2021; Meyer & Rose, 2012; Muhle, 2020; Schelker et al., 2022; Staubitz, 2021; Von Amsberg, 2017; Werner et al., 2018; Wipper & Schulz, 2021; Zahnd, 2020):

- Blended Learning
- Flipped Classroom
- Universal Design for Learning und Universal Design for Learning inklusiv

b. Wo zeigen sich Grenzen/Schwierigkeiten beim Einsatz von Erklärvideos im (inklusive) Unterricht?

Wie die Ausführungen im Kapitel 3.6 zeigen, ergeben sich folgende Grenzen/Schwierigkeiten beim Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusive) Unterricht (Hiller & Lenz, 2021; Kulgemeyer, 2020; Selwyn, 2020; Schön & Ebner, 2020; Schulz, 2020a):

- Entstehung einer Verstehensillusion
- Überforderung bei der Rezeption von Erklärvideos: Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf brauchen eine strukturelle Unterstützung bei der Rezeption von Erklärvideos. Es müssen Lernstrategien entwickelt werden, so dass mittels Erklärvideos gelernt werden kann.
- Fehlende soziale Interaktion bei der Rezeption von Erklärvideos
- Fachliche Fehler in Erklärvideos: Videos auf YouTube, welche nicht von den Lehrpersonen produziert wurden, können fachliche Fehler aufweisen.
- Mangelnde/fehlende Infrastruktur

Im Folgenden soll auf die Aussagekraft der Ergebnisse eingegangen werden.

6.4 Aussagekraft der Ergebnisse

Nachstehend erfolgt eine subjektive Einschätzung der Aussagekraft der Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse. Diese wird jeweils begründet.

Die Resultate der Studien von Rat für kulturelle Bildung (2019), Krämer und Böhrs (2017), Findeisen et al. (2019), Flyfield et al. (2019) sowie der Studien, welche Boon et al. (2020) ausgewertet haben – die von Huges (2019), Cihak und Bowing (2009), Satsangi, Hammer und Hogan (2019) – können als wissenschaftlich aussagekräftig eingestuft werden, da es sich um empirische Befunde handelt. Anzumerken ist hier, dass im Review von Boon et al. (2020) die Studien von Huges (2019), Cihak und Bowing (2009), Satsangi, Hammer und Brouck (2019) und Satsangi, Hammer und Hogan (2019) jeweils lediglich drei Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf umfassen. Eine Allgemeingültigkeit dieser Ergebnisse scheint daher nicht gegeben zu sein.

Das Forschungsprojekt von Ebel et al. (2015), die Aktionsforschung von Villanueva (2016) und die Schulprojekte von Schacht et al. (2016) und Wille et al. (2019) stellen keine wissenschaftlichen Befunde dar. Es werden praxisbezogene, nicht repräsentative Erkenntnisse vorgestellt. Die Aussagekraft dieser Resultate basiert zudem nicht auf wissenschaftlicher Grundlage und ist daher nicht wissenschaftlich aussagekräftig. Folglich können auch die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse als nur bedingt wissenschaftlich eingeschätzt werden. Da es sich jedoch um vier unabhängige Projekte aus der Praxis handelt, welche von vergleichbaren Erkenntnissen zu den empirischen Befunden aus der Wissenschaft berichten, kann die Aussagekraft dieser Resultate, bezogen auf die Praxis, als überzeugend eingestuft werden.

6.5 Implikationen und Konsequenzen

Im folgenden Kapitel werden Implikationen und Konsequenzen für die weitere Forschung (Kap. 6.5.1) und die berufliche Praxis (Kap. 6.5.2) erläutert.

6.5.1 Implikationen und Konsequenzen für weitere Forschung

Das Erklärvideo stellt ein junges Forschungsgebiet dar. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich aktuell keine empirischen Studien explizit mit der Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos befassen, es sind jedoch diesbezüglich Ansätze vorhanden. Damit wissenschaftlich untermauert werden kann, dass die Individualisierung im (digital-inklusive) Unterricht mit dem Einsatz von Erklärvideos unterstützt werden kann, braucht es empirische Forschungsansätze in diesem Bereich. Dies könnte ein neues Forschungsfeld darstellen. Studien zeigen, dass durch den Einsatz von Erklärvideos Lernerfolge im Sinne von Wissensaneignung erzielt werden können (vgl. bspw. Hoogerheide, Loyens & von Gog, 2014; Ouwehand, van Gog & Paas, 2015; Van Wermeskerken & van Gog, 2017; Van Wermeskerken, Grimmius & van Gog, 2018; Zhang, Zhou, Briggs & Nunamaker, 2006; Zahn, Barquero & Schwan, 2014). Hier könnte die Forschung ansetzen und die Individualisierung in den Fokus nehmen. Ein anderer Ansatz für die Forschung wäre, das Nutzungsverhalten von Schüler*innen bei der Rezeption von Erklärvideos für den schulischen Gebrauch zu untersuchen. Forschungsergebnisse in diesem Bereich könnten Aufschluss darüber geben, in welchen Fächern, zu welchen Themen, welche Videoarten und zu welchen Zeiten Schüler*innen Erklärvideos schauen. Dies könnte wiederum für die Praxis wertvolle Implikationen liefern. Ein weiteres Forschungsgebiet könnte das selbstständige Erstellen von Erklärvideos durch Schüler*innen darstellen. In der Theorie (vgl. Kap. 3.42) wird dem ein sehr grosses Potenzial zugeschrieben, empirische Untersuchungen sind aktuell

jedoch noch nicht vorhanden. Es könnte erforscht werden, welche Kompetenzen durch das Erstellen von Erklärvideos gefördert werden könnten, ob und wie individuelles Lernen unterstützt werden kann und inwiefern ein inklusiver Unterricht damit bereichert werden könnte.

Das Review von Boon et al. (2020) (vgl. Kap. 4.2.2) befasst sich mit der Methode des Video Modelings. Beim Video Modeling werden Fähigkeiten und Verhaltensweisen in einem Video modellhaft aufgezeigt (z. B. Hände waschen, Tisch decken). Durch das Anschauen der Videos werden Fähigkeiten und Verhaltensweisen nachgeahmt und dadurch erlernt (Boon et al., 2020). An dieser Stelle könnte der Einsatz von Erklärvideos erforscht und diskutiert werden. Es könnte untersucht werden, inwiefern Erklärvideos bei dieser Methode eingesetzt werden und/oder welche Potenziale das Medium für diese Methode bietet.

Weiter könnte erforscht werden, wie sich der Einsatz von Erklärvideos auf die Lese- und Schreibkompetenz auswirkt. Ergebnisse aus diesem Bereich könnten Anhaltspunkte bieten, wie Erklärvideos künftig optimal im (digital-inklusiven) Unterricht eingesetzt werden sollten. Zudem könnte untersucht werden, welche Kompetenzen Schüler*innen im Allgemeinen benötigen, um den Inhalt von Erklärvideos für schulische Zwecke erfolgreich nutzen zu können. Dies könnte Aufschluss darüber geben, welche Kompetenzen beim einzelnen Schüler bzw. bei der einzelnen Schülerin bereits vorhanden sind und woran noch gearbeitet werden sollte, so dass ein Erklärvideo (möglichst) selbstständig und erfolgreich genutzt werden kann.

6.5.2 Implikationen und Konsequenzen für die berufliche Praxis

Für die berufliche Praxis kann aus den Erkenntnissen der Grundlagenliteratur (vgl. Kap. 3.4/3.5) und der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 5) geschlossen werden, dass sich der Einsatz von Erklärvideos für einen individualisierten Unterricht eignet, und zwar sowohl im digital-inklusiven Unterricht als auch im Regelunterricht. Erklärvideos lassen sich vielseitig einsetzen und bieten Kindern und Jugendlichen eine moderne Form, sich individuell Wissen anzueignen (vgl. Kap. 3.5). Flipped Classroom stellt ein Erfolg versprechendes Konzept dar, bei welchem mit dem Einsatz von Erklärvideos individuell gelernt werden kann (vgl. Kap. 3.5.2). Für die Praxis kann daraus abgeleitet werden, dass dieses Konzept vermehrt im Unterricht Einzug finden sollte. Dabei sollte wie bei jedem Konzept und jeder Methode beachtet werden, in welchem Kontext, zu welchem Inhalt und mit welchen Schülerinnen und Schülern dies vollzogen wird. Flipped Classroom stellt somit ein mögliches Konzept zum individuellen Lernen dar. Beim Einsatz von Erklärvideos im Unterricht mit oder ohne Flipped Classroom ist es bedeutend, dass Lehrpersonen Erklärvideos bewusst, reflektiert und zielgerichtet einsetzen. Ergänzend sollen auch andere digitale Medien beigezogen werden, so dass sich das Repertoire der Schüler*innen an digitalen Medien stetig erweitert. Da Erklärvideos ein Arbeiten im eigenen Tempo ermöglichen (vgl. Kap. 5), bietet dies im Unterricht die Chance, dem Arbeitstempo der Lernenden zu einem gewissen Grad gerecht zu werden. Erklärungen im Plenum können durch Erklärvideos ergänzt oder teilweise ganz abgelöst werden. Daraus kann abgeleitet werden, dass mehr Zeit für die individuelle Begleitung der einzelnen Schüler*innen bleibt. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kap. 5) haben gezeigt, dass die Vielfalt der didaktischen und mediengestalterischen Veranschaulichung in Erklärvideos eine Chance für das individuelle Lernen bieten kann. Für die Praxis kann diesbezüglich der Schluss gezogen werden,

dass Erklärvideos auf die individuellen (Lern-)Bedürfnisse der jeweiligen Schüler*innen abgestimmt werden müssen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass vom selben Erklärvideo zu einem Themengebiet alle Lernenden der Klasse profitieren können. Weiter ist es aufseiten der Lehrperson sinnvoll, zu überlegen, in welchem Rahmen, zu welchen Themen, in welchen Fächern und wie häufig Erklärvideos im Unterricht beigezogen werden sollen. Eine fächerübergreifende Diskussion in der Schule über den Einsatz von Erklärvideos wäre der optimale Fall. Ergänzend dazu könnte eine klassen- und fächerübergreifende Projektwoche zum Thema Erklärvideo organisiert werden. In verschiedenen Workshops könnten die Schüler*innen sich verschiedene Kompetenzen zur Rezeption oder zur Produktion von Erklärvideos aneignen, was dem zukünftigen Gebrauch und/oder dem eigenständigen Produzieren von Erklärvideos dienlich sein könnte. Besonders für Lernende mit (auch) sonderpädagogischem Förderbedarf könnte in dieser Projektwoche Zeit genommen werden, diesbezüglich grundlegende Kompetenzen zu vermitteln.

6.6 Reflexion

Im folgenden Kapitel werden die Methode und der Prozess reflektiert (Kap. 6.7.1). Im Kapitel 6.7.2 wird eine persönliche Reflexion dargelegt. Das Kapitel endet mit einer kritischen Würdigung der Ergebnisse dieser Arbeit (Kap. 6.7.3).

6.6.1 Methode und Prozess

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Roos und Leutwyler (2017) und Mayring (2017) zeigte sich für die vorliegende Masterarbeit als geeignet. Die vorgegebenen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse ermöglichten ein strukturiertes Vorgehen. Die Bestimmung des Materials erwies sich als sehr zeitaufwändig, da sich eine Forschung in diesem Bereich noch nicht etabliert hat. Somit musste die Suche nach Ansätzen zur Individualisierung mittels Einsatz von Erklärvideos ausgeweitet werden. Es wurde in etlichen Datenbanken und Fachzeitschriften gesucht. Eine Vielzahl von Artikeln wurde gelesen. Englische Artikel mussten zuerst übersetzt werden. Für die Grundlagenliteratur wurde zu Beginn der Masterarbeit zahlreiche Literatur gelesen. Dies war für die Entwicklung des Kategoriensystems sehr hilfreich. Ausgehend von der Grundlagenliteratur wurden theoriegestützt zentrale Kategorien in Bezug auf die Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos herausgearbeitet werden. Die Entwicklung der Kategorien verfolgte das Ziel, möglichst klar definierte Kategorien zu bilden, welche sich von den anderen Kategorien erkennbar unterscheiden, um so die Chance zu erhöhen, das gewählte Material klar nach den verschiedenen Kategorien zu durchforsten. Das erarbeitete Suchraster erwies sich für das Codieren des Materials als geeignet. Das Codieren nahm viel Zeit in Anspruch, da die definierten Kriterien zwar klar abgegrenzt waren, jedoch trotzdem einen gewissen Spielraum zuließen. Die anschließende Strukturierung und die Zusammenstellung der Ergebnisse zeigten, dass durch diese Methode die Resultate – strukturiert nach den einzelnen Kriterien geordnet – übersichtlich dargestellt werden konnten. Der Ertrag an Ergebnissen fiel leider spärlicher aus, als es sich die Verfasserin gewünscht hatte. Dennoch konnte die Fragestellung mit diesen Erkenntnissen und unter Beiziehen der Grundlagenliteratur, wenn auch nur bedingt wissenschaftlich, beantwortet werden.

6.6.2 Persönliche Reflexion der Autorin

Der Kontext der Digitalisierung und Inklusion stellt ein breites Themenfeld dar. Es war zu Beginn der Masterarbeit eine Herausforderung, in der Fülle von möglichen Themen eine spezifische Eingrenzung vorzunehmen. Durch das Lesen und Studieren zahlreicher Beiträge aus der Grundlagenliteratur wurde es möglich, sich einen groben Überblick über die Thematik zu verschaffen. Dies führte nach einem längeren Prozess letztlich zur gewählten Fragestellung. Das Verfassen dieser Masterarbeit führte zu der Erkenntnis, wie zentral eine spezifische Eingrenzung ist und dass auch ein eingegrenztes Themengebiet in einer Masterarbeit nicht vollumfänglich und abschliessend bearbeitet werden kann. Die Auseinandersetzung mit der Grundlagenliteratur, speziell mit der Thematik des Erklärvideos, erwies sich als sehr spannend. Es war interessant, verschiedene Ansichten von Autor*innen zu jeweiligen Themengebieten und Begrifflichkeiten zu erfahren. Die qualitative Inhaltsanalyse stellte für die Autorin eine neue wissenschaftliche Methode dar, die überzeugte und ihr Repertoire an wissenschaftlichen Vorgehensweisen bereicherte.

6.6.3 Kritische Würdigung der Arbeit

In der vorliegenden Masterarbeit wurde ausgehend von einer Hauptfragestellung und zwei Teilfragestellungen die Grundlagenliteratur anhand von verschiedenen Quellen dargelegt. Es wurde ein Fokus auf die aktuelle Literatur von Fachzeitschriften und Fachartikeln gelegt. Das Einbeziehen von empirischen Studien in die Grundlagenliteratur hätte diese noch bereichern können. Zur Beantwortung der Hauptfragestellung wurde neben der Grundlagenliteratur eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Attraktiv wäre auch das Beiziehen einer anderen Methode gewesen, beispielsweise eines Feldexperiments oder eines qualitativen Interviews, um einen direkten Bezug zur Praxis herstellen zu können (vgl. Ausblick im Kapitel 6.7).

Die beiden Ziele der Arbeit wurden erreicht: Es wurde eine theoretische Verbindung zwischen dem digitalen Medium Erklärvideo und dem individuellen Lernen geschaffen und es konnten Chancen zur Individualisierung im (digital-inklusiven) Unterricht durch den Einsatz von Erklärvideos festgestellt werden.

Die Resultate der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass der Einsatz von Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht Chancen zur Individualisierung bietet, dass es jedoch weiterer empirischer Studien bedarf, um dies wissenschaftlich zu untermauern. Diese Masterarbeit konnte einen ersten Beitrag in diese Richtung leisten.

6.7 Ausblick

Im nachfolgenden Ausblick werden mögliche weiterführende Themen und Fragestellungen vorgestellt.

Erklärvideos stellen nur eines von vielen digitalen Medien dar. Die Individualisierung mittels Erklärvideos zeigt einen möglichen Aspekt ihres Einsatzes auf. Es wurde die Absicht verfolgt, die Individualisierung mittels Erklärvideos im (digital-inklusiven) Unterricht fokussiert zu thematisieren; auf weitere mögliche Themen und Fragestellungen zum Einsatz von Erklärvideos und digitalen Medien im Allgemeinen wurde

bewusst verzichtet, da dies den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Mögliche weiterführende Themen und Fragestellungen wären die Folgenden gewesen:

Weiterführend könnte der Frage nachgegangen werden, ob und wie sich der Einsatz von Erklärvideos auf die Motivation der Schüler*innen auswirkt. Dabei könnte untersucht werden, weshalb Lernende motivierter oder unmotivierter sind, wenn sie Erklärvideos anschauen oder produzieren können. Es könnte auch der Frage nachgegangen werden, wie sich das Rezipieren oder Produzieren von Erklärvideos auf die Selbstregulation der Schüler*innen auswirkt. Dabei könnte eine Verbindung zu den exekutiven Funktionen hergestellt werden, beispielsweise inwiefern sich das Rezipieren oder Produzieren von Erklärvideos auf einzelne Teilbereiche der exekutiven Funktionen auswirkt. Weiter könnte auf das Lernen durch Erklärvideos konkret eingegangen werden. Es könnte aus lernpsychologischer Sicht untersucht werden, weshalb Erklärvideos sich positiv auf den Lernerfolg auswirken, und ein Vergleich zwischen verschiedenen Videoformaten gezogen werden. Auch der Aspekt des Erklärens stellt einen interessanten Untersuchungsgegenstand dar. Hier wäre beispielsweise der Frage nachzugehen, was gute Erklärungen aus lernpsychologischer Sicht ausmachen, und ein Bezug zu Erklärvideos herzustellen. Ausgehend von den theoretischen Erkenntnissen könnte ein Leitfaden erstellt werden, der zentrale Merkmale von guten Erklärungen zusammenfasst. Im Hinblick auf die Erstellung von Erklärvideos liessen sich daraus konkrete Empfehlungen bezüglich des Erklärens ableiten.

Erkenntnisbringend wäre, die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit bezüglich der Individualisierung durch den Einsatz von digitalen Medien, insbesondere durch Erklärvideos, in der Praxis zu erproben. Forschungswürdig wäre ein Feldexperiment oder qualitative Interviews mit Schüler*innen und Lehrpersonen. Ein Feldexperiment könnte als Projekt vorzugsweise in einer digital-inklusiven Schule implementiert werden, bei welchem Schüler*innen Inhalte zu schulischen Themen grösstenteils mittels Erklärvideos erschliessen. Von hier aus wäre zu untersuchen, ob und welche Chancen sich zur Individualisierung durch den Einsatz von Erklärvideos bieten. Die Erkenntnisse des Feldexperiments könnten mit den vorliegenden theoretischen Resultaten verglichen werden. Qualitative Interviews könnten dem Feldexperiment beigezogen werden, um Antworten auf spezifische Fragen zu erlangen. Möglich wäre auch, einen Fokus auf das eigenständige Erstellen von Erklärvideos in Bezug zum individuellen Lernen zu legen.

Weiter könnte das didaktische Konzept Flipped Classroom als ein klassen- und niveauübergreifendes Schulprojekt erprobt werden.

Beckermann und Neumann (2021) sprechen (siehe Kapitel 3.42) von einer «schülerzentrierten Personalisierung», welche durch die eigenständige Erstellung von Erklärvideos durch die Schüler*innen erzielt werden könne. Dieser Aspekt der Personalisierung bzw. des personalisierten Lernens könnte als Weiterführung der Individualisierung/Differenzierung verfolgt werden. Es könnte auch eine Verbindung zwischen dem personalisierten Lernen und den digitalen Medien hergestellt werden. Jüngere Studien identifizierten diesbezüglich bereits, dass das personalisierte Lernen mittels digitaler Medien mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig neue Ansätze für das Lernen und Lehren an Schulen darstellen werde

(Holmes, Anastopoulou, Schaumburg & Mavrikis, 2018). Nach Holmes et al. (2018) erscheint das personalisierte Lernen mit digitalen Medien effektiv.

Bezogen auf den Kontext der Digitalisierung und Inklusion könnten weitere digitale Medien genauer unter die Lupe genommen werden, die den Einsatz von Erklärvideos ergänzen. Es könnte untersucht werden, welche digitalen Medien das individuelle Lernen zusätzlich unterstützen und welche digitalen Medien die Teilhabe am Unterricht ermöglichen oder fördern. Dabei könnte ein Lernen *mit* Medien im Fokus stehen. Verschiedene assistive Technologien könnten im Hinblick auf das individuelle Lernen untersucht und beurteilt werden. Auch eine Schwerpunktlegung auf das digitale kooperative oder kollaborative Lernen in Gruppen erscheint von Interesse. Dabei sollte der Frage nachgegangen werden, welche digitalen Werkzeuge sich für die kooperative Wissensaneignung und Präsentation von gemeinsam Erarbeitetem als Erfolg versprechend erweisen. Es bietet sich an, einen Schwerpunkt auf das Lernen *über* Medien zu legen. Dabei könnte die Förderung der Medienkompetenz und/oder die inklusive Medienbildung in den Mittelpunkt rücken. Auf der Ebene der Schulentwicklung wäre der Frage nachzugehen, wie eine erfolgreiche digital-inklusive Schulentwicklung implementiert werden könnte, welche Faktoren dabei entscheidend sind und wie eine digital inklusive Lehrer*innenbildung aussehen sollte. Möglich wird dadurch auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Entwicklung der Digitalisierung und Inklusion. In der Zielgraden steht die Frage, wie Bildungsteilhabe und -gerechtigkeit in einer digitalisierten Welt überhaupt gewährleistet werden kann. Dabei wäre auch die Thematik der «digitalen Spaltung» ein neuer Problemaufriss für eine weiterführende Forschung.

7 Literaturverzeichnis

- Academy of Active Learning Art and Sciences (AALAS). (2021). *Updated Definition Flipped Learning*. Verfügbar unter: <https://aalasinternational.org/updated-definition-of-flipped-learning/>
- Aktion Mensch (2022). *Was ist digital – inklusive Bildung? Einordnung und Potentiale*. Verfügbar unter: <https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/impulse/digital-inklusive-bildung/hintergrundwissen/was-ist-digital-inklusive-bildung>
- Altrichter, H., Trautmann, M., Wischer, B., Sommerauer, S. & Doppler, B. (2009). Unterrichten in heterogenen Gruppen. Das Qualitätspotential von Individualisierung, Differenzierung und Klassenschülerzahl. In: W. Specht (Hrsg.), *Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen* (S. 341–360). Graz: Leykam.
- Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition*. New York: Longman.
- Bartelborth, T. (2012). *Erklären. Grundthemen Philosophie*. Berlin: De Gruyter.
- Beckermann, T. & Neumann, D. (2021). Beispiele für digitale Individualisierung im Unterricht. In: L. Schulz, I. Krstoski, M. Lünemeyer & D. Wichmann (Hrsg.), *Diklusive Lernwelten. Zeitgemäßes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler* (S. 103–117). Dornstadt: Visual.
- Berger, S. (2021). Hausaufgaben neu denken. Im Sinne des Blended Learning Hausaufgaben stellen. *Der fremdsprachliche Unterricht Spanisch, 75, 12–17*.
- Bergmann, J. (2021). Quo Vadis Flipped Classroom? In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 118–120). Weinheim: Beltz.
- Berner, H., Urban, F. & Zumsteg, B. (Hrsg.). (2014). *Didaktisch Handeln und Denken 1: Fokus angeleitetes Lernen* (2. Aufl.). Zürich: Pestalozzianum.
- Bildungswandel (2022). *Von der Exklusion zur Inklusion – Chancen digitaler Medien*. Verfügbar unter: <https://www.bildungswandel.de/digitale-medien-und-inklusion/>
- Bitkom (2019). *Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt*. Verfügbar unter https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-05/bitkom_pk-charts_kinder_und_jugendliche_2019.pdf
- Bohl, T., Batzel, A. & Richey, P. (2012). Öffnung – Differenzierung – Individualisierung – Adaptivität. Charakteristika, didaktische Implikation und Forschungsbefunde verwandter Unterrichtskonzepte zum Umgang mit Heterogenität. In: T. Bohl, M. Bönsch, M. Trautmann & B. Wischer (Hrsg.),

Binnendifferenzierung. Teil 1. Didaktische Grundlagen und Forschungsergebnisse zur Binnendifferenzierung im Unterricht (Bd. 17, S. 40–71). Immenhausen bei Kassel: Prolog.

- Böhringer, J., Bopp, J., Hack, Ch., Hartmann-Kurz, C., Stege, T. & Zabel, G. (2009). Lernen im Fokus der Kompetenzorientierung: Individuelles Fördern in der Schule durch Beobachten Beschreiben Begleiten. *Allgemein bildende Schulen. Alle Schularten*, 1, 5–26. Verfügbar unter: https://lehrerfortbildung-bw.de/s_sueb/allgschulen/bbbb/2_fokus/buch_bbbb.pdf
- Bönsch, M. (2011). Heterogenität und Differenzierung. Gemeinsames und differenziertes Lernen in heterogenen Lerngruppen. *Grundlagen der Schulpädagogik* (Bd. 67). Hohengehren: Schneider.
- Boon, R. T., Urton, K., Grünke, M. & Ko, E. H. (2020). Video Modeling Interventions for Students With Learning Disabilities: A Systematic Review. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal* 18 (1), 49–69.
- Bosse, I. (2012). Sieben Fragen zur inklusiven Medienbildung. *Medienbildung im Zeitalter der Inklusion. LfM – Dokumentation*, 45, 27–57.
- Bosse, I. (2019). Digitalisierung und Inklusion. Synergieeffekte in der Schulentwicklung. *Schule inklusiv. Vielfalt nutzen – Bildungsgerechtigkeit schaffen*, 4, 4–9.
- Bosse, I., Schluchter, J. R. & Zorn I. (2019). *Einleitung: Ziel des Handbuchs*. In: I. Bosse, J. R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Medienbildung* (S. 9–13). Weinheim: Beltz Juventa.
- Böttiger, T. (2021). Differenzierung im Unterricht – Zugänge und Möglichkeiten im Unterricht. *Fördermagazin Grundschule*, 2, 3–7.
- Böttiger, T. & Schulz, L. (2021). Diklusive Lernhilfen – Digital-inklusive Unterricht im Rahmen des Universal Design for Learning. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 436–450.
- Bräu, K. (2005). Individualisierung des Lernens – Zum Lehrerhandeln bei der Bewältigung eines Balanceproblems. In: K. Bräu & U. Schwerdt (Hrsg.), *Heterogenität als Chance. Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule* (Bd. 9, S. 129–149). Münster: Lit.
- Brügge, M., Welling, S. & Breiter, A. (2014). Gelingende Inklusion mit Medienintegration. Einblicke in relevante Aspekte der Schulentwicklung. *Computer + Unterricht*, 94, 6–9.
- Carl, F. (2017). *Gymnasium ohne Sitzenbleiben – Wie Lehrpersonen mit leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern umgehen*. Wiesbaden: Springer VS.
- CAST – Center for Applied Special Technology (2018). *Universal Design for Learning Guidelines*. Verfügbar unter: <https://udlguidelines.cast.org>

- Cihak, D. F. & Bowlin, T. (2009). Using video modeling via handheld computers to improve geometry skills for high school students with learning disabilities. *Journal of Special Education Technology*, 24, 17–29.
- Clayton C., Horn, M. B. & Heather, S. (2013). *Is K-12 Blended Learning Disruptive? An introduction to the theory of hybrids*. Verfügbar unter: <https://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/>
- Döbeli Honegger, B. (2017). *Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt* (2. Aufl.). Bern: Hep.
- Dorgerloh, S. (2021). Mehr Zeit für den Unterricht gewinnen? – Videoeinsatz am Beispiel des Flipped-Classroom Konzepts. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 117–118). Weinheim: Beltz.
- Ebel, C. (2018). Der Flipped Classroom als Impuls für Schul- und Unterrichtsentwicklung. In: J. Werner, C. Ebel, C. Spannagel & S. Bayer (Hrsg.), *Flipped Classroom – Zeit für den Unterricht. Praxisbeispiele, Erfahrungen und Handlungsempfehlungen* (S. 19–39). Gütersloh: Bertelsmann.
- Ebel, C., Manthey, L., Mütter, J. & Spannagel, C. (2015). *«Flip your class!». Ein entwicklungsorientiertes Forschungsprojekt an Berliner Schulen*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Fährnich, F. & Thein, C. (2021). Video kann mehr – weitere unterrichtsbezogene Einsatzmöglichkeiten von Erklärvideos. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 114–116). Weinheim: Beltz.
- Findeisen, S., Horn, S. & Jürgen, S. (2019, 1. Oktober). Lernen durch Videos – Empirische Befunde zur Gestaltung von Erklärvideos. *MedienPädagogik*, 16–36.
- Fisseler, B. (2012). Assistive und Unterstützende Technologien in Förderschule und inklusivem Unterricht. *Medienbildung im Zeitalter der Inklusion. LfM – Dokumentation*, 45, 87–91.
- Flyfield, M., Henderson, M. & Philips, M. (2019). 25 principles for effective instructional video design. In: Y. W. Chew, K. M. Chan & A. Alphonso (Eds.), *Personal Learning. Diverse Goals. One Heart. ASCILITE 2019 Singapore*, 418–423.
- Giesecke, A. (2020). Der SimpleClub: effiziente Vorbereitung auf die Klassenarbeit oder modernes Lernwerkzeug? In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 38–41). Weinheim: Beltz.
- Glöckel, H. (2003). *Vom Unterricht. Lehrbuch der Allgemeinen Didaktik* (4. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Gorodenkoff Video Productions/Shutterstock (2011). *Stock-Foto ID: 1757917574*. Verfügbar unter: <https://www.shutterstock.com/de/image-photo/smart-little-boy-uses-digital-tablet-1757917574>

- Haag, L. & Streber, D. (2014). *Individuelle Förderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Weinheim: Beltz.
- Hall, T., Meyer, A. & Rose, D. H. (2012). An Introduction to Universal Design for Learning. Questions and Answers. In: T. Hall, A. Meyer & D. Rose (Hrsg.), *Universal Design for Learning in the Classroom. Practical Applications* (S. 1–8). New York: The Guilford Press.
- Hasler, B. S., Kersten, B. & Sweller, J. (2007). Learner control, cognitive load and instructional animation. *Applied Cognitive Psychology* 21(6), 713–729.
- Helmke, A. (2013). Individualisierung: Hintergrund, Missverständnisse, Perspektiven. *PÄDAGOGIK*, 2, 34–37.
- Hiller, J. & Lenz, C. (2021). Erklär doch mal! Potenzial der selbstständigen Erstellung von Erklärvideos im Geographieunterricht. *Geographie heute*, 322, 43.
- Holmes, W., Anastopoulou, S., Schaumburg, H. & Mavrikis, M. (2018). *Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien. Ein roter Faden*. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung.
- Hoogerheide, V., Loyens, S. M. M. & van Gog, T. (2014). Comparing the effects of worked examples and modeling examples on learning. *Computers in Human Behavior* 4, 80–91.
- Hughes, E. (2019). Point of view video modeling to teach simplifying fractions to middle school students with mathematical learning disabilities. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal*, 17, 41–57.
- Kober, U. & Zorn, D. (2018). Digitalisierung im Unterricht konkret: Ein vielfältiger Flipped Classroom ermöglicht spannende Lernreisen. In: J. Werner, C. Ebel, C. Spannagel & S. Bayer (Hrsg.), *Flipped Classroom – Zeit für den Unterricht. Praxisbeispiele, Erfahrungen und Handlungsempfehlungen* (S. 9–12). Gütersloh: Bertelsmann.
- Köck, P. (1994). Individualisierung. In: P. Köck & H. Ott (Hrsg.), *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht. 3100 Begriffe aus den Bereichen Pädagogik, Didaktik, Psychologie, Sozialwesen*. Friedberg: Brigg.
- Kommer, S. (2020). Erklärvideos. Selbstermächtigung zum Lernen? *Lernende Schule*, 91 (3), 10–13.
- Krämer, A. & Böhrs, S. (2017). How Do Consumers Evaluate explainer Videos? An Empirical Study on the Effectiveness and Efficiency of Different explainer Video Formats. *Journal of Education and Learning* 6 (1), 254–266.

- Krammer, K. (2009). *Individuelle Lernunterstützung in Schülerarbeitsphasen. Eine videobasierte Analyse des Unterstützungsverhaltens von Lehrpersonen im Mathematikunterricht*. Münster: Waxmann.
- Krotz, F. (2008). Kultureller und gesellschaftlicher Wandel im Kontext des Wandels von Medien und Kommunikation. In: T. Thomas (Hrsg.), *Medienkultur und soziales Handeln* (S. 43–62). Wiesbaden: VS.
- Kullmann, H., Lütje-Klose, B. & Textor, A. (2014). Eine allgemeine Didaktik für inklusive Lerngruppen – fünf Leitprinzipien als Grundlage eines Bielefelder Ansatzes der inklusiven Didaktik. In: M. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.), *Fachdidaktik inklusiv. Auf der Suche nach didaktischen Leitlinien für den Umgang mit Vielfalt in der Schule* (S. 89–107). Köln: Waxmann.
- Kulgemeyer, C. (2020). Didaktische Kriterien für gute Erklärvideos. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 70–75). Weinheim: Beltz.
- Kunze, I. (2016). Begründungen und Problembereiche individueller Förderung in der Schule – Vorüberlegungen zu einer empirischen Untersuchung. In: I. Kunze & C. Solzbacher (Hrsg.), *Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II* (5. Aufl., S. 15–32). Hohengehren: Schneider.
- Leonard, U. (2018). Filmbildung im digitalen Zeitalter. *Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes*, 65 (3), 269–276.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Mayer, R. E. & Chandler, P. (2001). When learning is just a click away: Does simple user interaction foster deeper understanding of multimedia messages? *Journal of Educational Psychology*, 93 (2), 390–397.
- Mayring, S. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- Meller, S. (2017). Erklärvideos als Bildungsressource – Wie YouTube und Co. Lernen verändern. *ph publico*, 12, 155–124.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht*. Berlin: Cornelsen.
- Miesera, S., Weidenhiller, P., Kühnenthal, S. & Nerdel, C. (2018). Transfer eines didaktischen Konzepts – Experimentiervideos in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und im Unterrichtseinsatz. *Budrich Journals, HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung*, 4, 75–88.

- Muhle, S. (2020). *Blended Learning in Schule & Unterricht – Modell für (Online-)Unterricht während und nach Corona*. Verfügbar unter: <https://unterrichten.digital/2020/04/19/alle-reden-von-blended-learning-modell-fuer-online-unterricht-waehrend-und-nach-corona/>
- Obermoser, S. (2018). Einsatz moderner Medien im Unterricht: Unterstützung von Lernprozessen durch Lehr- und Lernvideos? *HiBiFo – Haushalt in Bildung & Forschung*, 4, 59–74.
- Ouwehand, K., van Gog, T. & Paas, F. (2015). Designing effective videobased modeling examples using gaze and gesture cues. *Educational Technology & Society* 18 (4), 78–88.
- Pädagogische Hochschule Luzern (2022). *Digitale Inklusion*. Verfügbar unter: <https://blog.phlu.ch/zmrb/dhr-lab/themenseiten-des-digital-human-rights-labs/digitale-inklusion-2/>
- Paul, K. (2020). Einsatz von Erklärvideos in besonderen Schulsettings. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 110–112). Weinheim: Beltz.
- Peschel, F. (2012). Individualisierung, Inklusion und Offener Unterricht. In: M. Balliet & U. W. Kiebisch (Hrsg.), *LehrerHandeln. Kompetenz, effizient, kongruent* (S. 124–139). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Medienpädagogik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Weinheim: Beltz.
- Pilgrim, J. & Ward, A. K. (2017). Universal Design for Learning: A Framework for Supporting Effective Literacy Instruction. In: C. M. Curran & A. J. Petersen (Hrsg.), *Handbook of Research on Classroom Diversity and Inclusive Education Practice* (S. 282–310). Hershey: IGI Global.
- Planer, K. (2014). Lernen durch Erklären – selbstgedrehte Erklärfilme am Unterrichtsbeispiel «Strategien und Massnahmen zum Schutz der Erdatmosphäre in Politik und Gesellschaft». Verfügbar unter: <https://www.klett.de/alias/1067964>
- Rat für kulturelle Bildung (2019). *Studie «Jugend/YouTube/Kulturelle Bildung»*. Essen: Rat für Kulturelle Bildung e. V.
- Reber, C. & Luginbühl, M. (2016): Inklusion ohne digitale Medien ist nicht mehr denkbar. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* 22 (4), 13–18.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rummler, K. (2017). Lernen mit Online-Videos – Eine Einführung. *Medienimpulse*, 55 (1), 1–27.
- Rummler, K. & Wolf, K. D. (2012). Lernen mit geteilten Videos: aktuelle Ergebnisse zur Nutzung, Produktion und Publikation von Online-Videos durch Jugendliche. In: W. Sützl, F. Stalder, M.

- Maier & T. Hug (Hrsg.), *Medien – Wissen – Bildung: Kulturen und Ethiken des Teilens* (S. 253–266). Innsbruck: innsbruck university press.
- Saettler, P. (2004). *The Evolution of American Education Technology*. Englewood: IAP.
- Sailer, M. & Figas, P. (2015). Audiovisuelle Bildungsmedien in der Hochschullehre. Eine Experimentalstudie zu zwei Lernvideotypen in der Statistiklehre. *Bildungsforschung*, 12 (1), 77–99.
- Satsangi, R., Hammer, R. & Bouck, E. C. (2019). *Using video modeling to teach geometry word problems: A strategy for students with learning disabilities*. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/0741932518824974>
- Satsangi, R., Hammer, R. & Hogan, C. D. (2019). Video modeling and explicit instruction: A comparison of strategies for teaching mathematics to students with learning disabilities. *Learning Disabilities Research & Practice*, 34, 35–46.
- Schacht, F., Barzel, B., Daum, S., Klinger, A., Klinger, M., Schröder, P., Schüler, A. & Wardemann, S. (2019). Das fachliche Lernen stärken. Zur Nutzung von Erklärvideos an Schulen in sozial herausfordernder Lage. *Die deutsche Schule*, 111 (4), 435–455.
- Schaumburg, H. (2015). *Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule. Medienpädagogische und -didaktische Perspektiven*. Verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Chancen_Risiken_digitale_Medien_2015.pdf
- Schaumburg, H. (2021). Schulentwicklung – inklusiv und digital? *PLAN BD. Fachmagazin für Schule in der digitalen Welt. Fast Forward*, 3, 33–38.
- Scheibler, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse 1 von 2*. Verfügbar unter: <https://studielektor.de/tipps/qualitative-forschung/qualitative-inhaltsanalyse.html>
- Schelker, L., Böttinger, T. & Schulz, L. (2022). *Erklärvideos: Produktions- und Einsatzmöglichkeiten im inklusiven Unterricht*. Verfügbar unter: <http://diklusion.com/erklaervideos/>
- Schlegel, F. (2016). *Erklärvideos im Unterricht – Einstieg in die Filmbildung mit YouTube-Formaten*. Münster: Film+Schule NRW.
- Schmidt, S. (2020). Aus der Praxis: Beispiele für funktionierendes Flippen mit Erklärvideos. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 127–130). Weinheim: Beltz.
- Schmidt-Borcherding, F. (2020). Zur Lernpsychologie von Erklärvideos: Theoretische Grundlagen. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 63–69). Weinheim: Beltz.

- Schön, S. & Ebner, M. (2013). *Gute Lernvideos... so gelingen Web-Videos zum Lernen!* Verfügbar unter: <https://bimsev.de/n/userfiles/downloads/gute-lernvideos.pdf>
- Schorch, G. (2007): *Studienbuch Grundschulpädagogik* (3. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinikhardt.
- Schön, S. & Ebner, M. (2020). Was macht ein gutes Erklärvideo aus? In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 75–80). Weinheim: Beltz.
- Schulz, L. (2018). Digitale Medien im Bereich Inklusion. In: B. Lütje-Klose, T. Riecke-Baulecke & R. Werning (Hrsg.), *Basiswissen Lehrerbildung: Inklusion in Schule und Unterricht. Grundlagen der Sonderpädagogik*. Seelze: Klett.
- Schulz, L. (2020a). *Erklärvideos im inklusiven Unterricht*. Verfügbar unter: <https://leaschulz.com/diklusion-in-der-schule/erklavideos/>
- Schulz, L. (2020b). *Diklusion: Lernen mit digitalen Medien im inklusiven Unterricht*. Stuttgart: Raabe.
- Schulz, L. (2021a). Lernen mit Medien zur Individualisierung. In: L. Schulz, I. Krstoski, M. Lünemerger & D. Wichmann (Hrsg.), *Diklusive Lernwelten. Zeitgemässes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler* (S. 97–98). Dornstadt: Visual.
- Schulz, L. (2021b): *Diklusion*. Verfügbar unter: http://diklusion.com/wp-content/uploads/2021/09/Abb1_Diklusion-e1630924667186.jpg
- Schulz, L. (2021c). Diklusive Schulentwicklung. *Medienpädagogik*, 41, 32–54.
- Schulz, L. & Böttinger, T. (2021). (Digitale) Barrieren abbauen. In: L. Schulz, I. Krstoski, M. Lünemerger & D. Wichmann (Hrsg.), *Diklusive Lernwelten. Zeitgemässes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler* (S. 54–60). Dornstadt: Visual.
- Schulz, L. & Krstoski, I. (2021). Diklusion. In: L. Schulz, I. Krstoski, M. Lünemerger & D. Wichmann (Hrsg.), *Diklusive Lernwelten. Zeitgemässes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler* (S. 31–43). Dornstadt: Visual.
- Schulz, L., Krstoski, I., Lion, N. & Neumann, D. (2019). Digital – inklusiver Unterricht. Didaktische Integration digitaler Medien im gemeinsamen Unterricht. *Schule inklusiv*, 4, 10–15.
- Seemann, P., Schlotter, R. & Voigt, M. (2017). *Videos produzieren als pädagogische Methode*. Verfügbar unter: <https://edulabs.de/blog/videos-produzieren-als-paedagogische-methode>
- Selwyn, N. (2020). Ist YouTube gut für die Bildung? In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 56–61). Weinheim: Beltz.

- Sprung, T. (2017). Wenn Lehrer ausflippen. Flipped Classroom als Unterrichtskonzept. *Didacta*, 2, 4–7.
- Stadler, F. (2017). *Kultur der Digitalität*. Berlin: Suhrkamp.
- Statista. (2022). *Statistiken zu YouTube*. Verfügbar unter: <https://de.statista.com/themen/162/youtube/>
- Staubitz, P. (2021). Von der Inklusion digitaler Medien. In: L. Schulz, I. Krstoski, M. Lünemerger & D. Wichmann (Hrsg.), *Diklusive Lernwelten. Zeitgemässes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler* (S. 352–361). Dornstadt: Visual.
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (2022). *Was sind die Unterschiede zwischen Integration und Separation*. Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>
- Thiele, A. & Bosse I. (2019). Inklusionsorientierter Literaturunterricht mit (digitalen) Medien. In: I. Bosse, J. R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Medienbildung* (S. 77–91). Weinheim: Beltz Juventa.
- Trautmann, M. & Wischer, B. (2011). *Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung*. Wiesbaden: VS.
- Tulodzieck, G. & Herzig, B. (2009). *Handbuch Medienpädagogik* (Bd. 2). Stuttgart: Klett.
- UN-Behindertenrechtskonvention (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter: <https://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907>
- Van Wermeskerken, M. & van Gog, T. (2017). Seeing the instructor's face and gaze in demonstration video examples affects attention allocation but not learning. *Computers & Education*, 113, 98–107.
- Van Wermeskerken, M., Grimmus, B. & van Gog, T. (2018). Attention to the model's face when learning from video modeling examples in adolescents with and without autism spectrum disorder. *Journal of Computer Assisted Learning* 34 (1), 32–41.
- Verein Primar Arbeiten und Leben – PAUL e. V. (2013). *Inklusion – was ist das*. Verfügbar unter: <https://www.prima-arbeiten-und-leben.de/inklusion-was-ist-das>
- Villanueva, J. (2016). *Flipped Inclusion Classroom: An Action Research*. Department of Learning Design and Technology. University of Hawaii at Manoa Honolulu, Hawaii United States of America.
- Von Amsberg, M. (2017). *Flip den Deutschunterricht – Inklusion und Flipped Classroom*. Verfügbar unter: <http://flipyourclass.christian-spannagel.de/2017/04/workshop-vorstellung-flip-den-deutschunterricht-inklusion-und-flipped-classroom/>

- Walter-Klose, C. (2021). *Erfolgreiches Miteinander an inklusiven Schulen. Tipps und Strategien für gemeinsames Lernen*. Weinheim: Beltz.
- Werner J., Ebel, C., Spannagel C. & Bayer, S. (2018). Flipped Classroom – Zeit für deinen Unterricht. In: J. Werner, C. Ebel, C. Spannagel & S. Bayer (Hrsg.), *Flipped Classroom – Zeit für den Unterricht. Praxisbeispiele, Erfahrungen und Handlungsempfehlungen* (S. 13–18). Gütersloh: Bertelsmann.
- Wiemer, C. & Braukmann, M. (2019). *Selber drehen, mehr verstehen. Erklärvideos im Unterricht* (2. Aufl.). Bundeszentrum für Landwirtschaft und Ernährung. Bonn: MLK.
- Wiemer, C. (2015a): Autorenlernen als Form des Tutoriums – Tablet-Einsatz mit System. In: J. Kastrup (Hrsg.), I. Ketschau, M. Martin, M. Nölle & A. Hoff, *bwp@ Spezial 9 – Fachtagung Ernährung und Hauswirtschaft – Herausforderungen und Chancen zwischen Heterogenität, Inklusion und Profilbildung* (S. 1–14). Verfügbar unter: https://www.bwpat.de/spezial9/wiemer_ernaehrung-hauswirtschaft-2015.pdf
- Wille, A. M. (2019). Einsatz von Materialien zur Bruchrechnung für gehörlose Schülerinnen und Schüler im inklusiven Mathematikunterricht. In: A. Frank, S. Krauss & K. Binder (Hrsg.), *Beiträge zum Mathematikunterricht 2019* (S. 901–904). Münster: WTM.
- Wipper, A. & Schulz, A. (2021). *Digitale Lehre an der Hochschule*. Opladen: Barbara Budrich.
- Wolf, K. D. (2015a): Video-Tutorials und Erklärvideos als Gegenstand, Methode und Ziel der Medien- und Filmbildung. In: A. Hartung, T. Ballhausen, C. Trülzsch-Wijinen, A. Barberi & K. Kaiser-Müller (Hrsg.), *Filmbildung im Wandel* (S. 121–131). Wien: New Academic Press.
- Wolf, K. D. (2015b). Bildungspotentiale von Erklärvideos und Tutorials auf YouTube. Audiovisuelle Enzyklopädie, adressatengerechtes Bildungsfernsehen, Lehr-Lern-Strategie oder partizipative Peer Education? *merz*, 1, 30–36.
- Wolf, K. D. (2018). Video statt Lehrkraft? Erklärvideos als didaktisches Element im Unterricht. *Computer + Unterricht*, 109, 4–7.
- Wolf, K. D. (2020a). Sind Erklärvideos das bessere Bildungsfernsehen? In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 17–24). Weinheim: Beltz.
- Wolf K. D. (2020b). Erklärvideos als autodidaktische Lernressource. In: S. Dorgerloh & K. D. Wolf (Hrsg.), *Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos* (S. 46–48). Weinheim: Beltz.
- Wolf K. D. & Kulgemeyer, C. (2016): Lernen mit Videos? Erklärvideos im Physikunterricht. *Naturwissenschaften im Unterricht. Physik* 27, 152, 36–41.

- Wolf, K. D. & Kratzer, V. (2016) Erklärstrukturen in selbsterstellten Erklärvideos von Kindern. In: K. Hugger, S. Tillmann, S. Iske, J. Fromme, P. Grell & T. Hug (Hrsg.), *Jahrbuch Medienpädagogik 12* (S. 29–44). Wiesbach: Springer.
- Wukowitsch, M. (2018): Vermehrt Digitales(!): Designbasiertes Schaffen von Gestaltungsprinzipien für Lehr-Lernvideos. *Budrich Journals, HBiFo – Haushalt in Bildung und Forschung*, 4, 44–58. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3224/hibifo.v7i4.04>
- Würffel, N. (2014). Auf dem Weg zu einer Theorie des Blended Learning. Kritische Einschätzung von Modellen. In: K. Rummler (Hrsg.), *Lernräume gestalten – Bildungskontexte vielfältig denken* (S. 150–162). Münster: Waxmann.
- Zahn, C., Barquero, B. & Schwan, S. (2004). Learning with hyperlinked videos: Design criteria and efficient strategies for using audiovisual hypermedia. *Learning and Instruction*, 14 (3), 275–291.
- Zahnd, R. (2020). *Flipped Inclusion. Ein Projekt der Fachhochschule Nordwestschweiz*. Pädagogische Fachhochschule. Verfügbar unter: <https://www.fhnw.ch/plattformen/inklusion/digitalisierung-in-lehre-und-unterricht/digitalisierung-in-lehre-und-unterricht-2/>
- Zander, S., Behrens, A. & Mehlhorn, S. (2018). Erklärvideos als Format des E-Learnings. In: H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie. Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (S. 247–258). Berlin: Springer.
- Zhang, D., Zhou, L., Briggs, R. O. & Nunamaker, J. F. (2006). Instructional video in e-learning: Assessing the impact of interactive video on learning effectiveness. *Information & Management*, 43 (1), 15–27.
- Zorn, I., Schluchter, J. R. & Bosse I. (2019). Theoretische Grundlagen inklusiver Medienbildung. In: I. Bosse, J. R. Schluchter & I. Zorn (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Medienbildung* (S. 16–33). Weinheim: Beltz Juventa.

8 Anhang

8.1 Anhang I: Das Kategoriensystem

Tabelle 3: Das Kategoriensystem

Kategorie und Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Arbeiten in eigenem Tempo	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die beschreiben, dass das Anschauen von Erklärvideos ein Arbeiten im eigenen Tempo durch die Funktionen der beliebigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wiedergabekontrolle - Wiederholbarkeit - Anzahl Pausen/Segmentierungen - Vor- und Zurückspulen - Beschleunigung, Verlangsamung <p>ermöglicht und dadurch individuelles Lernen unterstützt wird.</p>	<p>«Die Möglichkeit, interaktive Elemente [Wiedergabekontrolle, Segmentierung] zu nutzen, wirkt sich positiv auf den Lernerfolg aus. Den Lernenden wird eine aktive und individuelle Verarbeitung der Videoinhalte ermöglicht, indem die Erklärungen an unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten oder kognitive Voraussetzungen angepasst werden kann» (Findeisen et al., 2019, S. 30).</p>	<p>Ebel et al., 2015, S. 326, Z.: 6–8 Ebel et al., 2015, S. 326, Z.: 11–12 Ebel et al., 2015, S. 326, Z.: 31–39 Ebel et al., 2015, S. 328, Z.: 7–10 Findeisen et al., 2019, S. 24, Z.: 16–20 Findeisen et al., 2019, S. 30, Z.: 1–7 Flyfield et al., 2019, S. 421, Z.: 20–21 Flyfield et al., 2019, S. 421, Z.: 17–19 Flyfield et al., 2019), S. 421, Z.: 6–9 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 2, Z.: 10–16 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 2, Z.: 25–27 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 2, Z.: 10–16 Rat für kulturelle Bildung, 2019, , S.29, Spalte 1, Z.: 1–10</p>

			Wille, 2019, S. 903, Z.: 9–12 Boon et al., 2020, S. 59, Z.: 12–22; Satsangi, Hammer & Brouck, 2019
Gestalterische Vielfalt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche darlegen, dass durch die Möglichkeit der vielfältigen didaktischen und mediengestalterischen Veranschaulichungen das individuelle Lernen unterstützt werden kann.	«The instructional videos deliver the content through various types of media to support student learning. Audio was available to help struggling readers who have difficulty reading grade level text. Captions were provided as another form of media for students to follow along through written format. Graphs and pictures were also provided to help students visualize the concept as it's being that versus only having to read or hear about it. This was especially great for students in my inclusion classroom who struggled with reading or needed visual aids to help them picture the math concepts» (Villanueva, 2016, S. 4).	Ebel et al., 2015, S. 326, Z.: 2–4 Boon et al., 2020, S. 58, Z.: 40–44 (Hughes, 2019) Villanueva, 2016, S. 4, Z.: 38–43 Boon et al., 2020, S. 58, Z.: 30–39 (Cihak & Bowlin, 2009) Boon et al., 2020, S. 59, Z.: 1–6 (Hughes, 2019) Boon et al., 2020, S. 59, Z.: 31–44 (Satsangi, Hammer & Hogan, 2019) Boon et al., 2020, S. 60, Z.: 1–6 (Satsangi, Hammer & Hogan, 2019) Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.19, Spalte 1, Z.: 22–27 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.19, Spalte 2, Z.: 1–10 Schacht et al., 2019, S. 441, Z.: 14–19 Schacht et al., 2019, S. 443, Z.: 1–15 Wille, 2019, S. 902, Z.: 7–14
Unabhängigkeit von Zeit und Raum	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die darlegen, dass durch die ständige Verfügbarkeit von Erklärvideos	«Der grösste Vorteil von YouTube [Erklärvideos anschauen vs. dem Unterricht in der Schule] wird demnach in der ständigen Verfügbarkeit gesehen. 78 Prozent der Schülerinnen und	Rat für kulturelle Bildung, 2019, S18, Spalte 1, Z.: 1–6 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 2, Z.: 10–16

	diese zeit- und ortsunabhängig angeschaut werden können und dadurch individuelles Lernen unterstützt werden kann.	Schüler, die YouTube nutzen, stimmen der Aussage «ich finde YouTube besser als Schule, weil man das immer und überall machen kann, wenn man gerade Lust dazu hat» mindestens teilweise zu» Rat für kulturelle Bildung (2019, S. 31).	Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 2, Z.: 34–36 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.31, Spalte 2, Z.: 9–15
Thematische Vielfalt	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die beschreiben, dass im Netz eine grosse thematische Vielfalt an Erklärvideos zu finden ist.	«Einige Schülerinnen und Schüler schätzen die vielen Themen und Möglichkeiten [in Bezug auf Erklärvideos], die man bei YouTube zur Auswahl hat» (Rat für kulturelle Bildung, 2019, S. 29).	Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 2, Z.: 36–37 Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.31, Spalte 1, Z.: 1–2
Diversität der Autorenschaft	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die beschreiben, dass durch die Diversität der Autorenschaft in Erklärvideos individuelle Präferenzen des Autors, der Autorin gewählt werden können.	«Eine hohe Zustimmung (68 Prozent) erhält auch die Aussage, YouTube sei besser [als der Unterricht in der Schule], weil man sich aussuchen kann, wer einem die Themen und Inhalte erklärt. Demnach hat die Möglichkeit, sich bei YouTube einen «Vermittler» oder eine «Vermittlerin» auszusuchen, eine hohe Bedeutung» (Rat für kulturelle Bildung, 2019, S. 31).	Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.31, Spalte 2, Z.:15–21
Individuelles Lernen mit	Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, welche darlegen, dass durch den Einsatz	«Zum einen erstellen die Lernenden der weiterführenden Schule (6.Klässler) Videos in einer sehr adressatengerechten und auf die	Ebel et al., 2015, S. 328, Z.: 27–29 Ebel et al., 2015, S. 329, Z.: 1–6 Villanueva, 2019, S. 6, Z.: 17–20

<p>Erklärvideos im Allgemeinen</p>	<p>von Erklärvideos im Unterricht individuelles Lernen unterstützt wird.</p>	<p>spezifischen Bedürfnisse der Grundschüler*innen (4.Klässler) zugeschnittenen Weise» (Schacht et al., 2019, S. 441).</p> <p>«Im vorherigen Unterricht [ohne Einsatz von Erklärvideos] verfolgten die beiden gehörlosen Schülerinnen in der Regel das Unterrichtsgeschehen mit Zeitverzug, da der lautsprachliche Unterricht übersetzt wurde. Die Schülerinnen blickten häufig hin und her: Zur Tafel, um zu sehen, was geschrieben wurde, zur Dolmetscherin für eine Übersetzung des Gesprochenen oder auf ihr eigenes Heft beim Schreiben. (...). Im Gegensatz dazu konnten die Schülerinnen beim Einsatz der Videos in eine Richtung blicken und ohne Zeitverzug den Erklärungen folgen» (Will, 2019, S. 903).</p>	<p>Schacht et al., 2019, S. 441, Z.: 6–14</p> <p>Wille, 2019, S. 903, Z.: 21–30</p> <p>Wille, 2019, S. 904, Z.: 8–11</p>
<p>Vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos.</p>	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zugeordnet, die aufzeigen, dass Schülerinnen und Schüler vielfältige Zielsetzungen und Bedürfnisse bei der Nutzung von Erklärvideos haben.</p>	<p>«Somit nutzen Schülerinnen und Schüler YouTube-Videos [Erklärvideos] für viele Bereiche und mit vielfältigen Zielsetzungen, vornehmlich jedoch ganz allgemein für die Wiederholung und Vertiefung von Unterrichtsstoff, für Hausaufgaben beziehungsweise Hausarbeiten sowie für das</p>	<p>Ebel et al., 2015, S. 329, Z.: 15–23</p> <p>Ebel et al., 2015, S. 323, Z.: 8–17</p> <p>Krämer & Böhrs, 2017, S. 263, Z.: 1–14</p> <p>Rat für kulturelle Bildung, 2019, S.29, Spalte 1, Z.: 23–29</p>

		Lernen für Prüfungen» (Rat für kulturelle Bildung, 2019, S. 29).	
--	--	--	--

(Quelle: Eigene Darstellung)